

Block-Structured Prime Magic Squares: Orders 48 to 51

Inder J. Taneja¹

The work is also available at author's site:
<https://numbers-magic.com/?p=19824>

Abstract

*This work bring different ways of representing prime magic squares. These are of types: **blocks**, **block-bordered**, **concentric**, **nested**, etc. This work is for the orders 48 to 51. For prime magic squares of orders 6 to 47 refer author's work [10, 11, 12, 13, 14, 15, 16]. In each case **block-structured** is applied to write these magic squares with prime number entries. In case of order 48 we have 22 examples. This is the maximum number among the prime magic squares studied so far.*

Keywords: magic squares, prime magic squares, block-wise magic squares, concentric magic squares, recreational mathematics.

¹Formerly, Professor of Mathematics, Federal University of Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brazil (1978-2012).
Also worked at Delhi University, India (1976-1978).
E-mail: ijjtaneja@gmail.com;
Web-sites: <http://inderjtaneja.com>; <http://numbers-magic.com>;
Twitter: @IJTANEJA; **Instagram:** @crazynumbers.

Contents

1 Introduction	3
1.1 Block-Wise Magic Squares of Order 8	3
1.2 Block-Wise Magic Squares of Order 9	3
1.3 Block-Bordered Magic Squares of Order 10	4
1.4 Block-Bordered Magic Squares of Order 11	5
1.5 Block-Wise Magic Squares of Order 12	5
2 Block-Structured Prime Magic Squares of Orders 48 to 51	7
2.1 Prime Magic Squares of Order 48	8
2.2 Prime Magic Squares of Order 49	35
2.3 Prime Magic Squares of Order 50	39
2.4 Prime Magic Squares of Order 51	47
3 Author's Contribution to Recreation of Numbers and Magic Squares	56

1 Introduction

During past years, the author studied block-wise constructions of magic squares. The work for the magic square of orders 8 to 47. Below are few examples:

1.1 Block-Wise Magic Squares of Order 8

Let's consider a **pandiagonal** of order 8 is given by

8x8	pan	260	260	260	260	260	260	260	260	260
260	7	60	1	62	15	52	9	54	260	260
260	2	61	8	59	10	53	16	51	260	260
260	64	3	58	5	56	11	50	13	260	260
260	57	6	63	4	49	14	55	12	260	260
260	23	44	17	46	31	36	25	38	260	260
260	18	45	24	43	26	37	32	35	260	260
260	48	19	42	21	40	27	34	29	260	260
	41	22	47	20	33	30	39	28	260	260
	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260

It is composed four **equal sums pandiagonal** magic squares of order 4.

1.2 Block-Wise Magic Squares of Order 9

Let's consider a **pandiagonal** magic square of order 9 is given by

9x9	pan	369	369	369	369	369	369	369	369	369
369	22	71	30	27	64	32	20	69	34	369
369	35	21	67	28	23	72	33	25	65	369
369	66	31	26	68	36	19	70	29	24	369
369	40	8	75	45	1	77	38	6	79	369
369	80	39	4	73	41	9	78	43	2	369
369	3	76	44	5	81	37	7	74	42	369
369	58	53	12	63	46	14	56	51	16	369
369	17	57	49	10	59	54	15	61	47	369
	48	13	62	50	18	55	52	11	60	369
	369	369	369	369	369	369	369	369	369	369

In this case, blocks of order 3 are **semi-magic squares** (sum of only rows and columns) with equal magic sums.

Below is another example, where blocks of order 3 are magic squares, but the magic square of order 9 is not **pandiagonal**:

9 mgc									369
31	36	29	76	81	74	13	18	11	369
30	32	34	75	77	79	12	14	16	369
35	28	33	80	73	78	17	10	15	369
22	27	20	40	45	38	58	63	56	369
21	23	25	39	41	43	57	59	61	369
26	19	24	44	37	42	62	55	60	369
67	72	65	4	9	2	49	54	47	369
66	68	70	3	5	7	48	50	52	369
71	64	69	8	1	6	53	46	51	369
369	369	369	369	369	369	369	369	369	369

In this case, blocks of order 3 are magic squares with **different magic sums**.

1.3 Block-Bordered Magic Squares of Order 10

Let's consider a magic square of order 10 with inner part as magic square of order 8 with blocks of order 4 is given by

10x10	mgc									505
91	86	16	84	18	14	4	98	2	92	505
13	47	58	19	78	39	66	27	70	88	505
89	22	75	50	55	30	67	42	63	12	505
11	82	23	54	43	74	31	62	35	90	505
96	51	46	79	26	59	38	71	34	5	505
1	48	57	20	77	40	65	28	69	100	505
93	21	76	49	56	29	68	41	64	8	505
7	81	24	53	44	73	32	61	36	94	505
95	52	45	80	25	60	37	72	33	6	505
9	15	85	17	83	87	97	3	99	10	505
505	505	505	505	505	505	505	505	505	505	505

The blocks of order 8 are **equal sums pandiagonal** magic squares of order 10.

1.4 Block-Bordered Magic Squares of Order 11

The **block-bordered** magic square of order 11 with inner part as magic square of order 9 is given by

11x11	mgc										671	
	12	20	18	16	14	113	114	116	118	120	10	671
121	21	38	43	55	60	68	80	85	99	1	671	
119	53	58	72	75	92	97	28	33	41	3	671	
117	82	87	95	26	31	45	48	65	70	5	671	
115	47	25	30	69	50	64	94	81	89	7	671	
11	67	54	62	101	79	84	42	23	37	111	671	
13	96	77	91	40	27	35	74	52	57	109	671	
15	34	39	29	59	73	51	90	98	76	107	671	
17	63	71	49	88	93	83	32	46	24	105	671	
19	86	100	78	36	44	22	61	66	56	103	671	
	112	102	104	106	108	9	8	6	4	2	110	671
	671	671	671	671	671	671	671	671	671	671	671	671

The blocks of order 8 are **equal sums pandiagonal** magic squares of order 10.

1.5 Block-Wise Magic Squares of Order 12

Below are three different ways of writing **block-wise** magic squares of order 12. First as magic square formed by 16 blocks of magic squares of order 3 with different magic sums. Second as magic square formed by 9 blocks of **pandiagonal** magic squares of order 4 with equal magic sums. Third as 4 blocks of order 6 with equal magic sums. In the first two cases, the magic square of order 12 is **pandiagonal**, while third case, it is just a magic square.

• **Blocks of Order 3**

12x12	pan	870	870	870	870	870	870	870	870	870	870	870	870	870
870	98	1	51	72	22	119	78	28	125	140	43	93	870	
870	3	50	97	118	71	24	124	77	30	45	92	139	870	
870	49	99	2	23	120	70	29	126	76	91	141	44	870	
870	131	34	84	87	37	134	57	7	104	113	16	66	870	
870	36	83	130	133	86	39	103	56	9	18	65	112	870	
870	82	132	35	38	135	85	8	105	55	64	114	17	870	
870	67	117	20	5	102	52	47	144	94	73	123	26	870	
870	21	68	115	100	53	6	142	95	48	27	74	121	870	
870	116	19	69	54	4	101	96	46	143	122	25	75	870	
870	88	138	41	32	129	79	14	111	61	58	108	11	870	
870	42	89	136	127	80	33	109	62	15	12	59	106	870	
	137	40	90	81	31	128	63	13	110	107	10	60	870	
	870	870	870	870	870	870	870	870	870	870	870	870	870	

• **Blocks of Order 4**

12x12	pan	870	870	870	870	870	870	870	870	870	870	870	870	870
870	7	140	1	142	15	132	9	134	23	124	17	126	870	
870	2	141	8	139	10	133	16	131	18	125	24	123	870	
870	144	3	138	5	136	11	130	13	128	19	122	21	870	
870	137	6	143	4	129	14	135	12	121	22	127	20	870	
870	31	116	25	118	39	108	33	110	47	100	41	102	870	
870	26	117	32	115	34	109	40	107	42	101	48	99	870	
870	120	27	114	29	112	35	106	37	104	43	98	45	870	
870	113	30	119	28	105	38	111	36	97	46	103	44	870	
870	55	92	49	94	63	84	57	86	71	76	65	78	870	
870	50	93	56	91	58	85	64	83	66	77	72	75	870	
870	96	51	90	53	88	59	82	61	80	67	74	69	870	
	89	54	95	52	81	62	87	60	73	70	79	68	870	
	870	870	870	870	870	870	870	870	870	870	870	870	870	

• **Blocks of Order 6**

12	mgc												870
	1	143	142	141	2	6	19	125	124	123	20	24	870
	138	8	136	9	11	133	120	26	118	27	29	115	870
	132	131	15	16	128	13	114	113	33	34	110	31	870
	18	14	129	130	17	127	36	32	111	112	35	109	870
	7	134	10	135	137	12	25	116	28	117	119	30	870
	139	5	3	4	140	144	121	23	21	22	122	126	870
	55	89	88	87	56	60	37	107	106	105	38	42	870
	84	62	82	63	65	79	102	44	100	45	47	97	870
	78	77	69	70	74	67	96	95	51	52	92	49	870
	72	68	75	76	71	73	54	50	93	94	53	91	870
	61	80	64	81	83	66	43	98	46	99	101	48	870
	85	59	57	58	86	90	103	41	39	40	104	108	870
	870	870	870	870	870	870	870	870	870	870	870	870	870

More on these kind of magic squares can be seen in author’s work [29, 30, 31]. The aim of this work write magic squares with blocks of order 4 with distinct prime number entries.

Based on the idea of blocks, block-borders, etc. given above,we shall concentrate our work in this direction on **prime magic squares**. This whole work is given in many parts.

2 Block-Structured Prime Magic Squares of Orders 48 to 51

This work brings different ways representing magic squares in prime numbers. Initial aim is represent in terms of blocks. Some of possibilities led us to concentric or single-layer bordered magic squares. It includes blocks of orders 3, 4, 5, etc. Sometimes these blocks are of **equal** or **different** magic sums. This work is for the orders 39 to 43. For the previous orders refer authors work [10, 11, 12, 13, 14, 15, 16]. Also there are two more works on prime magic squares recently done by the author. The first one is on **concentric single-layer bordered prime magic squares** of orders 120 and 121 [8]. The second one is **block-structured** prime magic squares of order 1220 multiples of 4 [9].

Whenever, we write **prime magic square**, it means that the magic squares are composed of **distinct prime number entries**, except in few cases, where the central constant 1000003 is repeating. It is considered only in case of odd order primes magic squares, where we need the **equal sums** magic squares.

This work is for the **prime magic squares** of orders 44 to 47. The table below give different representations studied in this work:

Order	Representations
48	22 (01-22)
49	03 (23-25)
50	07 (26-32)
51	07 (33-39)
Total	39

2.1 Prime Magic Squares of Order 48

Below are few examples of prime magic squares of order 48 with different representations. We know that $48 := 2^4 \times 3$. It means that most of the blocks are composition of prime magic squares of orders 3, 4, 6, 8, 12, 16 and 24.

Example 1. . Different Sums Blocks of Order 3. Let's consider following **prime magic square** of order 48:

1621723	1199719	904867	2513209	775087	1352773	1553347	884803	1635631	1629547	1579867	1762207	638023	526957	481879	1877503	1018429	997147	1498303	1012717	568999	945397	456409	358903	1152391	650107	616669	626629	725449	1022719	831373	1087453	1587973	1259053	947377	1647859	229837	325951	423649	1451347	951427	501637	776317	435751	734743	1082149	635287	503551
---------	---------	--------	---------	--------	---------	---------	--------	---------	---------	---------	---------	--------	--------	--------	---------	---------	--------	---------	---------	--------	--------	--------	--------	---------	--------	--------	--------	--------	---------	--------	---------	---------	---------	--------	---------	--------	--------	--------	---------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	--------	--------

It is **block-structured prime magic square** of order 48. It is composed of **different sums prime magic squares** of order 3.

Example 2. Equal Sums Blocks of Order 3. Let's consider following **prime magic square** of order 48:

564997	1645009	790003	860779	1900177	239053	977923	680203	1341883	1383367	72109	1544533	732373	1376077	891559	730663	1444909	824437	1178743	148339	1672927	1528399	684037	787573	705409	1860637	433963	1808077	211339	980593	1261963	136093	1601953	978883	1514497	506629	143947	1885459	970603	1010833	969139	1020037	1015753	1849579	134677	1141417	1358179	500413
1225009	1000003	774997	378277	1000003	1621729	1363963	1000003	636043	1161169	1000003	838837	1159189	1000003	840817	1093777	1000003	906229	1494187	1000003	505819	259177	1000003	1740829	728557	1000003	1271449	172519	1000003	1827487	1339993	1000003	660013	527749	1000003	1472257	1826659	1000003	173347	1009207	1000003	990799	118927	1000003	1881079	358999	1000003	1641007
1210003	354997	1435009	1760953	99829	1139227	658123	1319803	1022083	455473	1927897	616639	1108447	623929	1267633	1175569	555097	1269343	327079	1851667	821263	1212433	1315969	471607	1566043	139369	1294597	1019413	1788667	191929	398053	1863913	738043	1493377	485509	1021123	1029403	114547	1856059	979969	1030867	989173	1865329	150427	984253	1499593	641827	858589
760093	1594729	645187	1108903	191467	1699639	406423	1279303	1314283	768199	982117	1249693	675973	1555717	768319	1055863	71719	1872427	699373	1520509	780127	622177	1659109	718723	1534633	219169	1246207	931387	1605169	463453	267229	1868107	864673	1142263	189433	1668313	654553	1950577	394879	246937	1720429	1032643	1312183	56767	1631059	528127	1122739	1349143
885097	1000003	1114909	1590739	1000003	409267	1907863	1000003	92143	1481497	1000003	518509	1092349	1000003	907657	1816567	1000003	183439	1080757	1000003	919249	1096549	1000003	903457	711577	1000003	1288429	532069	1000003	1467937	1597447	1000003	402559	1526053	1000003	473953	740329	1000003	1259677	1785709	1000003	214297	1318879	1000003	681127	1821019	1000003	178987
1354819	405277	1239913	300367	1808539	891103	685723	720703	1593583	750313	1017889	1231807	1231687	444289	1324033	127579	1928287	944143	1219879	479497	1300633	1281283	340897	1377829	753799	1780837	465373	1536553	394837	1068619	1135333	131899	1732777	331693	1810573	857743	1605127	49429	1345453	967363	279577	1753069	368947	1943239	687823	650863	877267	1471879
423259	1336417	1240333	884293	1806193	309523	767317	950149	1282543	62053	1883317	1054639	728173	1234333	1037503	434593	1681879	883537	453889	1276897	1269223	402763	1500847	1096399	1278163	1117939	603907	1349407	761809	888793	776317	777979	1445713	578317	899209	1522483	929059	1226347	844603	958183	295377	1059433	637543	822607	1539859	1058677	254929	1686403
1817077	1000003	182929	425233	1000003	1574773	1515229	1000003	484777	1925589	1000003	7417	1309333	1000003	690673	1448947	1000003	551059	1815337	1000003	184669	1693639	1000003	306367	325747	1000003	1674259	539389	1000003	1460617	1669399	1000003	330607	1944169	1000003	55837	915547	1000003	1084459	1101253	1000003	898753	1902319	1000003	97687	1627729	1000003	372277
759673	663589	1576747	1690483	193813	1115713	717463	1049857	1232689	945367	116689	1937953	962503	765673	1271833	1116469	318127	1565413	730783	723109	1546117	903607	499159	1597243	1396099	882067	721843	1111213	1238197	650599	554293	1222027	1223689	477523	1100797	1421689	1155403	773659	1070947	940573	1017613	1041823	460147	1177399	1362463	313603	1745077	941329
1738567	135349	1126093	1573753	628189	798067	560173	1204669	1235167	495289	1659067	845653	1477369	695347	827293	565723	1880209	554077	658453	1654153	687403	879283	598789	1521937	958333	1007317	1034359	1159063	153649	1687297	1133317	1105579	761113	588397	1150879	1260733	1123477	805339	1071193	1908703	53377	1037929	751579	554677	1693753	509689	1716367	773953
387529	1000003	1612477	224317	1000003	1775689	1674997	1000003	325009	1350367	1000003	649639	349927	1000003	1650079	988357	1000003	1011649	1028953	1000003	971053	1642657	1000003	357349	1076029	1000003	923977	1528237	1000003	471769	627799	1000003	1372207	1672339	1000003	327667	947719	1000003	1052287	129229	1000003	1870777	1942177	1000003	57829	1264267	1000003	735739
873913	1864657	261439	1201939	1371817	426253	764839	795337	1439833	1154353	340939	1504717	1172713	1304659	522637	1445929	119797	1434283	1312603	345853	1341553	478069	1401217	1120723	965647	992689	1041673	312709	1846357	840943	1238893	894427	866689	739273	849127	1411609	928813	1194667	876529	962077	1946629	91303	306253	1445329	1248427	1226053	283639	1490317
637369	1494607	868033	1091053	207463	1701493	920209	1145107	934693	799633	690787	1509589	407383	1530157	1062469	849097	1576879	574033	868069	1985377	146563	1660063	349477	990469	895633	1067797	1036579	564463	1321429	1114117	1351663	714739	933607	655723	874099	1470187	1847803	102433	1049773	890377	881479	1228153	339433	1509463	1151113	586723	1832197	581089
1230667	1000003	769339	1610443	1000003	389563	1014487	1000003	985519	1709959	1000003	290047	1655089	1000003	344917	724939	1000003	1275067	278497	1000003	1721509	330409	1000003	1669597	1140949	1000003	859057	1549657	1000003	450349	581947	1000003	1418059	1814467	1000003	185539	201973	1000003	1798033	1337779	1000003	662227	1811683	1000003	188323	994369	1000003	1005637
1131973	505399	1362637	298513	1792543	908953	1065313	854899	1079797	490417	1309219	1200373	937537	469849	1592623	1425973	423127	1150909	1853443	14629	1131937	1009537	1650529	339943	963427	932209	1104373	885889	678577	1435543	1066399	1285267	648343	529819	1125907	1344283	950233	1897573	152203	771853	1118527	1109629	848893	490543	1660573	1418917	167809	1413283
817087	1824169	358753	799753	904147	1296109	925159	245107	1829743	357913	1570189	1071907	1447813	819487	732709	511039	1548067	940903	727843	1481239	790927	1057003	884167	1058839	990259	1839997	169753	712219	1762987	524803	672943	987913	1339153	1474633	339817	1185559	626443	1228243	1145323	923137	765319	1311553	1027003	626449	1348357	1316923	113437	1569649
541669	1000003	1458337	1496359	1000003	503647	1904587	1000003	95419	1713997	1000003	286009	284899	1000003	1715107	1429867	1000003	570139	1063087	1000003	936919	1001839	1000003	998167	179497	1000003	1820509	812587	1000003	1187419	1666213	1000003	333793	710929	1000003	1289077	1518883	1000003	481123	1388419	1000003	611587	1321357	1000003	678649	1252729	1000003	747277
1641253	175837	1182919	703897	1095859	1200253	170263	1754899	1074847	928099	429817	1642093	1267297	1180519	552193	1059103	451939	1488967	1209079	518767	1272163	941167	1115839	943003	1830253	160009	1009747	1475203	237019	1287787	660853	1012093	1327063	814447	1660189	525373	854683	771763	1373563	688453	1234687	1076869	651649	1375357	973003	430357	1886569	683083
812173	872623	1315213	1734583	522919	742507	964507	205879	1829623	1288843	1418233	292933	612967	1048219	1338823	971857	909289	1118863	1423369	19597	1557043	1461883	325219	1212907	1049263	1767889	182857	994093	1524109	481807	774073	884977	1340959	1093063	14779	1892167	110623	1953559	935827	330787	1657459	1011763	230779	1555657	1213573	1372843	522787	1104379
1503043	1000003	496963	7927	1000003	1992079	1865119	1000003	134887	4093	1000003	1995913	1725859	1000003	274147	1147009	1000003	852997	1133677	1000003	866329	751027	1000003	1248979	133597	1000003	1866409	487717	1000003	1512289	1566889	1000003	433117	1799107	1000003	200899	1825207	1000003	174799	1680979	1000003	319027	1982797	1000003	17209	731539	1000003	1268467
684793	1127383	1187833	1257499	1477087	265423	170383	1794127	1035499	1707073	581773	711163	661183	951787	1387039	881143	1090717	1028149	442963	1980409	576637	787099	1674787	538123	1817149	232117	950743	1518199	475897	1005913	659047	1115029	1225933	107839	1985227	906943	1064179	46447	1889383	988243	342547	1669219	786433	444349	1769227	895627	1477219	627163
1022683	2953	1974373	550939	925087	1523983	804577	1996279	199153	309853	1984117	706039	112543	1808959	1078507	1012009	450487	1537513	1170019	100957	1729033	1073713	1145293	781003	1248337	1389439	362233	1563277	577639	859093	746869	525517	1727623	776														

Example 3. Different Sums Blocks of Order 4. Let's consider following **prime magic square of order 48:**

500257	1038307	1396327	1934377	1423231	1687183	710911	974863	1778929	2388559	760567	1370197	350869	449107	558499	656737	399787	616459	281227	497899	848017	516433	567121	235537	334897	608953	199033	473089	1573009	1710613	711133	848737	2057917	834367	2231407	1007857	823789	883807	1510339	1570357	1055347	1560901	1572253	2077807	617293	539629	666937	589273
1020037	1630777	803857	1414597	1780573	1178263	1219831	617521	869887	2289037	860089	2279239	495037	732997	274609	512569	262069	374083	523603	635617	691051	523867	559687	392503	309013	362449	445537	498973	1193767	1413133	1008613	1227979	1865371	1661347	1404427	1200403	730567	1504969	889177	1663579	1845157	1161463	1971691	1287997	468079	733147	473419	738487
1858603	640663	1793971	576031	632521	1641631	756463	1765573	1089919	1508449	1640677	2059207	590809	505369	502237	416797	563503	203857	693829	334183	292693	1036537	47017	790861	609709	334993	472993	198277	504967	1414393	1007353	1916779	699073	2210077	855697	2366701	1269937	364759	2029387	1124209	1815631	666637	2466517	1317523	384403	407083	799483	822163
1490371	1559521	875113	944263	959863	289111	2108983	1438231	2559517	112207	3036919	589609	578497	327739	679867	429109	570013	600973	296713	327673	335347	90271	993283	748207	362353	309577	498409	445633	1571749	305353	2116393	849997	1509187	1425757	1640017	1556587	1963999	2034757	359389	430147	1550173	2877307	255847	1582981	943357	733273	473293	263209
616171	1407487	1150867	1942183	738211	334447	891991	488227	673579	630607	1209811	1166839	580357	632941	979093	1031677	491707	820441	1219213	1547947	1893349	1916539	702127	725317	849649	1194997	640621	985969	650107	354073	966481	670447	1274089	1650949	778237	1155097	1228987	575077	1755037	1101127	2173219	1106839	1640539	574159	1117591	1007179	434479	324067
1429423	1354663	1203691	1128931	720367	624097	602341	506071	779101	1463089	377329	1061317	1236553	941167	670867	375481	417577	1518337	521317	1622077	1158673	1273957	1344709	1459993	645577	1237519	598099	1190041	716383	526837	793717	604171	915259	741007	1688179	1513927	865807	1471441	858673	1465027	787639	855067	1892311	1959739	371227	294829	1146829	1070431
1202017	101737	2456617	1356337	660001	1028011	198427	566437	471949	380461	1459957	1368469	966937	1081303	530731	645097	1571233	411253	1628401	468421	962587	1944583	674083	1656079	1231771	1142929	692689	603847	868111	770437	550117	452443	1875487	1221559	1207627	553699	1137553	1271827	1058287	1192561	885061	1379449	1367929	1862317	519787	537709	903949	921871
1869097	2252821	305533	689257	334297	466321	760117	892141	1756207	1206679	633739	84211	440221	568657	1043377	1171813	1598791	1329277	710377	440863	1222723	102253	2516413	1395943	944239	95791	1739827	891379	406507	989761	330793	914047	793537	1244857	1184329	1635649	1428601	1341883	988231	901513	1648837	2153401	593977	1098541	874711	1043599	398059	566947
1004137	474811	1815343	1286017	700363	1291321	783553	1374511	1851841	803623	2965591	1917373	747499	579451	582727	414679	423127	997573	1080073	1654519	865201	320377	1121017	576193	577351	447901	329233	199783	874537	1179553	2028373	2333389	2306131	624859	2379799	698527	285967	310291	249607	274201	833977	941839	983299	1091161	617971	1226959	482899	1091887
740581	1784617	505537	1549573	680623	1298911	775963	1394251	2809831	2486833	1282381	959383	707677	556579	605599	454501	615019	1371763	705883	1462627	374173	1018987	422407	1067221	305743	244873	532261	471391	1748749	2328973	878953	1459177	698437	2012677	991981	2306221	305521	294181	265717	254377	1054909	608659	1316479	870229	941557	516709	1193149	768301
960523	913687	1376467	1329631	1286881	517393	1557481	787993	1466653	2928571	840643	2302561	716389	1151287	10891	445789	1340653	18397	2059249	736993	595123	835897	605497	846271	451411	602461	174673	325723	1013203	424147	2783779	2194723	1024411	2338471	666187	1980247	314827	366127	193771	245071	922321	403567	1521571	1002817	1255249	529741	1180117	454609
1875067	1407193	882961	415087	1481881	1042123	1032751	592993	1410103	1319401	2449813	2359111	152791	37039	1125139	1009387	1776493	1767559	310087	301153	1048291	707527	733867	393103	219763	259033	518101	557371	2779363	2483179	724747	428563	1980337	1033309	1971349	1024321	213751	149197	410701	346147	1039069	1896211	28927	886069	604939	1146307	563551	1104919
363577	763159	984667	1382449	666433	1173373	1431613	1938553	920947	943837	414577	437467	1044367	1519423	600091	1075147	543811	385171	324847	166207	1019839	891091	1046827	918079	1662439	1111489	1613329	1062379	1170523	1964461	1317553	2111491	475441	254041	971713	750313	1256407	1117321	1524277	1385191	1055959	333253	1061773	339067	755617	728047	1524139	1496569
1239499	727717	1020109	508327	1850803	1401703	1203283	754183	332803	683251	675163	1025611	1067851	1139407	980107	1051663	419491	147727	562291	290527	1120807	1239379	698539	817111	1081741	1902877	821941	1643077	2200771	1634341	1647673	1081243	542053	659047	566707	683701	1994911	941329	1700269	646687	483757	739003	656023	911269	1784137	895309	1356877	468049
1235659	434377	1313449	512167	1567483	942883	1662103	1037503	654397	795517	562897	704017	1301527	1358491	761023	817987	269257	504061	205957	440761	437539	961567	976351	1500379	1141219	2001079	723739	1583599	715423	327553	2954461	2566591	774073	474547	751207	451681	1963639	2129497	512101	677959	578803	1123429	271597	816223	978049	664357	1587829	1274137
656917	1570399	177427	1090909	1125253	1692013	912973	1479733	808681	294223	1064191	549733	825283	221707	1897807	1294231	187477	383077	326941	522541	1297651	783799	1154119	640267	1564237	434191	2290627	1160581	2477311	2637673	644341	804703	659941	1063873	161881	565813	68239	1095049	1546549	2573359	671533	594367	800659	723493	986569	2216659	35527	1265617
1896031	786703	1636891	527563	399793	599623	244351	444181	911311	1203067	2183791	2475547	682183	971899	506647	796363	676861	1050913	937681	1311733	1104877	1009621	453553	358297	787609	863119	1673719	1749229	828871	893479	1117939	1182547	725929	1647937	873529	1795537	349663	364267	248887	263491	788089	2133697	1022341	2367949	1117819	623341	953077	458599
529813	1156291	1267303	1893781	449161	384961	459013	394813	2303947	1351459	2035399	1082911	1127149	574477	904069	351397	1185643	1432021	556573	802951	395581	307273	1155901	1067593	1545769	1910827	626011	991069	1211407	1542007	469411	800011	587473	1674073	847393	1933993	411067	295567	317587	202087	915589	2407399	748639	2240449	457669	1192369	384049	1118749
858073	1489051	934543	1565521	651853	597613	246361	192121	2604907	1309219	2077639	781951	844603	953503	525043	633943	1183843	1178041	810553	804751	630247	616507	846667	832927	1752001	1710139	826699	784837	681631	1069951	941467	1329787	1914817	585289	1936177	606649	145681	325333	287821	467473	1992481	579571	2576467	1163557	322327	1055167	521251	1254091
1563271	1415143	1008451	860323	187141	102571	738223	656833	953551	2909971	476887	2433307	303157	457213	1021333	1175389	930841	316213	1672381	1057753	795643	992947	470227	667531	988297	589591	1947247	1548541	1300927	517399	1494019	710491	1814713	1135633	1385833	706753	319897	241141	372013	293257	2615917	1191409	1964629	540121	1255021	281959	1294459	321397
1270147	1304503	941683	976039	1001659	1202347	1736131	1936819	596861	625621	822277	849217	1645003	1808581	569533	733111	1108501	1830931	971767	1694197	1412791	1234951	999667	821827	868327	523927	1241467	897067	616387	427081	770233	580927	976489	993037	628861	645409	1067551	888637	1663477	1484563	505663	539323	522211	555871	966619	994933	758893	787207
657589	1425649	820537	1588597	892351	1599601	1338877	2046127	495787	951109	496789	952111	572281	514621	1863493	1805833	946507	1734427	1029631	685141	400087	877237	888157	1365307	635527	852457	344857	561787	564679	659221	1057219	1894577	1375897	1176127	1692637	339583	832621	228913	721951	967453	1005373							

Example 4. Equal Sums Blocks of Order 4. Let's consider following prime magic square of order 48:

1688179	307669	1692337	311827	1693303	309223	1690783	306703	1695283	310729	1689277	304723	1698013	308317	1691689	301993	1130953	873469	1126537	869053	1131553	869983	1130023	868453	1138867	872479	1127527	861139	1140913	872149	1127857	859093	1229827	763027	1236979	770179	1230967	767443	1232563	769039	1234777	767029	1232977	765229	1219129	782107	1217899	780877				
315517	1998397	1609	1684489	313333	1993273	6733	1686673	314239	1991293	8713	1685767	312709	1988563	11443	1687297	873913	1994827	5179	1126093	875803	1994227	5779	1124203	873109	1986913	13093	1126897	874723	1984867	15139	1125283	766399	1998679	1327	1233607	767323	1997539	2467	1232683	772159	1993729	6277	1227847	780127	1997713	2293	1219879				
733	1690993	309013	1999273	439	1693639	306367	1999567	457	1696543	303463	1999549	1063	1698349	301657	1998943	709	1131343	868663	1999297	139	1133263	866743	1999867	1663	1139407	860599	1998343	13	1141417	858589	1999993	5659	1230379	769627	1994347	4219	1231003	769003	1995787	2887	1238317	761689	1997119	3463	1219549	780457	1996543				
1995583	2953	1997053	4423	1992937	3877	1996129	7069	1990033	1447	1998559	9973	1988227	4783	1995223	11779	1994437	373	1999633	5569	1992517	2539	1997467	7489	1986373	1213	1998793	13633	1984363	1579	1998427	15643	1998127	7927	1992079	1879	1997503	4027	1995979	2503	1990189	937	1999069	9817	1997293	643	1999363	2713				
1294123	706633	1293373	705883	1299583	706267	1293739	700423	1306519	710293	1289713	693487	1344199	652237	1347769	655807	1358779	645937	1354069	641227	1387129	651517	1348489	612877	1390729	644557	1355449	609277	1350229	644257	1355749	649777	1364809	640027	1359979	635197	1378009	638047	1361959	621997	1387039	634927	1365079	612967	1733527	261799	1738207	266479				
710257	1994479	5527	1289749	707467	1989019	10987	1292539	695917	1982083	17923	1304089	659047	1996459	3547	1340959	660277	1981879	18127	1339729	635287	1953529	46477	1364719	651697	1949929	50077	1348309	667837	1984069	15937	1332169	662797	1969489	30517	1337209	661327	1956289	43717	1338679	660607	1947259	52747	1339399	275419	1996087	3919	1724587				
3643	1296613	703393	1996363	4993	1300633	699373	1995013	15823	1306849	693157	1984183	1987	1345879	654127	1998019	37	1359739	640267	1999969	26497	1389559	610447	1973509	9967	1393039	606967	1990039	3727	1356079	643927	1996279	13327	1375219	624787	1986679	12577	1386199	613807	1987429	7237	1389169	610837	1992769	829	1739377	260629	1999177				
1991989	2287	1997719	8017	1987969	4093	1995913	12037	1981753	787	1999219	18253	1994779	5437	1994569	5227	1980919	12457	1987549	19087	1951099	5407	1994599	48907	1947619	12487	1987519	52387	1978219	15607	1984399	21787	1959079	15277	1984729	40927	1948099	19477	1980529	51907	1945129	28657	1971349	54877	1990237	2749	1997257	9769				
1174759	836449	1163557	825247	1113877	893029	1106977	886129	1125127	897469	1102537	874879	1130047	890119	1109887	869959	1153777	875209	1124797	846229	1500643	517243	1482763	499363	1502989	507589	1492417	497017	1513573	502057	1497949	486433	1517569	507217	1492789	482437	1001989	998419	1001587	998017	1003819	993397	1006609	996187	1016083	999907	1000099	983923				
831367	1977817	22189	1168639	906649	1974787	25219	1093357	905449	1963537	36469	1094557	904759	1958617	41389	1095247	905959	1934887	65119	1094047	504943	1976239	23767	1495063	522637	1973893	26113	1477369	503647	1963309	36697	1496359	500587	1959313	40693	1499419	981697	1747003	253003	1018309	989173	1745173	254833	1010833	997663	1732909	267097	1002343				
19483	1178173	821833	1980523	14629	1123807	876199	1985377	10729	1129957	870049	1989277	19609	1143067	856939	1980397	19249	1167637	832369	1980757	19777	1502233	49773	1980229	6967	1509463	490543	1993039	20323	1514413	485593	1979683	28297	1523323	476683	1971709	269887	1002553	997453	1730119	263737	1005709	994297	1736269	254413	1017139	982867	1745593				
1974403	7573	1992433	25603	1964857	8389	1991617	35149	1958707	9049	1990957	41299	1945597	8209	1991797	54409	1921027	22279	1977727	78979	1974649	4297	1990939	32587	1967419	9067	1990939	32587	1967419	9067	1990939	32587	1967419	9067	1990939	32587	1967419	9067	1990939	32587	1967419	9067	1990939	32587	1967419	9067	1990939	32587	1967419	9067	1990939	32587
1381459	643969	1356037	618547	1018873	987997	1012009	981133	1019449	998443	1001563	980557	1032679	983407	1016599	967327	1039069	979423	1020583	960937	1007023	991633	1008373	992983	1034233	989239	1010767	965773	1038127	987559	1012447	961879	1049437	994369	1005637	950659	1541629	452293	1547713	458377	1547929	449227	1550779	452077	1557769	460147	1539859	442237				
626317	1965973	34033	1373689	995227	1726939	273067	1004779	982687	1726363	273643	1017139	983863	1713133	286873	1016143	984457	1706743	293263	1015549	990163	1747087	252919	1009843	994453	1719877	280129	1005553	990523	1715983	284023	1009483	986239	1704673	295333	1013767	449663	1988263	11743	1550443	468703	1981963	18043	1531303	441907	1972123	27883	1558099				
27337	1382533	617473	1972669	259219	1019119	980887	1740787	277687	1025623	974383	1722319	273997	1036339	963667	1726009	272257	1041583	958423	1727749	268089	1012093	987913	1739197	253243	1036027	963979	1746763	261439	1044187	955819	1738567	266089	1055863	944143	1733917	21817	1542889	457117	1978189	10957	1557469	442537	1989049	31657	1561213	438793	1968349				
1964899	7537	1992469	35107	1726693	265957	1734049	273313	1720189	249583	1750423	279817	1709473	267133	1732873	290533	1704229	272263	1727743	295777	1742017	249199	1750807	257989	1718083	254869	1745137	281923	1709923	252283	1747723	290083	1698247	245107	1754899	301759	1987003	16567	1983439	13003	1972423	11353	1988653	27583	1968679	6529	1993477	31327				
1875859	127453	1872553	124147	1879243	138427	1861579	120763	1538029	435637	1564369	461977	1578289	453367	1546639	421717	1581649	454387	1545619	418357	1590739	429277	1570729	409267	1744243	251887	1748119	255763	1756663	255253	1744753	243343	1767877	247999	1752007	232129	1769947	246217	1753789	230059	1023697	962569	1037437	976309	1054717	972229	1027777	945289				
148747	1970407	29599	1851259	150583	1967023	32983	1849423	475927	1974559	25447	1524079	449557	1934299	65707	1550449	432007	1930939	69067	1567999	471607	1921849	78157	1528399	269383	1976113	23893	1730623	265579	1963693	36313	1734427	261463	1952479	47527	1738543	257539	1950409	49597	1742467	967699	1339627	660379	1032307	973459	1308607	691399	1026547				
7459	1878319	121687	1992547	3769	1879849	120157	1996237	29287	1555819	444187	1970719	39217	1579639	420367	1960789	57697	1583929	416077	1942309	19927	1594849	405157	1980079	15259	1749229	250777	1984747	16903	1759489	240517	1983103	18913	1768597	231409	1981093	24379	1772209	227797	1975627	686149	1040857	959149	1313857	663589	1055077	944929	1336417				
1967947	23833	1976173	32059	1966417	14713	1985293	33589	1956769	33997	1966009	43237	1932949	32707	1967299	67057	1928659	30757	1969249	71347	1917739	54037	1945969	82267	1971127	22783	1977223	28879	1960867	21577	1978429	39139	1951759	30937	1969069	48247	1948147	31177	1968829	51859	1322467	656959	1343047	677539	1308247	664099	1335907	691759				
1032007	982393	1017613	967999	1051153	943429	1056577	948853	1065313	950029	1049977	934693	1404883	622159	1377847	595123	1413283	600469	1399537	586723	1421083	610339	1389667	578923	1424317	607063	1392943	575689	1320799	651649	1348357	679207	1337263	670333	1329673	662743	1340929	661187	1338823	659077	1075177	945739	1054267	966499	1051219	974959	1025047	924829				
962503	1370263	629743	1037503	981577	1351117	648889	1018429	987457	1336957	663049	1012549	611263	1950577	49429	1388743	624199	1942177	57829	1375807	612223	1934377	65629	1387783	620743	1931143	68863	1379263	671323	1985077	14929	1328683	673579	1968613	31393	1326427	677857	1964947	35059	1322149	969139	1835797	164209	1303087	985119	174127	205879					

Example 5. Different Sums Concentric Blocks of Order 6. Let's consider following prime magic square of order 48:

427423	944887	244219	795943	845893	1266373	1442653	1163479	1316527	349477	1419199	1162243	324397	197221	924841	412903	892747	1059613	1828993	478927	1400881	1625227	1938427	840547	1119241	873349	1011391	966751	232801	357241	2461171	1262281	1906831	771031	1595749	62731	557017	502597	357103	1200187	1142311	1086607	148861	397567	1892257	1444081	1011037	2336911
863323	727273	541363	966883	780973	644923	1334737	908449	869053	1415473	1376077	949789	924523	916411	921913	348661	354163	346051	1023541	1070131	863983	1840351	1634203	1680793	247141	715849	434011	1086247	804409	1273117	659101	2003119	1008199	1678399	683479	2027497	585073	674461	987061	628213	940813	1030201	1214011	1362211	1085611	1324627	1048027	1196227
528973	394993	864319	643927	1113253	979273	1133653	1597417	1283173	1001353	687109	1150873	645091	496063	255757	1014817	774511	625483	531997	1536487	2117233	587101	1167847	2172337	1216951	791347	1107319	412939	728911	303307	1770259	2039197	805249	1881349	647401	916339	1343791	1070803	547237	1068037	544471	271483	1978117	1457959	1231597	1178641	952279	432121
1262839	736357	433723	1074523	771889	245407	1399129	965317	1093753	1190773	1319209	885397	500173	872107	915601	354973	398467	770401	1539127	1025257	1410571	1293763	1679077	1165207	735937	1036471	1326319	193939	483787	784321	447079	938659	2416147	270451	1747939	2239519	1370431	438913	175327	1439947	1176361	244843	2012719	1209487	1802989	607249	1200751	397519
1200307	1157869	1177087	331159	350377	307939	421123	1097869	1323073	961453	1186657	1863403	1206577	256567	447877	822697	1014007	63997	1325557	1776793	1016881	1687453	927541	1378777	78487	496849	172867	1347391	1023409	1441771	98317	392221	1143601	1542997	2294377	2588281	460843	1046371	1520923	94351	568903	1154431	1803679	790819	700279	1709959	1619419	606559
241873	563359	1264027	712303	662353	1080823	1122283	1121047	967999	1935049	865327	841873	210961	1073353	345733	857671	377827	946177	1863787	2225407	1303453	1079107	765907	875341	1163017	646909	508867	553507	1287457	401017	2623867	1424317	779767	1915567	1090849	225427	528667	1112677	1258171	415087	472963	1058257	73327	2012671	517981	966157	1399201	2261377
468697	793717	871621	449131	196429	521539	681979	685621	663601	400927	149839	275827	1644607	932647	1371511	1331107	505033	111217	1367383	1076113	430411	1595701	1653427	812587	2356213	821911	525247	2220187	2077753	283051	249589	721291	205171	408127	810949	674347	2728171	541417	1884721	1295137	2172067	335221	2367793	2055481	894451	2057893	443263	880021
793189	459007	507151	593227	641371	307189	189169	680341	760621	191977	272257	763429	846427	1444411	1198903	766471	520963	1118947	664621	1257547	1127323	1184551	1054327	1647253	868081	1586197	1415497	1345957	1175257	1893373	683407	788701	390157	633001	234457	339751	876529	1176811	2120887	864691	1808767	2109049	949453	947197	1325911	1573723	1952437	1950181
610969	842521	551659	548719	257857	489409	244507	496999	244567	708031	455599	780891	304411	1038187	432727	1532647	927187	1660963	940477	1514713	524287	1787587	797161	1371397	855721	1935907	646147	2115307	825547	1905733	652621	392629	296347	726811	630529	370537	1059531	1661851	980557	2005021	1323727	1889647	1227181	1447507	1450507	1449127	1452127	1672453
643099	536779	648217	452161	563599	457279	358747	416497	613549	339049	536101	593851	941503	1094143	1523131	442243	871231	1023871	652087	905701	836047	1475827	1406173	1659787	419557	937591	1169131	1592323	1823863	2341897	213637	355339	575401	447757	667819	809521	970777	2351617	1376491	1609087	633961	2014801	599191	1581487	574627	2325007	1318147	2300443
206341	362449	493729	606649	737929	894037	706621	311359	286459	666139	641239	245977	305017	354007	775987	1189387	1611367	1660357	1811767	945787	2136091	175783	1366087	500107	1306387	1063213	2292133	469321	1698241	1455067	921409	509647	784411	238747	513511	101749	634969	780877	1493221	1492357	2204701	2350609	1535671	1823077	2448223	451411	1076557	1363963
578839	306661	228757	651247	903949	631681	676771	266977	288997	551671	802759	270619	1854157	1032727	593863	634267	1460341	320767	1499287	1235761	1881463	716173	658447	944491	2478403	1939543	2236207	541267	683701	405241	348811	301867	817987	615031	212209	773569	2650357	2444161	1100857	1690441	813511	257407	2019613	844153	2005183	841741	2456371	531841
1875373	741967	1357801	522787	1298317	21577	994087	1361959	760237	1216351	270841	557059	828349	926227	524947	229717	991867	411127	796921	497677	223381	838897	882067	86851	2055961	1489261	981151	1590991	1491571	1065307	2008033	587551	1968751	1037401	2087233	398833	1507603	682321	991633	1488577	1338277	831091	1667881	727327	1142929	1167289	1150837	325951
455647	1109737	1485397	453877	829537	1483627	1120087	1173811	732187	987991	546367	600091	517609	833389	470389	833689	470689	786469	267049	329899	326611	781987	778699	841549	2070973	1802791	1513621	1377793	1088623	820441	771181	1960891	2007403	688531	735043	1924753	1044181	879133	882703	1397131	1400701	1235653	449929	1567339	1160581	900157	493399	1610809
949651	425317	1147387	791887	1513957	989623	1211407	723967	892657	827521	996211	508771	460777	468709	587149	716929	835369	843301	657079	867457	668209	440389	241141	451519	1671757	1803253	1368463	1522951	1088611	1219657	2111023	1118713	639433	2056501	1577221	584911	883627	1663327	1051591	1228243	616507	1396207	1204219	1132561	572497	1488241	928177	856519
470077	728521	642151	1297123	1210753	1469197	310927	934051	1457941	262237	786127	1409251	207121	714787	829267	474811	589291	1096957	406531	305101	283369	825229	803497	702067	790057	1432531	2427001	464413	1458883	2101357	718747	1596961	1885021	810913	1098973	1977187	1241941	481867	395383	1884451	1797967	1037893	553681	816709	1534969	525769	1244029	1507057
149377	1614973	603613	1335661	324301	1789897	360907	608527	357571	1362607	1111651	1359271	1005427	591271	721351	582727	712807	298651	176467	714739	939007	169591	393859	932131	259387	744253	473743	2417671	2147161	2632027	181717	715303	860011	1835923	1980631	2514217	713407	1535341	2229991	49843	744493	1566427	571717	604867	853429	1207309	1455871	1489021
1917697	1197307	581473	1416487	640957	63901	1163119	358219	959941	503827	1449337	726091	892951	377851	779131	1074361	312211	475729	1021747	610921	885217	269701	226531	311677	1826107	1402153	1910263	1300423	1399843	835453	2297101	2108383	727183	1658533	608701	687901	1448743	1597513	1288201	791257	941557	772321	1734787	1333411	917809	893449	909901	392857
945823	1299763	306727	848959	1393837	440269	1428703	1667773	1934833	631537	1679113	1213879	1736221	1888351	865687	1724113	421717	1098373	1612213	574939	1824943	793333	1941253	1018057	541537	787537	820837	850033	291217	944137	1345879	301489	980731	493807	1014547	129121	320389	536017	181603	791317	635759	851293	393853	1611433	1859479	878113	338347	1683433
659023	835663	1025443	719683	909463	1086103	1607149	2207719	1316593	1535353	644227	1247497	726163	584053	1019827	1558327	1994101	1851991	665233	726679	1318699	1269547	1861567	1923013	645313	769903	300367	1111399	641863	766453	586819	895669	1080589	341269	526189	835039	592759	546097	857029	291037	601969	555307	989917	510823	612307	1642579	1744063	1264969
1301017	414217	742723	1002403	1330909	444109	451579	1727653	797497	2054449	1124293	2400367	580687	1092361	1483231	1094923	1485793	1997467	880993	1046203	1814047	774199	1542043	1707253	891409	533227	620869	790897	878539	520357	348259	718387	414259	1007599	703471	1073599	579283	499459	422137	725929	648607	568783	1301239	739303	1571629	683257	1515583	953647
659539	1290673	628687	1116439	454453	1085587	970147	835123	2071819	780127	2016823	1881799	1183333	1727137	314527	2263627	851017	1394821	1646947	874477	11593	2576653	1713769	941299	705013	765763	636133	775633	646003	706753	382069	866221																

also **different sums prime magic squares**.

Example 6. Equal Sums Concentric Blocks of Order 6. Let's consider following prime magic square of order 48:

777313	1354987	281353	1067749	1322767	1195849	162553	1339207	434719	1795273	569887	1698379	493807	1718083	405199	1041673	1058839	1282417	438847	1412857	253543	1376203	882529	1636039	831367	1076137	975907	1141573	135607	1839427	628423	1923403	130807	1795987	72109	1449289	556483	1183123	652039	1757347	474583	1376443	642997	1829959	300757	1089799	279337	1857169
1205119	1396093	902977	1097029	603913	794887	1807999	1784023	596179	1403827	215983	192007	1004779	1566283	761113	1238893	433723	995227	1916773	1531897	681253	1318753	468109	83233	1265053	1284427	982453	1017553	715579	734953	1317703	1632139	155719	1844287	367867	682303	1536793	1597699	373669	1626337	402307	463213	1903207	1956769	483247	1516759	43237	96799
464539	256489	832369	1167637	1743517	1535467	719119	869707	718723	1281283	1130299	1280887	511963	405277	729679	1270327	1594729	1488043	99859	865619	399403	1600603	1143487	1900147	862273	508489	826963	1173043	1491517	1137733	188359	523357	868123	1131883	1476649	1811647	176857	897067	706507	1293499	1102939	1823149	376687	260467	942727	1057279	1739539	1623319
1179793	433267	314299	1685707	1566739	820213	1423627	573379	1729843	270163	1426627	576379	1650907	690673	958183	1041823	1309333	349099	1329103	609619	923323	1070683	1390387	670903	1489393	411409	315703	1684303	1588597	510613	1802113	386047	1041793	958213	1613959	197893	1989049	674833	1473793	526213	1325173	10957	1937323	878629	1995349	4657	1121377	62683
1569097	1914163	1950367	49639	85843	430909	1585093	772903	955267	1044739	1227103	414913	1620973	1337779	1551037	448969	662227	379033	1851469	1001977	1990033	9973	998029	148537	1391353	1795687	1874893	125113	204319	608653	1512703	1458469	1934377	65629	541537	487303	1117273	830413	1446043	553963	1169593	882733	996967	904147	578689	1421317	1095859	1003039
804157	645019	1718653	932257	677239	1222693	301627	660799	1565287	204733	1430119	1837453	717589	281923	1594807	958333	941167	1506199	363967	587149	1746463	623803	1117477	1561159	160579	923869	1024099	858433	1864399	1168639	550717	76603	1869199	204019	1927897	1371583	623563	816883	1347967	242659	1525423	1443523	142837	170047	1699429	910207	1720669	1357009
616153	1209973	699373	1273417	628093	1573009	392443	1040797	584923	1615333	1186789	1179733	221707	1665619	140527	1770583	657583	1543999	656329	1230199	716299	1413859	19333	1963999	337489	1130407	97003	1468213	1373473	1593433	317179	1391647	79627	1886569	1096393	1228603	981697	1374187	540577	1336597	290047	1476913	795763	1249873	192817	1108363	932803	1720399
1363933	1419037	945787	1054219	580969	636073	1110979	1674259	753139	1246867	325747	889027	1953559	1767307	24337	1975669	232699	46447	1865959	1302739	222289	1777717	697267	134047	1905733	1880023	633253	1366753	119983	94273	1423237	1254637	859849	1140157	745369	576769	1183159	1931983	806263	1193743	68023	816847	1837159	1829449	475753	1524253	170557	162847
33703	86719	874879	1125127	1913287	1966303	468703	403867	893227	1106779	1596139	1531303	577639	485593	879919	1120087	1514413	1422367	300367	876523	919447	1080559	1123483	1696393	955987	683083	755143	1244863	1316923	1044019	577033	844069	654499	1345507	1155937	1422973	160243	968593	205483	1794523	1031413	1839763	88969	685123	993037	1006969	1314883	1911037
189523	802387	602047	1397959	1197619	40483	1641007	812257	1457857	542149	1187749	358999	1475137	444043	1344157	655849	1555963	524869	1505107	739273	1140709	859297	1260733	494899	1877479	181549	1379809	620197	1818457	122527	1249063	541777	549607	1450399	1458229	750943	1419973	19927	1057957	942049	1980079	580033	1288117	649777	1986823	13183	1350229	711889
1599709	1691869	1577299	422707	308137	400297	1566613	1109629	895789	1104217	890377	433933	1315969	1303069	1751599	248407	696937	684037	1636249	1081477	1717567	282439	918529	363757	516757	1255357	1231807	768199	744649	1483249	1662103	1359529	1936057	63949	640477	337903	1731853	1079509	1930309	69697	920497	268153	1710403	835663	544399	1455607	1164343	289603
426997	790033	1300633	726589	1371913	1383853	820273	959209	1415083	384673	813217	1607563	456007	334387	1859479	229423	1342423	1778299	36007	769807	1283707	586147	1980673	1343677	406573	869599	1903003	531793	626533	1662517	771403	608359	1920379	113437	903613	1682827	523093	625819	1459429	663409	1709959	1018309	279607	750133	1807189	891643	1067203	1204243
288817	1847809	927049	1713997	56263	1166083	402037	1884889	131059	1859863	323923	1398247	670507	1150909	966937	1285519	622159	1303987	442399	1799713	363379	1552987	214363	1627177	139663	1463599	67057	1453723	1418917	1457059	496039	1604557	966499	1012549	32707	1887667	404449	1601659	387529	1349053	878749	1378579	52153	1905283	602887	1784929	416107	1238659
1549837	1821913	24763	1975243	178093	450169	1162339	1775533	461653	1538353	224473	837667	1471123	1809373	498343	1501663	190633	528883	1288423	1975117	760939	1239067	24889	711583	1846939	1726009	641203	1358803	273997	153067	1578883	1500643	774427	1225579	499363	421123	1873093	1421977	255649	1744357	578029	126913	1076869	1238023	749557	1250449	761983	923137
569419	873619	913933	1086073	1126387	1430587	867577	87547	770233	1229773	1912459	1132429	348709	788353	277687	1722319	1211653	1651297	367027	865357	971899	1028107	1134649	1632979	869689	660277	524893	1475113	1339729	1130317	453379	703897	922549	1077457	1296109	1546627	112363	748849	936379	1063627	1251157	1887643	787903	792769	696313	1303693	1207237	1212103
1519423	28297	1459663	540343	1971709	480583	1175029	697693	1106527	893479	1302313	824977	1279177	639259	1324033	675973	1360747	720829	1840537	95539	1883017	116989	1904467	159469	1020847	329143	966319	1033687	1670863	979159	1845199	710293	1338013	661993	1289713	154807	1625419	614527	1143697	856309	1385479	374587	1414123	807907	773023	1226983	1192099	585883
1238599	1276183	1601653	398353	723823	761407	1791277	1439239	1661599	338407	560767	208729	1534483	763027	1899949	100057	1236979	465523	1688803	1063999	384157	1615849	936007	311203	1579933	1284583	1867597	132409	715423	420073	1514179	1085179	965023	1034983	914827	485827	1363627	1214659	1664287	335719	785347	636739	1907623	1161313	1781119	218887	838693	92383
833923	152197	1072957	286009	1943743	1711189	601759	115117	1868947	140143	1676083	1597969	696019	849097	1033069	714487	1377847	1329499	372829	200293	1636627	447019	1785643	1557607	542947	536407	1932949	546283	581089	1860343	112339	395449	1033507	987457	1967299	1503967	621427	398347	1612477	650953	1121257	1595557	761347	94723	1397119	215077	1583899	1947853
954043	1506229	225829	1720057	127207	1466653	642079	1020259	682597	1805887	405667	1443529	222199	1981879	784573	1219549	145819	1645999	362707	1264129	352483	1307767	1131973	1580959	4783	1753069	478459	1447627	821833	1494247	597403	1766587	639589	1630303	256939	1109197	760129	1943077	504619	1343479	253867	1194847	476467	1590739	248323	1558819	186037	1939633
1269343	1670503	365689	1634317	329503	730663	1915843	1895479	293773	1706233	104527	84163	1509553	1549519	747829	1252177	450487	490453	1912129	1991293	518509	1481497	8713	87877	1919677	1692583	292549	1707457	307423	80329	1061917	1889647	352813	1647193	110359	938089	1285099	1943533	409987	1590019	56473	714907	1987099	1704169	717139	1282867	295837	12907
702313	474907	681427	1318579	1525099	1297693	157303	182467	798373	1201633	1817539	1842703	725149	658123	971857	1028149	1341883	1274857	256723	546109	537793	1462213	1453897	1743283	982867	603349	788287	1211719	1396657	1017139	447439	995713	522259	1477747	1004293	1552567	544963	757363	460063	1539943	1242643	1455043	435763	190207	621997	1378009	1809799	1564243
1154323	569839	1067167	932839	1430167	845683	1428937	976777	1748563	251443	1023229	571069	1850053	711757	1440763	559243	1288249	149953	1501483	723967	1790443	209563	1276039	498523	1967923	884167	1660957	339049	1115839	32083	103531																	

It is **block-structured prime magic square** of order 48. It is composed of **equal sums** concentric prime magic squares of order 6. The internal blocks of order 4 are also **equal sums** prime magic squares.

Example 7. Different Sums Blocks of Order 12. Let's consider following **prime magic square** of order 48:

1378669	1472203	675553	975217	1435117	865159	1313329	392263	1770169	748729	1815559	761869	1907749	507571	848227	1310509	1468639	72019	1342177	1157209	284659	1106401	1110007	1114261	1812403	293467	981271	1060441	1345273	392467	981397	1395067	392443	1562707	958021	595687	356299	713059	1390387	300463	1282213	1155697	688249	1316923	1323337	325477	607423	936709
---------	---------	--------	--------	---------	--------	---------	--------	---------	--------	---------	--------	---------	--------	--------	---------	---------	-------	---------	---------	--------	---------	---------	---------	---------	--------	--------	---------	---------	--------	--------	---------	--------	---------	--------	--------	--------	--------	---------	--------	---------	---------	--------	---------	---------	--------	--------	--------

It is **block-structured prime magic square** of order 48. It is composed of **different sums prime magic squares** of order 12. Each block of order 12 is again composed of **4 equal sums concentric prime magic squares** of order 6.

Example 8. Different Sums Cocentric Blocks of Order 8. Let's consider following **prime magic square** of order 48:

357031	1195567	370471	442879	1217071	629617	1131157	1143799	317539	913183	374443	210277	166987	894427	831739	697909	1006879	1189159	1333999	1095481	2102839	1905577	586849	1636249	415153	505237	986857	753589	1940083	1963657	1792129	1970119	219223	861907	810961	663787	976351	363541	605953	1177933	1558483	1679641	1050241	1659883	1664701	429907	1086277	1113403
974557	96337	901501	338461	1171447	856927	1501021	647341	698077	779869	799999	673117	455977	288493	307423	403549	560221	1883227	1140871	2020687	679837	2033401	384751	2154037	2088907	1248859	1458229	1256617	2005747	528247	1247419	492799	1055371	195697	1045237	1031731	529693	348097	1109287	364543	1450237	2424853	1866043	468613	738757	1961083	222553	1110397
488347	1258531	847309	642247	979651	774589	363367	1133551	708703	441937	408763	762499	339127	692863	659689	392923	1379017	1305637	927229	917317	1796941	1787029	1408621	1335241	1406677	1437313	768319	1007599	1574107	1813387	1144393	1175029	1126501	1058227	1107571	1091737	328177	312343	361687	293413	570463	388483	1026943	766867	1793767	1533691	2172151	1990171
1028647	1308301	383347	948061	673837	1238551	313597	593251	903979	698263	688573	645433	456193	413053	403363	197647	1923289	1408741	1235821	1928929	785329	1478437	1305517	790969	1961059	1303903	1307557	1719967	861739	1274149	1277803	620647	850063	997111	1045963	305023	1114891	373951	422803	569851	2026327	1538983	877567	1750621	810013	1683067	1021651	534307
865609	566947	689641	471871	1150027	932257	1054951	756289	653743	407893	592237	540517	561109	509389	693733	447883	2033719	634681	713737	304429	2409829	2000521	2079577	680539	1491439	787489	1517647	918397	1663309	1064059	1794217	1090267	461017	631843	317011	1043311	376603	1102903	788071	958897	1694767	743851	957937	518743	2041891	1602697	1816783	865867
1115551	1514701	1323499	1816167	440281	298399	107197	506347	467833	182713	513679	254803	846823	587947	918913	633793	649879	580981	2551729	2277841	436417	162529	2133277	2064379	1163713	1633267	1569889	1517449	1064257	1011817	948439	306463	1066237	369283	399757	1020157	1050631	353677	1113451	492781	247651	2258821	2085037	475597	301813	2312983	2067853	
1179751	120877	720397	1283437	450451	764971	1525561	442147	252913	794203	301627	428509	645649	813133	321757	848713	2226019	2329507	1573387	693571	2034421	680857	831031	488239	1188289	1334287	1123477	1325089	575959	2053459	1332847	1393417	1419037	310627	374677	388183	890221	1071817	1224217	877	1002247	2338081	694591	2092021	1821877	599551	135781	1558387
478099	426331	1251427	1179019	404827	992281	490741	1264867	403717	188443	727183	891349	934639	207199	269887	784087	1078009	1525099	1380259	1618777	611419	808681	2127409	1707379	611587	2076469	1594849	1828117	641623	618049	789577	2166553	241981	558007	608953	756127	443563	1056373	813961	1200691	1447231	880993	1510393	900751	895933	2130727	1474357	1002151
1974547	2134417	570697	1989613	1408669	1630159	873043	734959	620623	1562611	520411	1425271	330409	883231	1481671	1074901	1583039	1489577	951449	1529573	544937	327827	462773	598049	718391	1016339	956699	1087829	523307	983189	952229	1344569	251501	1782377	861191	400391	770579	1761671	1178981	2024501	435913	292819	615709	968419	503233	926587	185167	756097
826723	1510759	2208643	507139	2245357	1092757	922423	2002303	1025839	878419	370603	1506493	1481551	978001	709279	948943	909023	452279	1347287	326567	1484579	786053	1218653	962783	1301591	1424771	300581	1054247	1002857	1360787	543671	594047	1579037	128399	1072961	1339211	1446041	711041	2075741	678761	949159	1082143	883429	336463	870547	196543	143833	221827
1346173	1589017	1254997	937777	1891249	1574029	1240009	1482853	567601	647719	1187353	1350073	624709	787429	1327063	1407181	833117	503819	1333547	698939	1172867	538259	1367987	1038689	1481537	1582961	1373819	1178591	717047	521819	312677	414101	1548641	1547591	606017	919691	1338107	1651781	710207	709157	453757	327433	746047	903337	267649	424939	843553	717229
587887	1368163	630589	1373419	1455607	2198437	1460863	2241139	972199	817933	908881	612259	1362523	1065901	1156849	1002583	1287179	1001327	820409	685637	1186169	1051397	870479	584627	1360967	727847	1003199	481787	1413851	892439	1167791	534671	1697351	1311857	1711859	1402421	855377	545939	945941	560447	196387	227977	532669	454159	716827	638317	943009	974599
1606117	2107117	1974433	830383	1998643	854593	721909	1222909	965953	877573	673429	619711	1355071	1301353	1097209	1008829	406673	1542077	1372739	1802267	69539	499067	329729	1465133	1022141	348629	896921	1338269	557369	998717	1547009	873497	1892507	1415459	487709	298427	1959371	1770089	842339	365291	451039	347209	844867	981817	189169	326119	823777	719947
1683223	5419	1798033	2516473	312553	1030993	2823607	1145803	1421731	1437199	1179901	1367521	607261	794881	537583	553051	1014863	1462763	216917	556769	1315037	1654889	409043	856943	818579	250739	517337	792629	1103009	1378301	1644899	1077059	736181	2188031	1710011	1895057	362741	547787	69767	1521617	675877	501043	218389	2659	1168327	952597	669943	495109
1197367	1906603	620383	2321887	583669	1736269	1318267	1631659	1425301	1265503	1604179	468289	493231	996781	1096363	549481	179573	653153	524519	1545239	387227	1085753	1419527	1692233	328277	1351967	1595057	841391	892781	534851	470867	1567361	1092677	182057	1184837	918587	811757	1546757	2129399	1165121	1106923	1027153	287557	834523	300439	974443	88843	64063
2094067	694609	2258329	839413	1420357	1198867	1955983	854479	899881	412171	1454371	549511	1644373	1091551	493111	1354159	1273757	382229	920357	342233	1326869	1543979	1409033	288767	551069	879299	938939	807809	1372331	912449	943409	1177247	233297	475421	1396607	1857409	1487219	496127	1078817	2006297	414889	878167	555277	202567	667753	244399	985819	735073
888541	1336171	1359823	1455697	172681	1526587	1359223	2031493	1759943	1511933	621833	593141	1503521	1119821	964517	384227	711509	1192349	1075973	803333	1469129	2096273	1899323	2408279	1678013	434573	1339859	1231193	1118861	1389473	1388393	666203	317857	177589	344653	373963	483709	492013	101383	347257	1106257	833191	772279	806941	409831	528799	579427	293107
1144603	2337691	1862017	723193	1926427	974887	178447	1522951	821147	1268963	606413	1260401	1472837	955217	780371	1293587	2387303	2760101	1501889	819473	1963811	1495463	201389	526739	1057643	2120303	1654361	1880993	713261	348389	217619	1253999	308989	570949	258487	506263	429529	107347	106243	350617	262069	310831	355507	807757	820909	755509	946861	1070389
2256697	1093633	1434031	1381327	1286227	1233523	1573921	410857	664793	1124957	566387	1674557	440177	1548347	989777	1449941	1596629	538049	1966619	665801	2248241	947423	2375993	1317413	1030121	1599509	1798289	1140341	1171301	513353	712133	1281521	200689	470077	270583	345547	314059	389023	189529	458917	341821	937477	733099	459337	873121	599359	394981	990637
1988611	1157557	1815343	1345033	1322521	852211	1509997	678943	472937	1674473	1604333	1374257	740477	510401	440261	1641797	2029373	1793123	2042783	1206701	1707341	871259	1120919	884669	926273	447173	717341	775043	1536599	1594301	1864469	1385369	368047	146647	396709	484339	175267	262897	512959	291559	678157	932887	971479	798409	534049	360979	399571	654301
2062843	625621	648931	1342261	1325293	2018623	2041933	604711	985997	400643	673961	555857	1558877	1440773	1714091	1128737	1344779	701681	1175651	2530289	387353	1738391	2212361	1569263	824699	478259	702011	1167689	1143953	1609631	1833383	1486943	318403	100693	308527	411529	248077	351079	558913	341203	726679	851251	695581	1266751	65707	636877	481207	605779
1448827	299053	1436803	1266487	1401067	1230751	2368501	1218727	1379201	540803	1384787	624797	1489937	729947	1573931	735533	1574369	236519	643031	1425293	1488749	2271011	2677523	1339673	614759	195659	1405643	1540211	771431	905999	2115983	1696883	266023	137089	343393	77797	581809	316213	522517	393583	1014157	579331	264757					

Example 9. Equal Sums Cocentric Blocks of Order 8. Let's consider following prime magic square of order 48:

357031	1195567	370471	442879	1217071	629617	1131157	1143799	317539	913183	374443	210277	166987	894427	831739	697909	1006879	1189159	1333999	1095481	2102839	1905577	586849	1636249	415153	505237	986857	753589	1940083	1963657	1792129	1970119	219223	861907	810961	663787	976351	363541	605953	1177933	1558483	1679641	1050241	1659883	1664701	429907	1086277	1113403
974557	96337	901501	338461	1171447	856927	1501021	647341	698077	779869	799999	673117	455977	288493	307423	403549	560221	1883227	1140871	2020687	679837	2033401	384751	2154037	2088907	1248859	1458229	1256617	2005747	528247	1247419	492799	1055371	195697	1045237	1031731	529693	348097	1109287	364543	1450237	2424853	1866043	468613	738757	1961083	222553	1110397
488347	1258531	847309	642247	979651	774589	363367	1133551	708703	441937	408763	762499	339127	692863	659689	392923	1379017	1305637	927229	917317	1796941	1787029	1408621	1335241	1406677	1437313	768319	1007599	1574107	1813387	1144393	1175029	1126501	1058227	1107571	1091737	328177	312343	361687	293413	570463	388483	1026943	766867	1793767	1533691	2172151	1990171
1028647	1308301	383347	948061	673837	1238551	313597	593251	903979	698263	688573	645433	456193	413053	403363	197647	1923289	1408741	1235821	1928929	785329	1478437	1305517	790969	1961059	1303903	1307557	1719967	861739	1274149	1277803	620647	850063	997111	1045963	305023	1114891	373951	422803	569851	2026327	1538983	877567	1750621	810013	1683067	1021651	534307
865609	566947	689641	471871	1150027	932257	1054951	756289	653743	407893	592237	540517	561109	509389	693733	447883	2033719	634681	713737	304429	2409829	2000521	2079577	680539	1491439	787489	1517647	918397	1663309	1064059	1794217	1090267	461017	631843	317011	1043311	376603	1102903	788071	958897	1694767	743851	957937	518743	2041891	1602697	1816783	865867
1115551	1514701	1323499	181617	440281	298399	107197	506347	467833	182713	513679	254803	846823	57947	918913	633793	649879	580981	2551729	2277841	436417	162529	2133277	2064379	1163713	1633267	1569889	1517449	1064257	1011817	948439	1417993	306463	1066237	369283	399757	1020157	1050631	353677	1113451	492781	247651	2258821	2085037	475597	301813	2312983	2067853
1179751	120877	720397	1283437	450451	764971	1525561	442147	252913	794203	301627	428509	645649	813133	321757	848713	2226019	2329507	1573387	693571	2034421	680857	831031	488239	1188289	1334287	1123477	1325089	575959	2053459	1332847	1393417	1419037	310627	374677	388183	890221	1071817	1224217	877	1002247	2338081	694591	2092021	1821877	599551	135781	1558387
478099	426331	1251427	1179019	404827	992281	490741	1264867	403717	188443	727183	891349	934639	207199	269887	784087	1078009	1525099	1380259	1618777	611419	808681	2127409	1707379	611587	2076469	1594849	1828117	614623	618049	789577	2166553	241981	558007	608953	756127	443563	1056373	813961	1200691	1447231	880993	1510393	900751	895933	2130727	1474357	1002151
1974547	2134417	570697	1989613	1408669	1630159	873043	734959	620623	1562611	520411	1425271	330409	883231	1481671	1074901	1583039	1489577	951449	1529573	544937	327827	462773	598049	718391	1016339	956699	1087829	523307	983189	952229	1344569	251501	1782377	861191	400391	770579	1761671	1178981	2024501	435913	292819	615709	968419	503233	926587	185167	756097
826723	1510759	2208643	507139	2245357	1092757	922423	2002303	1025839	878419	370603	1506493	1481551	978001	709279	948943	909023	452279	1347287	326567	1484579	786053	1218653	962783	1301591	1424771	300581	1054247	1002857	1360787	543671	594047	1579037	128399	1072961	1339211	1446041	711041	2075741	678761	949159	1082143	883429	336463	870547	196543	143833	221827
1346173	1589017	1254997	937777	1891249	1574029	1240009	1482853	567601	647719	1187353	1350073	624709	787429	1327063	1407181	833117	503819	1333547	698939	1172867	538259	1367987	1038689	1481537	1582961	1373819	1178591	717047	521819	312677	1414101	1548641	1547591	606017	919691	1338107	1651781	710207	709157	453757	327433	746047	903337	267649	424939	843553	717229
587887	1368163	630589	1373419	1455607	2198437	1460863	2241139	972199	817933	908881	612259	1362523	1065901	1156849	1002583	1287179	1001327	820409	685637	1186169	1051397	870479	584627	1360967	727847	1003199	481787	1413851	892439	1167791	534671	1697351	1311857	1711859	1402421	855377	545939	945941	560447	196387	227977	532669	454159	716827	638317	943009	974599
1606117	2107117	1974433	830383	1998643	854593	721909	1222909	965953	877573	673429	619711	1355071	1301353	1097209	1008829	406673	1542077	1372739	1802267	69539	499067	329729	1465133	1022141	348629	896921	1338269	557369	998717	1547009	873497	1892507	1415459	487709	298427	1959371	1770089	842339	365291	451039	347209	844867	981817	189169	326119	823777	719947
1683223	5419	1798033	2516473	312553	1030993	2823607	1145803	1421731	1437199	1179901	1367521	607261	794881	537583	553051	1014863	1462763	216917	556769	1315037	1654889	409043	856943	818579	250739	517337	792629	1103009	1378301	1644899	1077059	736181	2188031	1710011	1895057	362741	547787	69767	1521617	675877	501043	218389	2659	1168327	952597	669943	495109
1197367	1906603	620383	2321887	583669	1736269	1318267	1631659	1425301	1265503	1604179	468289	493231	996781	1096363	549481	179573	653153	524519	1545239	387227	1085753	1419527	1692233	328277	1351967	1595057	841391	892781	534851	470867	1567361	1092677	182057	1184837	918587	811757	1546757	2129399	1165121	1106923	1027153	287557	834523	300439	974443	88843	64063
2094067	694609	2258329	839413	1420357	1198867	1955983	854479	899881	412171	1454371	549511	1644373	1091551	493111	1354159	1273757	382229	920357	342233	1326869	1543979	1409033	288767	551069	879299	938939	807809	1372331	912449	943409	1177247	233297	475421	1396607	1857407	1487219	496127	1078817	2006297	414889	878167	555277	202567	667753	244399	985819	735073
888541	1336171	1359823	1455697	712681	1526587	1359223	2031493	1759943	1511933	621833	593141	1503521	1119821	964517	384227	711509	1192349	1075973	803333	1469129	2096273	1899323	2408279	1678013	434573	1339859	1231193	1118861	1389473	1388393	666203	317857	177589	344653	373963	483709	492013	101383	347257	1106257	833191	772279	806941	409831	528799	579427	293107
1144603	2337691	1862017	723193	1926427	974887	178447	1522951	821147	1268963	606413	1260401	1472837	955217	780371	1293587	2387303	2760101	1501889	819473	1963811	1495463	201389	526739	1057643	2120303	1654361	1880993	713261	348389	217619	1253999	308989	570949	258487	506263	429529	107347	106243	350617	262069	310831	355507	807757	820909	755509	946861	1070389
2256697	1093633	1434031	1381327	1286227	1233523	1573921	410857	664793	1124957	566387	1674557	440177	1548347	989777	1449941	1596629	538049	1966619	665801	2248241	947423	2375993	1317413	1030121	1599509	1798289	1140341	1171301	513353	712133	1281521	200689	470077	270583	345547	314059	389023	189529	458917	341821	937477	733099	459337	873121	599359	394981	990637
1988611	1157557	1815343	1345033	1325251	852211	1509997	678943	472937	1674473	1604333	1374257	740477	510401	440261	1641797	2029373	1793123	2042783	1206701	1707341	871259	1120919	884669	926273	447173	717341	775043	1536599	1594301	1864469	1385369	368047	146647	396709	484339	175267	262897	512959	291559	678157	932887	971479	798409	534049	360979	399571	654301
2062843	625621	648931	1342261	1325293	2018623	2041933	604711	985997	400643	673961	555857	1558877	1440773	1714091	1128737	1344779	701681	1175651	2530289	383753	1738391	2212361	1569263	824699	478259	702011	1167689	1143953	1609631	1833383	1486943	318403	100693	308527	411529	248077	351079	558913	341203	726679	851251	695581	1266751	65707	636877	481207	605779
1448827	299053	1436803	1266487	1401067	1230751	2368501	1218727	1379201	548083	1384787	624797	1489937	729947	1573931	735533	1574369	236519	643031	1425293	1488749	2271011	1677523	1339673	614759	195659	1045643	1502111	7171431	905999	2115983	1696883	266023	137089	343393	77												

are also *equal sums prime magic squares*.

Example 10. Different Sums Cocentric Blocks of Order 12. Let's consider following prime magic square of order 48:

2012287	1761187	995377	576769	700459	359713	1143013	1585819	1547773	1721779	837937	361723	1027321	476719	1359871	1757401	769231	279511	484951	1583851	637297	1436437	1407337	1009501	1205101	1371511	264487	415861	1329721	1648057	928351	1681957	520717	1562371	316213	526297	1166089	1038319	1071919	821857	462067	1433527	1338787	612133	968017	716563	252709	514249
1734043	2086459	1776997	1877209	760657	906523	710683	381943	1383757	1353433	98869	533263	1614391	952687	906517	1190929	877237	1228519	1048759	373987	1136809	1375189	1100557	423847	678637	1688803	260857	594193	1501663	840967	624601	1419643	1345033	1122937	410173	1283137	805309	258703	1306477	694069	952123	680077	339679	878659	733489	1345537	1474717	927397
574477	392263	693169	307633	1746967	793927	960373	1340929	1555657	1670569	1875043	1692829	507301	1068757	1779289	426637	779599	1473631	818581	1415377	1087987	371851	969481	1530937	891091	564871	692281	517861	252727	774223	1454983	1594921	1306213	1253887	1396903	1070683	620029	878173	1614037	1211659	717817	456523	856903	891379	1061677	120829	854533	1112677
633067	368197	1855729	2161633	1794763	355573	1614559	719503	155887	411577	1899109	1634239	600631	699151	628189	642241	1507837	284989	881911	1328497	1469239	1410049	1339087	1437607	1137001	351667	1711081	1690441	651697	1374301	420193	1454863	293827	250693	1610107	824773	337219	824947	930847	1387849	760807	1053487	335449	1365877	294649	801859	907759	1395487
755707	553963	743803	480013	1020043	1944169	323137	1247263	1787293	1523503	1713343	1511599	557611	1600741	811081	430747	757807	625609	1412629	1280431	1607491	1227157	437497	1480627	423043	512101	380503	645937	801301	1338391	623383	1160473	1315837	1581271	1449673	1538731	521107	1081789	401773	770053	952657	1415497	317209	780049	962653	1330933	650917	1211599
916933	1787509	1779109	1344199	1516363	1033867	1233439	750943	923107	488197	479797	1350373	477727	936679	500209	1027519	1643251	1288981	749257	394987	1010719	1538029	1101559	1560511	926461	1130023	1150027	553363	1632013	982573	979201	329761	1408411	811747	831751	1035313	1106767	769207	672667	1168039	773029	691333	1041373	959677	564667	1060039	963499	625939
780433	1505899	912487	339637	511243	566947	1700359	1756063	1927669	1354819	761407	1486873	1526191	1705447	1328407	1487887	1167847	1539217	499021	870391	550351	709831	332791	512047	523021	1580773	873343	989347	1183723	1477363	484411	778051	972427	1088431	381001	1438753	807259	221773	527533	376627	1000609	904873	827833	732097	1356079	1205173	1510933	925447
943729	879523	1173013	365017	1486963	989629	1277677	780343	1902289	1094293	1387783	1323577	1393141	278269	929869	1957321	507571	622669	1415569	1530667	80917	1108369	1759969	645097	970573	696793	1137091	338287	306511	125221	1836553	1655263	1623487	824683	1264981	991201	307759	1251703	503743	57493	739117	453709	1278997	993589	1675213	1228963	481003	1424947
1554589	692017	1315177	2111419	472543	1911733	652747	1547803	105673	952129	1575289	712717	844999	317227	509521	568999	530401	1753249	1156327	709741	1395997	1528717	1721011	1193239	858943	723907	1194883	1667947	1310077	587473	1541581	506911	271333	766891	1237867	1102831	385579	1508803	668347	1438057	971899	679219	1397257	366829	344857	1064359	223903	1347127
731209	902263	596737	1959673	520339	1473379	1306933	926377	711649	1574137	1365043	1536097	1392361	1694551	1666387	1611601	1258639	564607	1219657	622861	950251	258949	343687	645877	872353	1008331	707887	1443913	1709047	1187551	506791	366853	655561	1269493	953443	1089421	1439089	1610443	1611877	521047	1014889	1276183	875803	841327	671029	118669	122263	293617
1061779	2168437	490309	390097	1506649	1360783	1556623	1885363	883549	913873	180847	1205527	1259017	937681	1131721	847309	1161001	809719	989479	1664251	901429	663049	1085551	779221	1848943	1551601	1700917	1367581	460111	1120807	1337173	542131	616741	838837	272971	112831	1681573	257989	426229	1038637	780583	1052629	1393027	854047	999217	387169	1474003	51133
1905583	506119	1271929	1690537	1566847	1907593	1124293	681487	719533	545527	1429369	255019	1028737	1561519	678367	280837	1269007	1758727	1553287	454387	1400941	601801	630901	1010917	1435477	590263	1697287	1545913	632053	313717	1033423	279817	1441057	399403	1645561	756673	1218457	694387	660787	910849	1270639	299179	393919	1120573	764689	1016143	1479997	566617
225157	705769	883483	285139	214807	517249	469069	748987	297067	890563	579907	905599	138793	771781	171583	406591	681127	306463	536743	744823	589453	163741	112573	714853	2401897	2553241	1405249	1821409	1720591	1492177	2464849	521929	684829	1104511	1721809	769057	2701723	631459	2444887	1989583	1025383	361843	652117	1213837	2458549	1911079	1709479	177337
946753	967567	423457	577867	885307	187909	785569	593629	452377	578959	149689	173713	721057	516541	715417	538357	484777	428173	274861	292057	149563	676573	372451	168697	638629	2989321	2273497	1281979	1395439	2402329	493621	2248867	1423711	853357	189169	2471629	2115493	736903	441043	872269	1171969	2026069	826087	2363197	1935517	2103817	1920859	764053
943543	147409	175003	938563	152839	430879	644443	377197	822853	940087	973057	176923	775807	112657	446323	402541	250267	696907	525571	112213	661231	463963	777097	113947	2056441	729457	1626637	2263519	2205031	515311	2462617	981151	876079	1510687	2380801	1053817	1800889	2120113	1923169	974497	1834309	376963	2348947	824833	2277403	958063	759433	1078657
265567	148147	806917	524149	170197	876913	889177	340849	560113	313549	972319	854899	678943	504727	443221	154573	554977	361321	665311	195997	737083	446533	385027	210811	1022797	1563319	1609519	1954639	1142959	2346259	2245189	563011	1078717	1500739	1546939	2087461	1640299	699367	1058803	1062349	573247	1607713	1996219	1597747	1801363	1820743	2180179	1239247
908539	319993	835663	726097	456679	355363	765103	663787	394369	284803	800473	211927	483727	410281	572023	489043	436957	548953	340801	452797	400711	317731	479473	406027	1608337	846877	671467	717397	2296747	2274859	835399	813511	2392861	2438791	2263381	1501921	1625497	2275303	1477087	1730317	418987	2459923	419623	2460559	1149229	1402459	604243	1254049
338203	408049	509767	537703	782497	611887	508579	337969	582763	610699	712417	782263	160681	542557	441877	619261	285343	739171	150583	604411	270493	447877	347197	729073	2532727	1510897	682069	1352389	2126329	1084621	2025637	983929	1757869	2428189	1599361	577531	864979	647509	635653	1498513	2158549	2049043	830503	720997	1381033	2243893	2232037	2014567
659023	249727	294757	658453	373393	440203	680263	747073	462013	825709	870739	461443	411007	332221	366097	665011	198967	317887	571867	690787	224743	523657	557533	478747	635977	1051291	2692801	1762477	1122739	2706667	403591	1987519	1347781	417457	2058967	2474281	527347	2447743	1801549	462739	1437493	723967	2155579	1442053	2416807	1077997	431803	2352199
806233	542149	604729	354643	628363	833479	286987	492103	765823	515737	578317	314233	416107	350521	490921	588703	858241	173497	716257	31513	301051	398833	539233	473647	1593349	1732501	2531377	1512331	674701	154369	2955889	2435557	1597927	578881	1377757	1516909	1488847	2400817	2155717	2806537	1744063	526159	2353387	1135483	73009	723829	478729	1390699
700363	812173	1074649	560353	950269	243553	231289	779617	596317	45817	308293	420103	610417	653431	372763	152671	334777	528433	224443	693757	735181	516991	236323	279337	2110627	2039911	1027591	2031541	1967299	763999	865069	2547247	1155619	2082667	1070347	999631	1023697	1280869	544723	1078183	2306299	1271833	883327	1281799	1817197	2334823	1598677	1855849
273979	1036339	180379	181903	967627	689587	476023	743269	297613	945463	84127	846487	207307	508531	425791	487213	639487	192847	364183	777541	228523	443431	381223	682447	1026439	166627	1599571	846739	905227	2594947	647641	2129107	2234179	1483621	2943631	2083819	378277	830419										

It is **block-structured prime magic square** of order 48. It is composed of **different sums** concentric prime magic squares of order 12. The internal blocks of orders 10, 8, 6 and 4 are also **different sums** prime magic squares.

Example 11. Equal Sums Concentric Blocks of Order 12. Let's consider following **prime magic square** of order 48:

300463	1623367	25357	1347919	1189057	1045309	1566739	1396687	1684489	1172407	491299	156943	1163329	940249	1231807	526069	37369	1239529	494077	1474357	271753	1311259	1841779	1468459	1698259	198259	734047	930409	11443	1842727	1508413	1688803	937	1145107	954433	1287199	1100773	418087	1721857	627163	1447609	1594339	826069	678607	420367	1494373	1597423	73369
251263	1613707	1827487	1416487	276673	887617	1120549	802387	529813	1504717	20593	1748743	1798033	1614589	1105339	400087	1843999	1289557	322669	1571029	74143	208759	1569859	201973	1520719	928099	1403167	291043	763423	321403	1386037	998197	530539	1631683	1746439	479287	465799	290803	1734589	1691479	630907	771013	1664053	690757	832729	1200253	493447	1534207
833293	1380199	23203	164707	1360069	1597663	1462213	790033	630709	1971427	619807	1166713	1256797	293263	1078993	1473847	1200499	197299	210853	1154173	1309117	1375243	1706743	743209	1796833	408817	1239913	1934683	1939309	1326427	485827	796777	347629	475729	1591189	203173	1410397	73999	804157	1498303	469069	453553	1694263	700717	1760953	619009	1926007	589609
991777	695347	1979893	412663	15679	1944997	546109	1602823	1477747	20113	1304659	1008229	537679	1319743	1954153	1671493	1857109	849349	576049	971569	74449	45853	680263	1462327	1957069	1848997	891103	1304167	1147117	1081687	974563	213307	1279177	1108903	151009	42937	1530157	1192909	934057	38923	1999549	1541629	633793	1656517	129607	1065949	807097	469849
1445827	1345507	495589	1698379	1241077	1186807	813199	758929	301627	1504417	654499	554179	1645543	1006969	641923	71719	1605187	1407397	592609	394819	1928287	1358083	993037	354463	175633	1483549	142327	1235383	1224943	1022683	977323	775063	764623	1857679	516457	1824373	882907	344797	105319	243487	1017553	292627	1707379	982453	1756519	1894687	1655209	1117099
419473	450349	1697677	689869	1688179	517999	1482007	311827	1310137	302329	1549657	1580533	955267	1555657	583267	907	536059	19483	1980523	1463947	1999099	1416739	444349	1044739	95527	696679	60169	425899	1337173	524053	1475953	662833	1574107	1939837	1303327	1904479	816427	1354939	173617	787357	1036297	830329	1169677	963709	1212649	1826389	645067	1183579
1131973	1579933	753793	1222909	73303	761623	1238383	1926703	777097	1246213	420073	868033	5227	537079	1601953	691693	878659	644563	1355443	1121347	1308313	398053	1462927	1994779	602677	26959	998539	1802293	683479	994579	1005427	1316527	197713	1001467	1973047	1397329	47599	56473	1535539	1069819	979549	881269	1118737	1020457	930187	464467	1943533	1952407
1163557	179233	1966387	1453939	997453	1533583	466423	1002553	546067	33619	1820773	836449	1051459	1730983	396199	1638649	980107	1928569	71437	1019899	361357	1603807	269023	948547	1660189	994657	1333273	511447	754417	1458697	541309	1245589	1488559	666733	1005349	339817	1049827	1776169	1885789	1990033	966613	1995787	4219	1033393	9973	114217	223837	950179
19597	8209	1054903	522259	1984327	55009	1453897	397183	1587343	945103	1991797	1980409	1637563	1081243	1118773	1925557	142897	1150657	1423957	1028437	328513	881233	918763	362443	1210123	1836943	1810423	720829	852889	918319	1025443	1786699	695839	189583	163063	789883	1887199	1680013	1180549	1870399	457	458377	1366213	343489	1961083	819457	319993	112807
1668427	768133	28579	1835299	639937	402343	537793	1209973	1369297	1976803	1231873	331579	1413169	430357	624763	526159	799507	1802707	1789153	845833	690889	921013	1569649	586837	50077	1521763	1524277	65323	606967	673579	1514179	1203229	1652377	760093	478243	1949929	777277	1723369	1380997	501703	1530937	1546453	305743	1299289	239053	1195849	276637	1222729
1931323	1979413	172519	583519	1723333	1112389	879457	1197619	1470193	495289	386299	68683	4423	430147	894667	1599919	156007	710449	1677337	428977	1925863	1791247	385417	1995583	520123	253567	596839	1708963	1236583	1678603	613969	1001809	1469467	368323	1071907	1479883	105037	1506559	265417	308527	1369099	1228993	335953	1309249	1167277	799753	1709203	1894969
1843063	376639	1974649	652087	810949	954697	433267	603319	315517	827599	1508707	1699543	531547	1059757	768199	1473937	1962637	760477	1505929	525649	1728253	688747	158227	836677	712807	1801747	1265959	1069597	1988563	157279	491593	311203	1999069	854899	1045573	301747	1926637	1581919	278149	1372843	552397	405667	1173937	1321399	1579639	505633	402583	899233
170473	1516843	312967	1348939	1913719	303547	1748473	1213879	528433	147163	943003	1852597	728839	441187	1990039	1642339	1166527	654553	596623	1221589	246217	344353	1700533	1267237	54949	1834447	831913	1104373	356467	271273	1947259	1399537	629737	1667389	1676593	226099	1718203	1355647	201823	866353	1463263	544963	819787	205417	777373	806503	1404427	1836277
1415083	1332319	1793773	1169017	817933	372739	22189	1020913	684793	1905157	881197	584923	225307	814543	1599427	760993	943057	859513	800677	597643	1523917	354337	1745923	1774699	517243	1794769	1910047	1886623	257017	712939	537007	489733	928063	959149	524683	1482763	761347	1991989	1864069	191299	256483	1819339	199453	1015549	378583	1424503	858763	1238659
1972207	630823	306877	1815337	1267933	903949	59209	192373	1507123	1947223	1369183	27799	1782289	1612999	28429	1634593	99577	1803079	1804513	1624453	889783	115597	387007	217717	823573	813907	1183969	1707457	901567	1847473	1074427	692239	413233	179659	1186099	1176433	1558303	959209	896557	950743	1814083	508909	171889	708007	1953727	996109	1040797	441703
1365733	1003957	1881163	575203	1326967	954277	1478119	1418059	247393	118843	996049	634273	1426717	576967	1820899	104239	360007	1581649	1704877	1720933	528313	179107	1423039	573289	446263	1808557	1795033	1733647	819499	1485889	688453	1146037	126493	204973	191449	1553743	45433	1744657	1792927	1437097	1693753	476467	612223	543349	1237129	207079	255349	1954573
1857217	1537933	150343	1405267	1454977	1236883	763123	545029	594739	1849663	462073	142789	1439323	1021123	587143	1872337	1678843	1990189	9817	321163	127669	1412863	978883	560683	1430293	284407	86719	1585447	1602943	1984363	15643	397063	414559	1913287	1715599	569713	1594807	65713	260647	1589647	1155823	913447	1086559	844183	410359	1739359	1934293	405199
72547	580843	551059	309523	801709	243799	1756207	1198297	1690483	1448947	1419163	1927459	1828999	1490953	71059	111043	1407409	21577	1978429	592597	1888963	1928947	509053	171007	1985377	709957	1239109	468913	1605127	36943	1963063	394879	1531093	760897	1290049	14629	1079059	769627	153607	1118599	1525219	450019	1549987	474787	881407	1846399	1230379	920947
1998223	1394413	1905733	18913	978157	933607	1066399	1021849	1981093	94273	605593	1783	1814473	1122397	1471879	624277	1657	788317	1211689	1998349	1375729	528127	877609	185533	362599	1749859	1200007	36739	85903	933847	1066159	1914103	1963267	799999	250147	1637407	1258219	772669	1573813	146389	536857	823729	1167277	1463149	1853617	426193	1227337	741787
1028809	139753	1672873	1938499	765169	1585723	414283	1234837	61507	327133	1860253	971197	632053	1147579	1924837	1816429	912103	1199929	800077	1087903	183577	75169	852427	1367953	631993	667417	456697	301759	706039	1044859	955147	1293967	1698247	1543309	1332589	1368013	1477087	292753	1883737	945409	782113	1812817	187189	1217893	1054597	116269	1707253	522919
72649	669133	1479193	1752613	673039	1045729	521887	581947	1424803	520813	1330873	1927357	463663	870547	211369	1471693	1639999	418357	295129	279073	1895767	1786637	1129459	1536343	1301467	176347	218143	1873513	1180507	514117	1311553	853969	266359	1781863	1823659	698539	465133	1959583	434839	762877	306253	1523539	1387783	1456657	562909	1565167	40423	1534873
1630303	1592047	52783	184669	732073	1096057	1940797	1807633	492883	1693129	407959	369703	300757	1088839	1884409	365413	1900429	196927	195493	375553	1110223	1971577	911167	1699249	792643	519487	1820347	292549	1098439	152533	925579	1307767	1586773	816037	1480519	1207363	1766587	302587	1									

530539	559459	1188679	1821847	746233	1160371	504799	787153	1372051	2168827	904861	1040089	857053	1291009	1944727	1643293	864007	970969	975133	399163	868993	854047	447259	327463	691723	546097	627919	734959	488311	644647	1872817	1189567	1348177	953473	1192369	2266897	1269241	1167919	1349683	811081	599623	612679	1513093	1168693	902413	489733	578299	752707
1417699	759559	101419	581341	1242817	1904293	1755253	888001	20749	242521	1371259	2499997	2451937	1364263	276589	487099	1159423	1831747	641623	747763	853903	16339	542923	1069507	558109	621913	685717	532327	622639	712951	945547	1470187	1994827	2784337	1470913	157489	1342723	1262281	1181839	476059	674461	872863	584053	1194733	1805413	869887	606913	343939
330439	959659	988579	1325263	1739401	663787	403951	988849	1271203	1702429	1837857	573691	783799	1437517	1871473	1347877	1454839	675553	626533	1096363	520393	758383	638587	231799	615907	697729	552103	600631	756967	510319	1592197	1750807	1067557	674929	1749457	1988353	1174879	1356643	1255321	736243	749299	537841	1487053	1220773	876373	461119	635527	724093
1086301	834709	1734883	774901	655003	1023949	1860637	1092907	985057	1032901	849943	853717	904789	680569	1224859	655717	582541	577513	1629457	742111	1534219	714601	705073	1491667	886741	1075507	1817449	1485193	1481041	1518577	555301	475957	762409	1298581	668203	531997	986053	935581	1046497	674719	936667	1476823	690721	584599	1244053	508327	814243	1316881
1867213	1218631	570049	1066999	817951	568903	437287	1312867	2188447	733003	912187	1091371	1256809	936739	616669	527053	605257	683461	1206691	1301299	1397167	1747513	970447	193381	2190607	1259899	329191	1528321	1494937	1461553	804997	597889	390781	66343	832927	1599511	1049821	989377	928933	1831507	1029403	227299	1393123	839791	286459	1688371	879817	71263
702379	1602553	1350961	611953	980899	861001	1640677	1532827	765097	970657	974431	791473	648619	1192909	968689	633001	627973	554797	1069639	1861747	974401	449227	1235821	1226293	702349	1444291	1633057	1471297	1508833	1504681	433369	719821	640477	1133857	997651	367273	932257	1043173	992701	581983	1122139	1384087	435529	1094983	988861	442753	945391	1251307
1731181	616843	856627	577573	191299	317971	2160997	1500997	1643617	1066981	747979	1372843	1815547	684349	1203733	2322583	1373689	1375807	222793	138283	288403	1034419	475297	508213	1036411	807523	1396987	1132447	455341	1092163	1325227	846361	1426939	711181	652567	1673809	1170277	674551	1194763	2813731	1536643	1104079	63247	41149	487303	740527	492487	1370977
193663	1068217	1942771	102679	362281	621883	1251157	1768537	2285917	1368463	1062601	756739	622729	1234543	1846357	743917	1690693	2637469	282103	216493	150883	146437	672643	1198849	1440883	1080307	719731	853033	893317	933601	1301221	1199509	1097797	1975147	1012519	49891	1037683	1013197	988711	108499	1818151	3527803	36529	51043	65557	1522447	855997	189547
1279807	1519591	405253	406591	533263	146989	1893457	2036077	1376077	752359	1377223	1058221	1265353	1784737	653539	2005579	2007697	1058803	144583	294703	210193	837073	869989	310867	763627	1353091	1124203	694471	1331293	654187	972079	1552657	1073791	351229	1372471	1313857	831631	1351843	856117	2532223	2099659	822571	53353	60937	38839	341017	1219507	1007467
2022217	705841	917629	1756747	1329721	2429293	227233	249079	400381	1296949	877297	572521	370897	143413	322171	538789	238681	299527	1645291	1094623	1904647	2659879	817837	1407361	1709137	1153309	808153	1108819	910447	1505011	1488901	491083	774217	780649	470167	1357063	650563	238159	531877	309193	188143	151783	1241971	1031521	2684971	992011	1048549	2146423
110641	1215229	2319817	2511133	1838587	1166041	465379	292231	119083	191161	915589	1640017	230101	278827	327553	119737	358999	598261	1807543	1548187	1288831	375841	1628359	2880877	322549	1223533	2124517	1570951	1174759	778567	203383	918067	1632751	1445707	869293	292879	354847	473533	592219	58963	216373	373783	3095821	1652821	209821	2550073	1395661	241249
1512829	1724617	408241	1247881	2347453	1920427	184081	335383	357229	1258657	953881	534229	235483	414241	186757	418471	479317	179209	1191727	2001751	1451083	1849357	2438881	596839	1638913	1293757	737929	844507	1439071	1240699	1061917	1345051	347233	381523	1268419	957937	415189	708907	296503	280963	244603	123553	620671	2274121	2063671	644899	1742773	1799311
1402123	950569	1396531	890893	1020751	1331437	3223813	995329	1431511	1332277	1162753	2649481	873541	398323	526249	771877	536791	1126663	673837	566653	585721	1227973	459883	775573	744391	613699	1176223	2278477	1704943	1555111	878869	623263	697831	1856917	1704421	1642843	393007	368083	513511	373777	235849	610993	941593	433639	510451	470317	552001	809383
1244149	1249741	1255333	1521571	1081027	640483	91249	1883551	3675853	3032041	1714837	397633	252079	599371	946663	1166563	811777	456991	520621	608737	696853	368743	821143	1273543	1276603	844771	412939	1122811	1846177	2569543	552283	733321	914359	1520653	1734727	1948801	545371	424867	304363	644089	406873	169657	197419	628561	1059703	949633	610567	271501
1102951	1548913	1097359	830617	1141303	1271161	2335591	2771773	543289	780193	2266921	2097397	672493	800419	325201	496891	1086763	851677	631753	650821	543637	866713	1182403	414313	513319	1075843	945151	2137243	1987411	1413877	768811	843379	587773	1826611	1765033	1612537	336223	481651	456727	202753	577897	439969	746671	823483	315529	411751	669133	750817
1165837	905413	1818931	3516319	2148631	1238827	1007719	416011	566227	2596303	1091809	1315441	1296283	559093	593293	444253	340777	532789	1005373	491059	1447291	876871	550651	385351	374929	503779	994249	1495687	761203	1107781	1543639	1000273	1829911	1505209	1751587	2608741	463921	299329	635263	355951	279991	544771	761983	367597	796009	874879	302767	530143
1949821	1296727	643633	23767	2301259	4578751	221827	663319	1104811	386989	1667851	2948713	113233	816223	1519213	527809	439273	350737	1423159	981241	539323	112771	604291	1095811	1243639	624319	4999	733651	1121557	1509463	1744213	1457941	1171669	3058711	1955179	851647	637513	466171	294829	582393	393571	204751	675889	641863	607837	624527	569263	913999
774523	1688041	1427617	3363691	2453887	1086199	760411	910627	318919	2020261	2243893	739399	1039153	1073353	336163	345757	537769	434293	515191	1471423	957109	823231	657931	331711	254389	744859	873709	1135333	1481911	747427	1085971	1915609	1372243	1301617	2158771	2405149	297079	633013	468421	242371	507151	431191	487717	916129	521743	608383	835759	263647
2837227	1979893	1709611	1566889	2245189	3219589	733879	410929	717259	884341	639049	843613	726853	659251	1085137	602947	344167	363757	1230127	874117	846427	872623	556861	360817	1522789	902677	2817721	30871	24133	17449	2561137	1678687	3426217	1187761	567187	740359	1347733	451939	658447	442609	382003	549331	624769	461887	645703	223831	213289	211063
1047961	2175577	3303193	3996589	2343889	691189	604069	620689	637309	748273	789001	829729	1182031	823747	465463	197767	436957	676147	599857	983557	1367257	84961	596767	1108573	3042661	1747729	452797	10729	24151	37573	3420427	2555347	1690267	384367	831769	1279171	130087	819373	1508659	564703	457981	351259	598387	577453	556519	203293	216061	228829
2641543	2371261	1513927	1468189	2442589	3120889	524119	830449	507499	734389	938953	693661	562357	988243	920641	510157	529747	270967	1120687	1092997	736987	832717	636673	320911	677737	2592781	1972669	30853	24169	17431	1684477	3432007	2549557	923179	1096351	475777	980299	1186807	291013	366631	533959	473353	509203	693019	530137	221059	218833	208291
1906321	999043	715969	260461	134269	214213	1823863	2030911	4430017	1403827	1441327	2427247	720127	496231	588703	1396789	822793	1239481	207709	233557	361213	709231	467893	1279357	3197323	1214131	1415077	2186941	1783519	2530873	254977	358531	623653	551281	373669	987013	268783	310771	501817	1304833	556849	57						

Example 13. Equal Sums Blocks of Order 12. Let's consider following prime magic square of order 48:

617857	2311993	842521	124717	1607491	681523	565429	1930147	1090711	319147	1464391	444109	804157	2607373	1238431	1351783	1689601	1431907	253609	872041	401077	201547	721141	427369	380881	2285623	1137007	760759	2992789	1757479	11527	324901	152563	288481	1372537	535489	893863	2810317	1511449	1019713	2604307	1153849	46633	804757	370759	159403	375127	249859
1482121	1257457	1032793	1361383	804577	247771	1720711	1195429	670147	867511	742549	617587	1984261	1549987	1115713	1571221	1491097	1410973	656377	508909	361441	675841	450019	224197	2023963	1267837	511711	2833729	1837009	840289	304033	162997	21961	979177	732169	485161	2356129	1738543	1120957	1726759	1592623	1458487	731509	407383	83257	351919	261463	171007
1672393	202921	1897057	927631	1663	1484437	1300147	460711	1825429	1040989	20707	1165951	1861543	492601	2295817	1550287	1292593	1630411	616741	145777	764209	472669	178897	698491	1398667	250051	2154793	1916359	681229	2913259	173431	1093	314467	928849	91801	1175857	1965637	666769	2583223	2031397	580939	2165533	444007	10009	768133	273067	147799	363523
459631	1475137	807949	150589	762967	447571	411577	2859301	1368013	662407	1788313	806581	235369	1996549	891409	74959	391579	228049	848467	3387457	1069507	574477	1687591	614623	713389	1098709	893359	5023	77377	36709	1789987	2202859	1888063	543871	1911073	839617	427117	760951	464749	39373	57259	45427	440443	3822367	1595149	484171	2878903	984127
1262557	914239	565921	750691	453709	156727	2502733	1546297	589861	1229941	1085767	941593	1697149	1041109	385069	384619	231529	78439	1989517	1768477	1547437	999043	958897	918751	1081789	901819	721849	71389	39703	8017	2058379	1960303	1862227	1393933	1098187	802441	588571	550939	513307	53407	47353	41299	3107359	1952653	797947	1949023	1449067	949111
1020529	353341	1368847	459847	144451	756829	1724581	233293	2681017	1364953	383221	1509127	1190809	85669	1846849	235009	71479	388099	2467447	149497	2688487	1303171	230203	1343317	910279	704929	1090249	42697	2029	74383	2032543	1717747	2130619	1356757	285301	1652503	637129	340927	674761	49279	37447	55333	2310157	82939	3464863	1914007	19231	2413963
364171	1863457	572329	406339	1583539	458629	828901	1830583	892027	803611	1522363	874087	521317	753031	585199	607309	1566451	803587	428227	1927693	666751	678463	2758891	703117	465337	1439239	599353	191791	436003	307687	1027777	3002641	1034119	369553	2291749	834787	398917	1346419	756433	658219	1231039	838609	625483	1781581	865087	481147	2257579	759523
1141477	933319	725161	868459	816169	763879	1246963	1183837	1120711	1137163	1066687	996211	683731	619849	555967	1188727	992449	796171	1246081	1007557	769033	1404811	1380157	1355503	968659	834643	700627	427723	311827	195931	1694521	1688179	1681837	1630597	1165363	700129	1191439	833923	476407	1089679	909289	728899	1330321	1090717	851113	1444459	1166083	887707
1294309	3181	1502467	1173709	48799	1225999	1475647	537091	1538773	1259287	611011	1329763	654499	486667	718381	1181311	418447	1377589	1348363	87421	1586887	2057197	1423	2081851	1069933	230047	1203949	315967	187651	431863	2342239	373717	2348581	1495939	38977	1961173	911413	321427	1268929	979969	587539	1160359	1316347	399853	1555591	1572643	74587	1851019
414577	1748377	522037	1026667	3493597	1256407	25609	146221	51517	549607	2022331	743089	349171	1424263	593767	1217893	1391041	1245877	259099	1430131	455977	800281	1635187	1197349	394357	1684549	908233	700387	3618499	1115533	57073	338497	170029	362743	1712077	938059	308527	1738141	583153	43801	2865043	1443397	154789	1061911	431077	532159	2001541	836497
1002457	894997	787537	2155297	1925557	1695817	100357	74449	48541	1298491	1105009	911527	1033663	789067	544471	1312921	1284937	1256953	911947	715069	518191	1608007	1210939	813871	1509589	995713	481837	2226619	1811473	1396327	301489	188533	75577	1579609	1004293	428977	1151233	876607	601981	2850343	1450747	51151	825547	549259	272971	1427737	1123399	819061
1267957	41617	1375417	2594707	357517	2824447	97381	2677	123289	1466929	187687	1660411	984367	153871	1228963	1323997	1178833	1351981	974161	7	1171039	1224529	786691	1621597	1083193	306877	1597069	2507413	4447	2922559	27037	38569	319993	1070527	296509	1645843	1170061	15073	1444687	1458097	36451	2857693	667441	36607	943729	1410301	245257	1714639
115777	2240101	1147249	450223	3829531	1621657	15187	64171	19249	429907	1559683	507301	547999	2331367	644443	372667	2184277	723127	319681	1510147	890119	448309	1380007	647893	375703	2104177	1196029	1071907	2310223	1443331	339289	468049	367219	625477	968689	729943	524389	2139337	1144951	687289	3151399	1488379	157897	329503	185551	284707	1282363	624271
2199181	1167709	136237	3138571	1967137	795703	36931	32869	28807	909691	832297	754903	1271047	1174603	1078159	1443817	1093357	742897	1477087	906649	336211	1024987	825403	625819	2045629	1225303	404977	1979911	1608487	1237063	419449	391519	363589	879169	774703	670237	1890121	1269559	648997	2576779	1775689	974599	251971	224317	196663	1070011	730447	390883
1188169	95317	2219641	2312617	104743	3484051	46489	1567	50551	1157293	104911	1234687	1704763	17839	1801207	1463587	2437	1814047	923179	303151	1493617	1002913	270799	1202497	1254577	346429	2074903	1773643	906751	2145067	415819	314989	443749	819463	580717	923929	1394167	399781	2014729	2062999	399979	2864089	263083	119131	290737	836623	178531	1176187
632773	3337171	1741477	77689	128461	93427	1320667	2687953	1691821	40627	183691	64279	1015039	2084767	1519051	21739	263911	123547	788497	3383161	1419163	19597	919393	442171	790063	2336281	1448827	55171	246277	73999	507667	3250573	1866331	152029	896639	383179	725737	2501677	1430287	5197	41893	16381	859459	3236377	1840711	355039	600877	386401
3012511	1903807	795103	115597	99859	84121	2271301	1900147	1528993	119851	96199	72547	2043631	1539619	1035607	238207	136399	34591	2494273	1863607	1232941	882961	460387	37813	2183821	1525057	866293	143977	125149	106321	3233521	1874857	516193	706099	474949	243799	2257117	1552567	848017	32341	21157	9973	2960101	1978849	997597	478801	447439	416077
2066137	470443	3174841	106291	71257	122029	2108473	1112341	2479627	128119	8707	151771	1560187	994471	2064199	149251	8887	251059	2308051	344053	2938717	478603	1381	901177	1601287	713833	2260051	176299	4021	195127	1883383	499141	3242047	566719	60259	797869	1674847	603457	2379397	25933	421	37117	2116987	721321	3098239	508477	294001	539839
201907	684127	214867	424687	1057741	635689	661237	2308297	912367	983929	2508151	1407037	414643	1314871	610867	103387	1539331	773299	1022677	1512517	1048807	1030417	1413541	1215679	240913	510403	271393	220663	767623	336823	889873	2829049	955987	899263	2579719	1498327	136753	244351	165397	154423	535861	194707	929809	3111217	1074001	586309	3188431	1678777
379927	366967	354007	917041	706039	495037	1545097	1293967	1042837	2056147	1633039	1209931	976351	780127	583903	1475251	805339	135427	1220797	1194667	1168537	1405141	1219879	1034617	371383	340903	310423	557863	441703	325543	1624417	1558303	1492189	2258167	1659103	1060039	210811	182167	153523	335281	294997	254713	1849201	1705009	1560817	2910307	1817839	725371
519067	49807	532027	776389	354337	987391	1675567	279637	1926697	1859041	757927	2282149	949387	245383	1145611	837379	71347	14507291	1340527	876817	1366657	1224079	1026217	1409341	410413	171403	440893	546583	115783	662743	2160619	287557	2226733	1819879	7308487	2418943	198937	119983	227581	395287	54133	435571	2336017	298801	2480209	1956901	447247	3049369
340519	825301	518767	688447	2217217	775267	226189	1518931	573967	395767	2627413	1292251	179743	997219	340027	582157	3821893	1490701	10369	61717	33181	668623	2663887	1150519	672229	1145479	908539	940327	3238219	1295473	146893	231823	147283	663167	2006287	1004317	541999	1814581	630577	1707529	2242369	1774609						

different sums prime magic squares of order 3.

Example 14. Different Sums Blocks of Order 12. Let's consider following prime magic square of order 48:

1692839	291167	999959	984047	1331783	688223	1336133	683873	1305587	690419	1767023	228983	1557113	426893	1481759	502247	1270067	749939	1629359	390647	1601849	394157	1506749	489257	1732847	251159	1299533	684473	1142783	877223	1269287	750719	1465439	530567	1386479	609527	1565897	418109	1627607	356399	1610963	409043	1682477	337529	1484837	511169	1030739	965267
850043	1133963	274223	1709783	736847	1283159	943589	1076417	724499	1271507	321383	1674623	123863	1860143	270269	1713737	258539	1761467	593387	1426619	824489	1171517	921629	1074377	749543	1234463	473117	1510889	845927	1174079	479783	1540223	844127	1151879	103007	1892999	598229	1385777	479939	1504067	229223	1790783	696317	1323689	559667	1436339	782429	1213577
349697	1634309	925517	1058489	789419	1230587	582677	1437329	258143	1737863	661259	1334747	537773	1446233	391367	1592639	737717	1282289	402869	1617137	490277	1505729	393137	1602869	329603	1654403	606029	1377977	630899	1389107	997043	1022963	199487	1796519	940607	1055399	328109	1655897	446399	1537607	606833	1413173	139739	1880267	849599	1146407	626837	1369169
1075433	908573	1768313	215693	1181963	838043	1177613	842393	1703783	292223	1242347	753659	1749263	234743	1824617	159389	1773689	246317	1414397	605609	1075397	920609	1170497	825509	1156019	827987	1589333	394673	1420403	599603	1293899	726107	1482959	513047	1561919	434087	1475777	508229	1414067	569939	1592993	427013	1521479	498527	1097909	898097	1552007	443999
1579933	432073	1557823	454183	1742563	257443	1263103	736903	1847563	140443	1488343	499663	1681579	330427	1079779	932227	1080559	919447	1780837	219169	1757779	230227	1687183	300823	1546729	465277	1704067	307939	1504669	495337	1140913	859093	1343863	644143	1640689	347317	1804993	207013	1380013	631993	1375729	624277	1007317	992689	1202629	785377	1656313	331693
572479	1439527	723157	1288849	250147	1749859	712219	1287787	408979	1579027	264787	1723219	437527	1574479	378667	1633339	354337	1645669	673399	1326607	501817	1486189	203953	1784053	935113	1076893	542023	1469983	687823	1312183	156799	1843207	303139	1684867	676573	1311433	901489	1110517	333997	1678009	402343	1597663	715423	1284583	612589	1375417	732673	1255333
518467	1493539	367789	1644217	728209	1271797	266137	1733869	247957	1740049	392149	1595857	601897	1410109	660757	1351249	728839	1271167	409777	1590229	116593	1871413	414457	1573549	190063	1821943	583153	1428853	411703	1588303	942727	1057279	682447	1305559	309013	1678993	135757	1876249	703249	1308757	965023	1034983	651943	1348063	618577	1369429	498493	1489513
1353133	658873	1375243	636763	1279093	720913	1758553	241453	1471513	516493	1830733	157273	1303009	708997	1904809	107197	1836277	163729	1135999	864007	1599823	388183	1670419	317587	1352107	659899	1194769	817237	1395817	604189	1759573	240433	1646563	341443	1349737	638269	1181773	830233	1606753	405253	1256917	743089	1625329	374677	1542217	445789	1088533	899473
1530839	473167	1554589	449417	1407937	572069	1571579	408427	1711973	304033	1147637	868369	1497263	506743	1728547	275459	1653749	326257	1626673	353333	1759507	256499	1524847	491159	1301219	702787	1386773	617233	1851337	128669	1169269	810737	1289867	726139	1106543	909463	1135009	868997	1540243	463763	1254613	725393	1732697	247309	1131937	884069	1872007	143999
270163	1733843	803333	1200673	135043	1844963	527453	1452553	456457	1559549	410953	1605053	607573	1396433	460697	1543309	535939	1444067	891983	1088023	669863	1346143	526223	1489783	519553	1484453	274627	1729379	855199	1124807	359767	1620239	878377	1137629	681613	1334393	110813	1893193	503159	1500847	589159	1390847	115223	1864783	783707	1232299	249317	1766689
727877	1276129	194707	1809299	686453	1293553	294043	1685963	563449	1452557	608953	1407053	317663	1686343	464539	1539467	517817	1462189	161773	1818233	302009	1713997	445649	1570357	537547	1466459	782473	1221533	221987	1758019	717419	1262587	719419	1296587	916183	1099823	862553	1141453	470207	1533799	249383	1730623	723319	1256687	246839	1769167	781229	1234777
1479133	524873	1455383	548623	1730579	249427	1566937	413069	1300133	715873	1864469	151537	1585513	418493	1354229	649777	1252507	727499	1279583	700423	1300633	715373	1535293	480713	1649693	354313	1564139	439867	1031489	948517	1713557	266449	1144349	871657	1327673	688333	1899637	104369	1494403	509603	1866857	113149	1388773	591233	1869529	146477	1129459	886547
1500839	483167	1295603	688403	1319333	700673	1456823	563183	1396013	599993	1229957	766049	1429817	554189	1547543	436463	1678319	341687	1323923	696083	1486097	509909	1220249	775757	1103213	880793	1798253	185753	1746203	273803	1112789	907217	1304309	691697	1425539	570467	1341173	642833	1718219	265787	1640609	379397	1641917	378089	1355153	640853	1068329	927677
165653	1818353	504197	1479809	342467	1677539	648437	1371569	619793	1376213	538049	1457957	892049	1091957	509363	1474643	404813	1611593	453797	1566209	691337	1304669	217409	1778597	703673	1280333	509693	1474313	473507	1546499	598193	1421813	796583	1199423	610733	1385273	679463	1304543	141497	1842509	315857	1704149	772169	1247837	454673	1541333	568709	1427297
755057	1228949	416513	1567493	784913	1235093	478943	1541063	642149	1353857	478943	1272113	303983	1680023	686669	1297337	541577	1478429	496193	1523813	405869	1590137	879797	1116209	436283	1547723	630263	1353743	652853	1367153	528167	1491839	938157	1487849	724007	1271999	185327	1798679	723293	1260713	606899	1413107	105587	1869419	841283	1154723	727247	1268759
1546463	437543	1751699	232307	1593299	426707	1455809	564197	1334057	661949	1500113	495893	1342163	641843	1224437	759569	1411703	608303	1766099	253907	1408709	587297	1674557	321449	1724843	259163	1029803	954203	1167449	852557	1800863	219143	1352963	643043	1231733	764273	1762049	221957	1385003	599003	1476647	543359	1475339	544667	1340903	655103	1627727	368279
1855039	156967	1477999	534007	1550377	449629	1534327	465679	1136383	851623	1099633	888373	1189057	822949	1626949	385057	1872427	127579	1418959	581047	1317727	670279	1693807	294199	1458169	553837	1867783	144223	1148593	851413	1414207	585799	1400017	587989	1566883	421123	1708513	303493	1799713	212293	1571707	428299	1065313	934693	1813177	174829	1576957	411049
184189	1827817	648289	1363717	148249	1851757	510379	1489627	286249	1701757	197359	1790647	627919	1384087	561307	1450699	643927	1356079	716299	1283707	936673	1051333	638233	1349773	702913	1309093	874459	1137547	480409	1519597	213043	1786963	856483	1131523	193957	1794049	629899	1382107	343267	1668739	354163	1645843	444349	1555657	275389	1712617	483709	1504297
577537	1434469	113437	1898569	638719	1361287	276589	1723417	825553	1162453	914443	1073563	570697	1441309	637309	1374697	390499	1609507	318127	1681879	333019	1654987	631459	1356547	434803	1577203	263257	1748749	584923	1415083	852289	1147717	173293	1814713	835819	1152187	114577	1897429	401209	1610797	726589	1273417	636403	1363603	397099	1590907	188779	1799227
1407247	604759	1784287	227719	1662667	337339	1678717	321289	1727827	260179	1764577	223429	1636339	375667	1198447	813559	1093159	906847	1546627	453379	1388593	599413	1012513	975493	1428127	583879	1018513	993493	1786087	213919	1520473	479533	1546219	441787	1379353	608653	1571023	440983	1479823	532183	1347553	652453	1853947	146059	1490347	497659	1726567	261439
1366507	637499	1426067	577939	1212989	767017	1468559	511447	1770983	245023	1703963	312043	1139503	864503	1173853	830153	1614649	365357	1319207	660799	1020419	995587	1765573	250433	1170553	833453	1165037	839869	1289053	690953	1493563	486443	1611479	404527	1321259	694747	1026593	977413	1194023	809983	1517927	462079	1409263	570743	1471807	544199	1876019	139987
706313	1297693	724153	1279853	123059	1856947	374789	1605217	462569	1553437	679277	1336729	387509	1616497	464459	1539547	297607	1682399	836789	1143217	810517	1205489	293123	1722883	823153	1180853	879629	1124377	261337	1718669																		

It is **block-structured prime magic square** of order 48. It is composed of **different sums** prime magic squares of order 12. The blocks of order 12 are again composed of **different sums** prime magic squares of order 4.

Example 15. Equal Sums Blocks of Order 12. Let's consider following **prime magic square** of order 48:

357823	441073	269953	353023	3291901	2972491	1007887	688477	922027	1222027	86587	386587	435103	369793	68473	3163	2670769	2697229	997897	1024357	1677133	1092397	774229	189493	830617	1141219	371179	681781	1755517	2349001	562813	1156297	802777	596059	979747	773029	757699	1402957	59029	704287	1726477	1834117	1080049	1187689	1042693	1267117	356749	581173
639433	103093	607933	71593	1584967	241597	3738781	2395411	796813	1741	1306873	511801	6607	1549	436717	431659	2300527	284737	3410389	1394599	449173	7393	1859233	1417453	1315849	238519	1273879	196549	1697383	20533	2891281	1214431	1500769	210643	1365163	75037	870907	5023	1456963	591079	1990939	957139	1957027	923227	1590949	95239	1528627	32917
177217	213337	497689	533809	1108567	1558177	2422201	2871811	248407	273787	1034827	1060207	216103	217933	220333	222163	765313	1301863	2393263	2929813	719119	796699	1069927	1147507	126421	317227	1195171	1385977	1422271	828043	2083771	1489093	610579	775933	799873	965227	603217	70573	1391413	858769	791209	1363909	1550257	2122957	286927	810769	813097	1336939
247579	664549	46477	463447	1975321	3188491	791887	2005057	649981	1119673	188941	658633	218719	287257	151009	219547	1653643	3106423	588703	2041483	887827	1836763	29863	978799	751909	1327831	184567	760489	948007	2626051	285763	1963807	237487	1568977	6829	1338319	692149	1445419	16567	769837	1319707	1673167	1240999	1594459	327163	1074607	549259	1296703
2229883	1403251	1194343	367711	1299379	1142923	857083	700627	1080589	988591	413827	321829	2370733	2500213	928153	1057633	1752613	1702417	297589	247393	467977	340297	231349	103669	1142773	1162321	901093	920641	1377829	1491769	508237	622177	1093999	1194019	742579	842599	1483393	1946689	215197	678493	1806859	1309249	690757	193147	927187	750667	1087459	910939
1149061	146767	2450827	1448533	892387	340897	1659109	1107619	887749	10939	1391479	514669	2705629	731713	2696653	722737	455557	3709	1996297	1544449	405049	14449	557197	166597	1736821	316663	1746751	326593	745477	74167	1925839	1254529	1827829	425779	1510819	108769	943843	108553	2053333	1218043	882697	120067	1879939	1117309	1506229	441499	1396627	331897
686911	1247317	1350277	1910683	927643	759673	1240333	1072363	165367	420397	982021	1237051	123853	1445929	1982437	3304513	858919	823399	1176607	1141087	34729	246889	324757	536917	492511	704713	1358701	1570903	967297	542587	1457419	1032709	61357	629767	1306831	1875241	821467	516877	1645009	1340419	330907	947377	1052629	1669099	749659	875509	962617	1088467
1129333	2397853	199741	1468261	880603	1756519	243487	1119403	671131	1384909	17509	731287	1656517	2178877	1249489	1771849	932923	1470487	529519	1067083	235537	541657	29989	336109	754723	1943131	120283	1308691	909409	1891489	108517	1090597	890011	1623631	312967	1046587	1075069	1751653	410233	1086817	979549	1623319	376687	1020457	493177	1608577	229549	1344949
1359181	2648911	42487	1332217	14197	15901	3733	5437	2737873	3066649	222337	551113	1894003	1754377	379009	239383	179083	151573	153313	125803	3247417	2457823	1103923	314329	1871503	2210077	214129	552703	763771	683041	405157	324427	1271401	1203343	1284271	1216213	1845157	1794277	581869	530989	729913	745273	340573	355933	2020309	1626109	911917	517717
2219137	218437	2472961	472261	14683	547	19087	4951	1529413	111373	3177613	1759573	277657	72073	2061313	1855729	276499	50053	254833	28387	959149	109849	3451897	2602597	2056933	1759	2422447	367273	840109	175327	912871	248089	1529233	745201	1742413	958381	1842889	183289	2192857	533257	774427	50683	1035163	311419	1635307	186247	2351779	902719
929647	702787	1988611	1761751	2011	6367	13267	17623	795727	1334287	1954699	2493259	1054309	925273	1208113	1079077	67153	142099	162787	237733	1180693	1621033	1940713	2381053	88813	1042099	1382107	2335393	81667	448249	639949	1006531	1238833	1080841	1406773	1248781	71143	1035343	1340803	2305003	415069	528313	557533	670777	273727	1059847	1478179	2264299
874831	1812661	878737	1816567	8377	16453	3181	11257	1514959	2065663	1223323	1774027	1040803	1515049	618337	1092583	87037	266047	38839	217849	1736233	2934787	626959	1825513	831163	1594477	829729	1593043	490849	869779	218419	597349	935761	1945843	541771	1551853	993103	1739383	636763	1383043	252283	847423	238423	833563	1146709	2203849	334177	1391317
706159	767317	271729	332887	2843287	2919079	949759	1025551	597853	1039681	52453	494281	664369	738889	111577	186097	2467603	2727919	817867	1078183	996763	1474579	129187	607003	396871	265417	528001	396547	2358547	1933513	1637221	1212187	970063	1413253	222613	665803	434431	581041	10597	157207	1726927	2826643	594751	1694467	1305559	1977979	9007	681427
982117	41593	997453	56929	2730121	53101	3815737	1138717	1066333	66751	1025383	25801	362137	120907	729559	488329	2028139	375667	3170119	1517647	1097947	94747	1509019	505819	585799	244087	549331	207619	2818537	212917	3357817	752197	1238137	12073	1623793	397729	441907	5167	586471	149731	2046157	398581	3022813	1375237	1290607	9277	1977709	696379
51133	409069	629977	987913	245149	977269	2891569	3623689	47521	192043	900091	1044613	300277	411127	439339	550189	1026673	1274113	2271673	2519113	350989	329677	1274089	12527719	358069	394861	398557	435349	1085431	1692511	1878223	2485303	300229	218833	1417033	1335637	23827	156487	435151	567811	1378057	433861	2987533	2043337	459127	396157	1590829	1527859
338683	860113	178933	700363	1919119	3788227	80611	1949719	472561	885793	206341	619573	374149	430009	420457	476317	1569157	2713873	831913	1976629	761833	1308529	295237	841933	246097	682471	110947	547321	878953	3302527	268207	2691781	763303	1627573	8293	872563	283111	440581	151057	308527	1691647	3183703	237691	1729747	918679	1590559	396427	1068307
1519423	1303693	749401	533671	1178557	1905157	94849	821449	1092391	1883359	63559	854527	1766539	1132639	1620667	986767	1052803	1940893	59113	947203	736699	898819	347887	510007	2328211	1695751	1146703	514232	1185319	1332589	667417	814687	601207	968041	189517	556351	2528503	2934583	460771	866851	1078807	1890103	109903	921199	443017	390421	214237	161641
860911	36241	2016853	1192183	1672339	139	1999867	327667	1169017	25759	1921159	779701	1688173	437467	2315839	1065133	1798183	130477	1869529	201823	1123327	33937	1212769	123379	837943	25447	2817007	2004511	1396657	198337	1801669	603349	811297	101611	1055947	342621	2310331	352441	3042913	1085023	1116889	487303	1512703	883117	592561	4027	600631	12097
969481	799291	1253803	1083613	289603	319183	1680823	1710403	808777	294499	1652419	1138141	1054927	1207033	1546273	1698379	598999	633253	1366753	1401007	212227	349477	897229	1034479	1293133	1128037	1714417	1549321	711307	676927	1323079	1288699	411721	211927	945631	745837	667561	1596631	1798723	2727793	849049	610843	1389163	1150957	23041	296347	308311	581617
756373	1966963	86131	1296721	859513	1775533	224473	1140493	823651	1690219	256699	1123267	996973	2729473	23833	1756333	550027	1295389	704617	1449979	421159	1211179	35527	825547	1225621	2835673	6781	1616833	706729	1792159	207847	1293277	490891	1033537	124021	666667	1284313	1907053	1488301	2111041	955267	1011763	988243	1044739	150697	518521	86137	453961
1637737	2699377	208501	1270141	68521	111493	19681	62653	2273827	1672453	1288513	687139	1271797	2001919	394327	1124449	271333	387253	66973	182893	1916653	1310083	1839463	1232893	1914127	2360419	3727	450019	279187	383611	45667	150091	2575753	3104551	102043	630841	1345207	1794517	218509	667819	327079	316051	262567	251539	2716993	2436517	971857	691381
1718551	16741	2891137	1189327	119233	8971	122203	11941	1840393	554899	2406067	1120573	1690483	222199	2174047	705763	412213	65293	388933	42013	1749373	1113019	2036527	1400173	1545259	12157	2351989	818887	361351	41479	387799	67927	2137021	46183	3160411	1069573	795709	128119	1884907	1217317	438301	82387	496231	140317	2165557	141181	3267193	1242817
1331521	526531	2381347	1576357	24373																																											

1388029	1465549	2033389	2110909	971917	1196593	862573	1087249	792679	995677	2052769	2255767	930817	1251157	357517	677857	212791	291997	260017	339223	242449	380203	362419	500173	369997	383533	502393	515929	487507	530641	545893	589027	1540753	1185871	1481743	1126861	1654879	2272657	1446901	2064679	1010929	1060621	483697	533389	1886743	1043593	1552669	709519
892951	1645927	1853011	2605987	777313	1515313	543853	1281853	2397847	1885363	1163083	650899	1108147	750961	857713	500527	288403	209257	342757	263611	301501	285433	457189	441121	392269	247339	638587	493657	615721	649897	426637	460813	1717627	1569541	1098073	949897	2967649	1631191	2088367	751909	319057	410659	1133659	1225261	1348381	1549129	1047133	1247881
2401939	718999	2779939	1096999	847339	965467	1093699	1211827	640363	412039	2636407	2408083	611833	1115227	493447	996841	246637	65851	486163	305377	513871	100459	642163	228751	696313	304063	581863	189613	527053	614617	461917	549481	611257	1644703	1022911	2056357	2808847	3278329	441229	910711	853189	516127	1028191	691129	1099729	2578201	18061	1496533
2314957	3167401	331537	1183981	1521763	440959	1618207	537403	2266003	2803813	244633	782443	566551	100003	1508671	1042123	356197	536923	15091	195817	427423	719149	23473	315199	313273	836917	49009	572653	522787	357913	718621	553747	1465591	935113	1732501	1202023	7741	256939	3462619	3711817	905461	1101229	443089	638857	857671	21601	2574661	1738591
2416837	2425453	670333	678949	881233	1330393	646573	1095733	1829209	840277	2290369	1301437	992359	1517107	494719	1019467	393577	738151	300823	645397	505111	193663	708751	397303	297457	491083	235051	426877	154387	399913	189661	435187	522601	1430461	873781	1781641	496669	936361	513781	953473	2250901	2380921	1432813	1562833	704863	1900531	1059103	2254771
1732273	859423	2236363	1363513	1054327	1235593	741373	922639	2012167	1276237	1854409	1118479	468289	1406497	605329	1543537	523573	748933	290041	515401	704023	450691	451723	198391	508771	301027	425107	217363	469411	452161	137413	120163	1055671	993211	1311031	1248571	636073	940813	509329	814069	1698013	2158477	1655257	2115721	1461091	2344651	614983	1498543
879199	2112997	982789	2216587	1040029	1138483	838483	936937	1891249	2576779	553867	1239397	755617	591469	1420357	1256209	241921	223633	815341	797053	361183	721291	181123	541231	555253	507697	218437	170881	162703	213901	375673	426871	1595101	80701	2223541	709141	748921	418861	1031281	701221	1656283	2387107	1426627	2157451	1795663	1091863	1867771	1163971
1163263	793699	2302087	1932523	978343	249463	1727503	998623	528667	1567999	1562647	2601979	1807387	508579	1503247	204439	918877	367231	671743	220097	234511	439183	463231	667903	90787	152461	573673	635347	392647	113173	476401	196927	1435111	2104111	200131	869131	1018621	604249	845893	431521	2022271	700963	3112771	1791463	1957651	582223	2377411	1001983
2300443	1196653	1881181	777391	2107717	3552811	1380427	2825521	115363	41113	133261	59011	950671	484639	1545139	1079107	495667	326617	496549	327499	307939	154333	457153	303547	307831	697381	319681	709231	297793	394369	411013	507589	728209	1239247	779131	1290169	235057	185149	395089	345181	2885209	2670301	2013337	1798429	1256659	1898521	1346977	1988839
2119057	634891	2442943	958777	1096981	2856967	2076271	3836257	51817	100591	73783	122557	1087789	891409	1138369	941989	477259	283489	539677	345907	465187	129853	481633	146299	526069	770551	246511	490993	351931	637939	167443	453451	1155001	1463611	554767	863377	182209	386851	193387	398029	2277901	2047387	2636251	2405737	2242309	1705189	1540309	1002289
1068751	2267917	809917	2009083	1925041	227947	4705291	3008197	69847	104233	70141	104527	1215847	1036831	992947	813931	630907	736657	86509	192259	433663	421609	189877	177823	386611	264769	752293	630451	174091	148783	656599	631291	608887	647161	1371217	1409491	450859	329557	250681	129379	3547249	4275679	407959	1136389	2093827	2064547	1180951	1151671
667417	2056207	1021627	2410417	4736737	3228751	1704487	196501	111721	102811	71563	62653	805249	1646677	383101	1224529	42499	299569	523597	780667	16183	517177	94309	595303	813613	301423	715639	203449	786949	429673	375709	18433	1544659	686737	1331641	473719	292351	258919	321319	287887	656917	373909	4309729	4026721	897301	822739	2422759	2348197
143779	403243	139423	398887	314257	970087	275767	931597	2579377	1992841	1868917	1282381	1129699	1133149	3431797	3435247	219019	632971	209971	623923	633967	219721	780853	366607	431797	343423	284551	196177	350767	427447	358159	434839	1453477	2344387	1193131	2084041	2781307	1066693	3711121	1996507	315559	157141	328921	170503	1332427	873529	852829	393931
130477	356563	186103	412189	467437	951787	294067	778417	1736989	1200361	2661397	2124769	952279	3283717	1281229	3612667	228799	539533	303409	614143	228427	640993	359581	772147	317617	326737	301237	310357	181549	524959	260647	604057	2414761	935761	2601757	1122757	1883407	2723701	2054113	2894407	155653	209983	276079	330409	1010509	604801	1121557	715849
394717	83983	458683	147949	789571	345601	900253	456283	1343029	1715617	2146141	2518729	3106897	472399	4092547	1458049	576883	97369	745573	266059	735937	872143	128431	264637	254911	506911	121063	373063	591193	428023	357583	194413	1374547	556987	2980531	2162971	1701487	2315581	2462233	3076327	199081	223711	262351	286981	832369	1659817	66541	893989
416359	241543	301123	126307	920443	224233	1021621	325411	2064121	2814697	1047061	1797637	3941017	4240627	324319	623929	661183	416011	426931	181759	402817	268291	732283	597757	251623	78877	549097	376351	447703	190783	594823	337903	1832251	3237901	299617	1705267	3189427	3449653	1328161	1588387	301831	381289	104773	184231	277411	314569	1411789	1448947
1603411	1262017	1251301	909907	697087	824539	222979	350431	1543981	2079997	1028761	1564777	1024159	1072429	570529	618799	1408027	904087	2076619	1572679	542323	822049	790957	1070683	1330177	1562593	824413	1056829	241489	624259	395047	777817	649501	239431	868603	458533	1163233	1465423	1467211	1769401	220573	544651	366463	690541	1658033	1097851	1637863	1077691
1290637	1096159	1417159	1222681	621541	246271	801247	425977	1304209	2174089	934669	1804549	1092049	422701	1220257	552709	1565869	992449	1988257	1414837	1151317	1032373	580633	461689	1024669	1638019	748987	1362337	396247	699037	320269	623059	605113	535243	572791	502921	829111	1551601	1381033	2103523	463291	645091	266023	447823	2090791	1387231	1348483	644923
871177	1438159	1075159	1642141	543607	710557	336961	503911	772477	1121221	1987537	2336281	492397	767749	875209	1150561	2355043	1768003	1212703	625663	959263	1001587	611419	653743	769723	1318753	1068253	1617283	607669	147319	871987	411637	532981	756271	351763	575053	1535377	377287	2555347	1397257	302173	29473	881641	608941	1386043	2708683	27031	1349671
1261411	1230301	1283017	1251907	232801	313669	733849	814717	2596849	842209	2266549	511909	679111	1023037	619921	963847	632473	2296873	683833	2348233	573109	370003	1243003	1039897	1649443	254647	2132359	737563	793207	567997	451309	226099	428473	685123	422911	679561	2337547	2470957	461677	595087	836191	603013	308101	74923	336571	277663	2458051	2399143
905491	344719	937459	376687	1053103	494353	1479781	921031	1660261	1052413	1129729	521881	738379	829987	2044111	2135719	2099593	1888123	1035043	823573	651733	217933	637513	203713	823399	1882939	1261627	2321167	614773	377527	699319	462073	1101097	1069291	482863	451057	457381	904369	1238833	1685821	520963	661513	1039033	1179583	1168243	1156633	1134961	1123351
472027	644977	637201	810151	858001	1173181	800953	1116133	873739	1154359	1027783	1308403	1860721	1765609	1108489	1013377	1995727	885943	2037223	927439	533353	176413	679033	322093	630127	2356663	787903	2514439	737413	219103	857743	339433	318247	382813	1169341	1233907	1474069	1449583	693619	669133	1342987	950233	750313	357559	846421	1604521	687073	1445173
356																																															

Example 17. Equal Sums Blocks of Order 16. Let's consider following prime magic square of order 48:

2081647	1996381	518533	433267	1457551	1320331	288823	151603	1617871	1702549	688309	772987	1012189	1137859	347239	472909	2586037	1673461	1521937	609361	1943587	3273013	463501	1792927	135841	239119	24379	127657	629737	802147	2467	174877	1609717	981199	1569187	940669	1976011	1765417	495181	284587	1288423	1402123	337291	450991	941617	864817	584809	508009
589063	52963	2461951	1925851	684793	66733	1542421	924361	878167	141679	2249179	1512691	1384477	42571	1442527	100621	1934521	185467	3009931	1260877	3584743	436507	3300007	151771	191689	42397	221101	71809	707437	19471	785143	97177	1420099	769357	1781029	1130287	1046587	237301	2023297	1214011	676771	244351	1495063	1062643	1267009	244339	1205287	182617
1192171	967663	1547251	1322743	309433	757753	851401	1299721	1107019	580891	1809967	1283839	79999	561229	923869	1405099	653431	1554697	1640701	2541967	1352191	1787587	1948927	2384323	80239	59011	204487	183259	43	377197	427417	804571	830839	1138957	1411429	1719547	369997	1084711	1175887	1890601	762211	781351	958063	977203	40609	535939	913687	1409017
1166947	2012821	502093	1347967	766531	1073491	535663	842623	1178659	2356597	34261	1212199	493531	1228537	256561	991567	1216807	2977171	218227	1978591	592507	1975921	1760593	3144007	119227	186469	77029	144271	272011	410413	394201	532603	1240117	2211259	339127	1310269	1128601	1433767	826831	1131997	751423	1051003	688411	987991	650017	1254157	195469	799609
1143049	1214737	613741	685429	527869	821131	86287	379549	2026807	1263121	1829473	1065787	1390693	437413	1734121	780841	2198527	1789003	519031	109507	30367	30529	17257	17419	2451367	3894433	57793	1500859	891379	1032349	659629	800599	2740207	3007957	296137	563887	367207	324757	234457	192007	1802149	2838109	602689	1638649	643039	569581	126337	52879
1080439	426061	1402417	748039	834949	7927	899491	72469	2383891	511033	2581561	708703	1066267	764341	1407193	1105267	1023133	23497	2284537	1284901	38053	2659	45127	9733	2343049	182653	3769573	1609177	1493839	247501	1444477	198139	2408761	21187	3282907	895333	397807	161137	398077	161407	2904949	176809	3263989	535849	238207	15619	680299	457711
538597	674239	1154239	1289881	46489	130267	777151	860929	762397	1525747	1566847	2330197	800677	1069603	1101931	1370857	251191	1078807	1229227	2056843	14173	20047	27739	33613	1507153	1031137	2921089	2445073	615367	755509	936469	1076611	103357	1405531	1898563	3200737	95701	270631	288583	463513	919759	724219	2716579	2521039	178939	327007	368911	516979
894871	1341919	486559	933607	405529	855511	51907	501889	1012093	2885287	207307	2080501	1085431	2071711	99823	1086103	1143217	1724761	583273	1164817	12979	42337	5449	34807	1602883	2796229	1155997	2349343	383371	1348597	343381	1308607	1355863	2173513	1130581	1948231	257713	361903	197311	301501	1254739	3142459	298339	2186059	331651	479629	216289	364267
1284769	1042849	823789	581869	928927	621337	1011001	703411	1674391	1373227	994447	693283	1093063	1390483	742891	1040311	380503	303493	249181	172171	671557	1087897	211369	627709	1494973	2581639	119107	1205773	2958379	3255661	191677	488959	117889	194749	25969	102829	943321	863851	320923	241453	1516687	2626837	188401	1298551	2132653	3655633	123661	1646641
1040959	217579	1649059	825679	1084771	491851	1140487	547567	1787293	194827	2172847	580381	1368271	382351	1751023	765103	398941	87511	465163	153733	1221289	193939	1105327	77977	1739347	117577	2583169	961399	838777	7309	3440029	2608561	213097	5869	214849	7621	447823	10093	1174681	736951	1982401	406981	2408257	832837	3586741	419281	3360013	192553
719071	813871	1052767	1147567	588871	758671	873667	1043467	305023	900577	1467097	2062651	958021	628021	1505353	1175353	60901	203011	349663	491773	431449	591259	708007	867817	1087789	533167	2167579	1612957	1440079	1308247	2139091	2007259	39499	52807	167911	181219	40431	379441	805333	780343	906421	698701	2116537	1908817	648181	1360921	2418373	3131113
688477	1658977	207661	1178161	662107	1392817	239521	970231	968641	2266717	100957	1399033	847393	1865893	267481	1285981	265003	511333	41341	287671	274237	725437	573829	1025029	1079383	2169109	531637	1621363	1657441	2323459	1123879	1789897	70951	188011	32707	149767	573973	1116163	68611	618081	10224967	1897957	917281	1590271	1191013	2122753	1656541	2588281
1248631	1417543	372451	541363	1995691	2264497	1586617	1855423	110437	120997	27901	38461	1439377	1745707	464311	770641	1051759	1425451	518467	892159	1895749	2331781	584677	1020709	904681	915601	167953	178873	1789603	1687801	368293	266491	1099279	1583599	341227	825547	2204647	3694807	300631	1790791	3343	3271	1303	1231	1369219	1575283	49903	705967
1090423	46381	1743613	699571	2449393	813817	3037297	1401721	83449	14461	134437	65449	1344151	71551	2138467	865867	1747951	415627	1528291	195967	1999957	219529	2696929	916501	656683	11083	1072471	426871	747037	25147	2030947	1309057	1734067	127453	1797373	190759	3162811	112771	3882667	832627	3457	151	4423	1117	1792177	62983	2012203	283009
369703	423781	1366213	1420291	1838143	1390507	2460607	2012971	32911	53899	94999	115987	588481	462901	1747117	1621537	135049	514309	1429609	1808869	648061	826129	2090329	2268397	145861	455881	627673	937693	763381	1002583	1053511	1292713	393097	603523	1321303	1531729	1115581	809581	3185857	2879857	67	1213	3361	4507	11827	455053	1620133	2063359
871231	1692283	97711	918763	1419001	3233407	617707	2432113	70999	108439	40459	77899	1048027	2139877	70141	1161991	953077	1532449	411469	990841	1289149	2455477	460981	1627309	459883	784543	299011	623671	812167	1396657	659437	1243927	623209	1535077	389749	1301617	1507837	3373717	621721	2487601	2281	4513	61	2293	977149	2057053	18133	1098037
1435831	1851781	365377	781327	1742401	2370481	521377	1149457	752431	986113	122041	355723	1010917	1598011	184843	771937	2421031	2733877	872281	1185127	2326663	1848943	1730431	1252711	326737	271261	149377	93901	207931	381817	12037	185923	1341019	2010559	139	669679	1354939	2552359	32299	1229719	708223	1325287	90067	707131	1190911	1307077	682237	798403
1134187	48487	2168671	1082971	1917577	343267	2548591	920281	803287	154807	953347	304867	1175173	289573	1493281	607681	1815547	148609	3457549	1790611	2160391	443431	3135943	1418983	206461	8389	412249	214177	243703	15193	378661	150151	1334287	45979	1964719	676411	2144479	526429	2058229	440179	1335667	86077	1329277	79687	1251427	578857	1410457	737887
890887	510907	1706251	1326271	813697	829627	2062231	2078161	198673	445321	662833	909481	521491	442363	1340491	1261363	1342987	936889	2669269	2263171	1388011	1486411	2092963	2191363	128761	155809	264829	291877	170551	57601	336253	223303	783379	824287	1186411	1227319	478459	689929	1894729	2106199	393241	400723	1014631	1022113	662203	895681	1093633	1327111
973411	2023141	194017	1243747	1256041	2240341	651517	1635817	461917	630067	478087	646237	858127	1235761	547093	924727	1632751	3392941	213217	1973407	1283683	3379963	199411	2295691	179317	405817	14821	241321	165523	333097	60757	228331	562711	1140571	870127	1447987	1191439	1400599	1184059	1393219	393577	1018621	396733	1021777	874087	1197013	792301	1115227
1944931	1720171	1566823	1342063	260191	364621	16693	121123	2971537	2779771	838927	647161	397459	562459	150559	315559	849097	760093	437641	348637	4363	5413	1453	2503	3436129	3195403	97743	557017	1705447	2555809	246469	1096831	2223757	3900847	84247	1761337	427213	533887	92187	298861	2481709	2625067	648871	772299	7681	13669	1249	7237
2912953	592693	2694301	374041	177883	6673	374641	203431	1553389	27529	3591169	2065309	553699	68791	644227	159319	786013	126421	1071313	411721	6793	1429	5437	73	1799503	115807	3877339	2193643	1232659	71359	2730919	1569619	2234503	19777	3965317	1750591	586087	39877	686197	139987	2339041	31891	3242047	934897	10399	3607	11311	4519
312643	1134163	2152831	2974351	141853	84163	297151	239461	11																																							

different sums prime magic squares of order 4.

Example 18. Different Sums Concentric Blocks of Order 16. Let's consider following prime magic square of order 48:

1107217	515563	811981	149533	285781	366133	799651	755593	244753	494497	413143	978157	621883	983617	749587	27823	1096999	2256811	2823811	1209781	2499061	2321101	1795627	1361911	869551	906679	495667	2829049	1731007	1848949	1522009	2363971	797767	477727	829729	548629	1042357	925783	194527	427579	885943	418177	835459	1072999	418357	685057	552709	650449
669913	474571	828127	353911	804823	358573	702817	379693	751447	820873	430783	207301	542371	797977	688531	493201	2885947	2042179	856111	1978891	1586527	2075869	994369	446041	2046157	2994037	2814127	1625287	2604499	812761	1563631	605551	174289	920209	1008193	238879	898799	393109	273367	537037	962743	1153177	947647	1160407	403219	175267	355009	1171117
173473	901441	1160911	174613	407377	920467	607837	811771	681727	754297	409033	498103	542071	10477	261673	989641	1607377	1241077	2327869	1652509	2221909	2676451	1411159	1302331	505969	1163329	1862797	2148451	2451577	1224637	2250421	1884121	678133	906343	371509	1041757	675643	933157	289669	685039	760729	597823	367123	1023067	339727	987193	439063	667273
244813	384481	972403	653281	981133	987097	379963	146893	213943	760783	512353	752083	428041	190711	778633	918301	1982437	802831	2330101	2726887	1318699	2339101	2433037	1025911	2249941	2052559	1168927	1300021	842407	1161397	2688667	1509061	172603	608359	614569	524869	832297	178873	1096219	1032649	397687	651877	711847	486643	814069	730837	737047	1172803
386227	581941	414643	493993	1045237	972481	156967	619897	975943	265957	511201	104773	669121	748471	581173	776887	1779607	531547	2025697	1417561	871021	1349401	1089877	639049	1879429	2617717	2729497	2790001	2073937	1465801	2959951	1711891	1154737	546709	1000213	858463	395137	1156453	422689	168697	1079269	785947	337219	1036213	486943	345193	798697	190669
380071	720481	178813	534637	183307	784513	950557	715357	184417	525397	329101	979807	628477	984301	442633	783043	2762281	2311861	2664229	610969	2733427	514399	587539	2297761	2519977	1347091	3207727	758071	2880529	827269	1179637	729217	782329	500629	204397	455353	1015507	496549	591559	347329	939229	756673	904879	329899	890053	1141009	844777	563077
575581	424693	650401	765931	911893	634681	699793	641833	521281	463321	528433	251221	397183	512713	738421	587533	1042267	2415937	503791	1928071	2827519	2944027	1040827	679981	2811517	2450671	547471	663979	1563427	2987707	1075561	2449231	245473	376153	812179	895777	605893	728899	354337	445789	899617	991069	616507	739513	449629	533227	969253	1099933
745933	504661	592861	381793	517207	483907	320821	776851	386263	842293	679207	645907	781321	570253	658453	417181	1176529	2924431	1305289	2116561	1136461	2087287	1378957	2891011	600487	2112541	1404211	2355037	1374937	2186209	567067	2314969	943363	252319	1085143	635563	272317	564607	1174549	537007	808399	170857	780799	1073089	709843	260263	1093087	402043
812527	929953	179743	180751	517747	161167	729301	900331	262783	433813	1001947	645367	982363	983371	233161	350587	2775499	2224987	2704549	1455361	2409727	2144041	2564521	1933147	1558351	926977	1347457	1081771	2036137	786949	1266511	715999	887617	280933	1083337	794887	739777	691759	903079	632497	712909	442327	653647	605629	550519	262069	1064473	457789
1000423	854593	876661	187081	273457	591061	576313	7213	1155901	586801	572053	889657	976033	286453	308521	162691	2658637	2011507	824137	1887169	1950139	2500969	1998691	1478857	2012641	1492807	990529	1541359	1604329	2667361	1479991	832861	651667	535999	759193	733189	710257	1113877	258847	1075519	269887	1086559	231529	635149	612217	586213	809407	693739
159421	990313	229591	921463	145267	834013	212557	447757	978697	637717	378601	1017847	241651	933523	172801	1003693	1942021	3044179	1794787	1401409	1336201	283771	2903959	193737	971521	2144407	2977099	2155297	2090989	1696711	447319	1549477	329317	839323	186763	863959	1333543	440527	753847	998077	406177	588733	848857	11863	481447	1158643	506083	1016089
330313	313543	439753	961567	1058341	190633	1006147	543217	187171	897157	651913	117877	201547	723361	849571	832801	686011	2329567	882169	1264411	701497	2142097	2401621	2852449	1612069	873781	762001	2620477	2227087	2609329	1161931	2805487	251653	1097797	947857	433633	309193	189893	922717	1176709	266137	559459	1008187	950269	911773	397549	247609	1093753
220681	359137	130267	735073	181981	176017	783151	1016221	949171	402331	650761	411031	509833	1032847	803977	942433	1629919	551107	1319509	2649091	2172799	1152397	1058461	2465587	1241557	1438939	2322571	2191477	746411	2171989	2940391	1861579	886183	702433	649063	531337	513109	1166533	249187	312757	947719	693529	633559	858763	820537	696343	642973	459223
946081	227407	1152637	988501	755737	242647	555277	351343	481387	408817	754081	665011	621043	2203	935707	217033	732187	81409	2266861	1838989	1269589	815047	2080339	2189167	2985529	2328169	1628701	1343047	1039921	1163629	3410089	2759311	1123867	860239	358213	303649	669763	412249	1055737	660367	584677	747583	978283	322339	1005679	973897	485167	221539
416947	474583	334987	809203	358291	804541	460297	783421	411667	342241	732331	955813	620743	365137	688543	746167	2046739	1927867	2635387	1512607	1904971	1415629	2497129	3045457	1445341	497461	677371	1866211	886999	2678737	1449319	1444759	989293	990397	337213	1106527	455827	952297	1072039	808369	382663	192229	397759	184999	942187	1170139	425197	356113
1135291	647551	351133	1013581	877333	796981	363463	407521	918361	686617	749971	184957	541231	179497	413527	55897	1127527	1234687	667687	2281717	992437	1170397	1695871	2129587	2621947	2584819	2995831	662449	1760491	1642549	1969489	2394499	694957	867679	515677	796777	303049	419623	1150879	917827	459463	927229	509947	272407	927049	660349	792697	547639
1872421	1435339	1394941	392149	1549321	1828501	870679	1741111	1230727	714787	785299	623989	288361	1844341	589027	297391	1668847	660607	702313	1437097	255499	1306213	1017319	732709	1495279	1181437	671533	1620013	1338013	514219	1080823	318127	1512691	756463	1265443	1408453	290011	229027	1528717	489061	1057531	480541	1576321	953707	760621	718747	1168231	346147
274081	1918471	1804489	1814011	560221	1203127	1036249	688147	1177621	993241	313351	1640131	1458397	421381	247249	1908217	607627	1941763	1431379	1089259	924769	1165363	505033	700627	1621723	276337	537403	869707	1633993	1185697	116989	1392379	1427227	1137553	678157	1376017	899611	1354501	1199683	832957	1268233	495277	1078711	253651	549817	981577	618253	390487
292057	943699	1655461	680341	1762897	1739599	926689	1181281	632089	772987	1491577	1354987	301459	594421	1238599	1890241	1111897	453379	1048633	603817	1239457	1641253	833389	1279309	337999	446263	973177	1597753	1117477	881509	1546627	888109	1273903	901657	1732903	981523	588151	853903	676747	1290151	364393	548371	1438891	1224973	1119817	86461	916057	543811
602431	720367	1238521	2108089	800209	1235929	1792507	1202329	980107	596851	361351	1660039	174079	943777	1461931	1579867	1661659	586723	522199	405529	889327	1602463	1588087	1207447	1296343	305917	583147	541837	1579933	1477807	1413283	338347	278413	420691	1289083	1624111	1417057	798271	891601	1178017	1235263	843823	622813	345673	131941	528631	1397023	1539301
629011	898459	1723327	462109	1744579	884791	1069591	349927	1294087	1466449	1581007	338761	1720189	458971	1283839	1553287	746203	597049	821053	1513573	439459	1357927	1359727	561277	981199	1118479	665677	1516279	486433	1178953	1402957	1253803	246577	850147	550267	1387357	1584643	347671	812491	266977	1032697	1494133	1498687	233557	430357	1267447	967567	1571137
1895317	1363069	1225087	1725307	1257457	957331	378757	774811	1574137	1576579	1285279	924841	456991	957211	819229	286981	348709	1223749	1306483	585493	1132597	341623	322009	851017	1449979	1343743	1691647	867409	1414513	693523	776257	1651297	674017	1464241	574711	532333	758707	861001	1508077	1260733	296377	747						

It is **block-structured prime magic square** of order 48. It is composed of **different sums** concentric prime magic squares of order 16.

Example 19. Equal Sums Concentric Blocks of Order 16. Let's consider following **prime magic square** of order 48:

895813	677857	1620973	1228567	750943	771217	752449	421609	905713	1685869	1919053	1881403	127207	1990543	209953	160879	1211593	269023	905959	1916443	1094407	1353463	463459	1891927	381097	1531807	37993	1454767	1387363	1274557	739723	86467	1572217	1396687	107377	1211689	1320727	1643893	113089	434683	322669	1413793	278557	1326889	517549	1464049	1404883	1471297
519733	1027687	1607773	679969	326497	1467913	994549	1373683	980503	1720057	1470319	178093	1147213	155269	870517	1480273	740329	1041583	1418239	166567	153607	1906453	10453	1629169	1775533	86509	456613	1939633	106657	1936399	1372627	1259677	940573	1016599	1985377	397099	1646377	326023	837583	699367	279073	745369	1076077	182703	1785643	1403953	618799	1059433
465373	1918087	725149	856519	1873057	852427	706039	1191769	1288249	447883	1605013	403729	184903	1865299	81919	1534633	114613	816163	1801669	890893	1016083	551017	1250923	872203	618859	149827	80233	1196347	1973893	1598089	1183843	1885393	1075507	1041673	1372207	612649	898979	1927669	1500847	550843	355513	937537	1905733	132313	1736563	78283	958333	924499
911179	247249	508237	1993627	741079	264997	635287	1598167	1081477	1299379	390829	1807999	187189	1491769	1752757	1088827	1407619	1333027	1175173	1483177	261463	862669	479317	728209	1864399	1881289	626947	1708387	104173	824833	666979	592387	1000507	734557	1707529	856789	1239067	1161037	12907	656119	1712839	326617	852889	1449829	1731937	292477	1265449	999499
19087	509449	1809163	603769	1225303	1601857	745573	1172713	166987	669049	1707379	711163	1396237	190843	1490557	1980919	521119	1187479	276553	649183	72547	1863229	1687039	975313	945577	213253	1735477	507589	1350823	1723453	1478887	1537897	1706857	580417	1915939	1962967	1335343	1660189	917629	214237	17203	864679	1027777	84067	1419589	293149	462109	
1349737	695917	539863	20533	1664833	446263	1458229	1347553	1979563	682153	86257	335173	1979473	1460143	1304089	650269	158527	1216387	1922209	327499	779173	906973	1111897	104773	355633	1834969	1685773	1220833	1672507	77797	783619	1841479	611263	1261459	1641709	1278799	1678759	1251157	1022467	1175509	460543	411583	721207	358297	738547	1798333	1388743	
1103203	1172659	1887079	1336597	176179	695347	1257457	804577	1195429	742549	1304659	1823827	663409	112927	827347	896803	453133	1740787	1830253	1839283	920947	1830349	1673137	1222909	777097	326869	169657	1079059	160723	169753	259219	1546873	1061569	1489393	222913	246403	144037	112507	1536553	1813969	186037	463453	1887499	1855969	1753603	1777093	510613	938437
1307077	735739	977107	1274929	1476913	929809	914239	453709	1546297	1085767	1070197	523093	725077	1022899	1264267	692929	1272067	560683	1517107	902137	844183	1347457	1507609	40063	1959943	492397	652549	1155823	1097869	482899	1439323	727939	871657	1641559	1466293	1995913	1856059	96493	1304713	69463	1930543	695293	1903513	143947	4093	533713	358447	1128349
1649419	1257853	1245037	927049	1792663	1620013	933319	816169	1183837	1066687	379993	207343	1072957	754969	742153	350587	923869	307759	38149	205417	1781287	602977	69709	963643	1036363	1930297	1397029	218719	1794589	1961857	1692247	1076137	1720189	1057963	1665577	399853	1136203	1585747	175837	623107	1376899	1824169	414259	863803	1600153	334429	942043	279817
1049437	72139	1596739	768409	367357	394837	894997	1925557	74449	1105009	1605169	1632649	1231597	403267	1927867	950569	1969489	1268467	1713373	814309	789133	998029	749557	1773397	226609	1250449	1001977	1210873	1185697	286633	731539	30517	298693	209089	510253	556609	293467	938089	982909	1493473	506533	1017097	1061917	1706539	1443397	1489753	1790917	1701313
1746037	1238599	1423369	271273	7933	1913749	541777	852453	20443	1317853	1553743	1992073	1728733	576637	761407	253969	1973977	124669	676927	534049	1320337	314233	888109	1895233	1644373	165037	1093033	679669	1465957	1323079	1875337	26029	350563	650599	345019	826723	356263	1588423	748849	977539	824497	1539463	321247	1643743	1173283	1654987	1349407	1649443
1749229	699373	307339	991027	1288843	398149	1254433	827293	1833019	1330957	292627	774703	1008979	1692667	1300633	250777	108793	1684489	197713	1349143	1492417	136777	312967	1024693	1054429	1786753	264529	1927459	650863	1802293	315517	1891213	487717	1887247	384673	1292023	972229	664663	339817	1082377	1785769	1982803	1135327	37039	707983	1615333	112759	1512289
100957	1411603	846247	1812817	1258927	1735009	1364719	401839	918529	700627	1609177	192007	6379	1153759	588403	1899049	712939	1323727	448993	1895833	1738543	1137337	1520689	1271797	135607	118717	1373059	291619	516829	1551013	676279	1287067	1644949	483853	561973	268069	760939	838969	1987099	1343887	287167	1673389	1147117	550177	1143217	1438033	1516153	355057
511933	1884199	134707	1143487	126949	1147579	1293967	808237	711757	1552123	394993	1596277	1815103	1274857	115807	1488073	857743	767443	401917	1109113	983923	1448989	749083	1127803	1381147	1850179	1919773	803659	26113	198337	1232563	1142263	817519	497773	1921723	1387357	1110127	72337	499159	1449163	1644493	1062469	94273	1867693	263443	627799	1502233	1182487
782707	1129489	392233	1320037	1673509	532093	1005457	626323	1019503	279949	529687	1821913	852793	1844737	972319	1217299	1660699	627379	581767	1833439	1846399	93553	1989553	370837	224473	1913497	1543393	60373	1893349	63607	958423	339307	1480519	1381207	14629	1602907	353629	1673983	1162423	1300633	1720933	1254637	923929	817303	214363	596053	983407	519487
1839127	1322149	379033	771439	1249063	1228789	1247557	1578397	1094293	314137	80953	1186103	1872799	9463	1790053	1104193	1913539	1730983	1094047	83563	905599	646543	1536547	108079	1618909	468199	1962013	545239	612643	725449	1260283	788413	528709	603319	1892629	788317	679279	356113	1886917	1565323	1677337	586213	1721449	673117	1482457	535957	595123	427789
1880233	1510213	417457	540343	65587	1123399	1689763	1483333	628057	1675273	1074973	850537	1388449	202339	1307539	162553	773299	1007059	1449193	142057	965179	413053	1709923	689869	333349	347233	1743613	544813	543139	1590829	1937077	1810363	63397	431863	1340959	150649	1019899	1851139	874813	677683	1955047	1451383	947719	353443	1080613	1814473	228829	1758139
981049	1526053	1635547	312007	1722793	1416223	119173	1953697	25603	1734673	97549	383533	1739233	536449	797509	1018957	1524109	2749	1969453	196549	1393957	1669399	959227	1102537	770647	313639	1947997	1485259	919447	104383	1164799	475897	1835299	1335889	831109	1637773	67057	1445707	872623	1605277	57097	1545493	562987	1929163	860599	867079	382189	164707
244873	831967	1399537	520279	89017	1995073	1813843	1029583	1963219	1916749	94327	891559	171733	115117	1168039	1755133	695407	1172329	805249	292753	1331293	1180507	983803	1885363	358903	747427	1097029	1503043	1102159	712507	827677	1304599	966139	720913	1301929	1522159	1924669	337903	1175569	282907	1049677	1395067	20857	758083	1425583	805633	1279093	1033867
729943	1005427	74713	156007	833923	1081723	426253	1178743	1536793	1135903	1821409	1536013	293263	1925293	994579	1270063	459763	1001587	1501597	647113	155887	789967	329083	1789093	1269187	1394389	815533	137439	1672339	498409	998419	1540243	1021849	252919	323509	282559	1060519	1238197	771517	1408843	999007	281539	1302607	1367953	1287289	1676497	1747087	978157
779767	1864417	193813	580843	1687327	328429	416077	979969	1073209	1441579	873427	1200007	1419163	1806193	135589	1220239	939229	1118809	1143949	538309	354997	1954759	237043	1597243	806059	1599937	1386037	63949	1461697	856057	881197	1060777	1550737	503803	757243	1805989	1576747	1588879	262807	96337	385249	1919719	768133	1402153	194017	1242763	1496203	449269
560017	1721509	1990033	8563	760993	1025623	655723	943183	679699	1975957	719833	1239013	1991443	9973	278497	1439989	1592947	1953529	366259	1369759	1897639	1725223	727843	532453	1180519	61507	1772473	102367	630247	1633747																		

It is **block-structured prime magic square** of order 48. It is composed of **equal sums concentric prime magic squares** of order 16.

Example 20. Different Sums Blocks of Order 16. Let's consider following **prime magic square** of order 48:

367597	555691	848941	869683	675643	148207	451303	735391	362053	887743	170197	805327	487057	915613	278233	746233	2589679	464917	1304239	1749001	2683477	2789299	1255249	1130131	1747237	2726287	1935859	1366657	2544301	1182901	633739	1829011	310129	319279	957433	912559	528559	726559	537847	1089259	1328749	978997	793123	254119	584473	390043	1006267	45853
392611	1026853	260137	578251	702721	858307	63073	770503	977407	930337	833713	828127	204151	410701	282313	185707	1423819	1905247	1966399	497977	1970257	1985407	2149207	2067679	628909	2336287	2169631	1365571	2697007	447901	1458097	2862589	1160839	363829	859057	992947	525607	240139	1054639	184567	1169563	336253	234217	961339	925447	474583	1104379	175843
767707	177091	869893	946411	216703	293221	986023	395407	674827	543997	617677	580513	582601	545437	619117	488287	1004737	1734559	2927131	888451	2603047	564367	1756939	2486761	2758489	1123621	1810969	1850689	1640809	1680529	2367877	733009	218143	592387	194203	558457	786949	1151203	753019	1127263	327409	210739	992923	805219	540187	352483	1134667	1017997
780037	185233	293107	685537	477577	870007	977881	383077	604063	819937	549643	813301	349813	613471	343177	559051	1279111	980179	2895757	745477	2746021	595741	2511319	2212387	1498621	777277	1879429	1546669	1944829	1612069	2714221	1992877	815389	937003	925849	820723	524683	419557	408403	530017	317923	955777	578317	585643	759763	767089	389629	1027483
877351	241783	201661	593863	569251	961453	921331	285763	375667	183067	149551	421621	741493	1013563	980047	787447	1219639	1939117	570529	3083029	408469	2920969	1552381	2271859	2054749	1213357	2495887	2560927	930571	995611	2278141	1436749	1097113	1083253	1173127	617293	728113	172279	262153	248293	380713	1018543	309079	768073	577333	1036327	326863	964693
546943	758341	961567	100417	1062697	201547	404773	616171	927301	131203	1009357	510793	652321	153757	1031911	235813	840709	2573101	589579	2266039	1225459	2901919	918397	2650789	2350021	2990551	796711	1024711	2466787	2694787	500947	1141477	640957	768979	397633	694339	651067	947773	576427	704449	359767	1273879	810493	531877	813529	534913	71527	985639
492487	1100041	902977	584863	460393	304807	136261	670627	314257	880801	329401	334987	958963	752413	232777	848857	3246931	1342291	1525099	2993521	1521241	1506091	1586251	244567	1265479	2033401	1321867	2125927	794491	3043597	1155211	2226019	882907	290767	486349	352459	819799	1105267	981577	462499	197947	241027	1111189	384067	419959	870823	1009153	1147459
427723	607423	314173	293431	487471	1014907	711811	795517	416881	275371	992917	357787	676057	247501	884881	801061	2361367	3026581	2187259	1742497	808021	702199	2236249	901819	1662487	765211	1555639	2124841	947197	2308597	2857759	1744261	256147	1026127	387973	432847	816847	618847	807559	1035277	1299553	366409	552283	1091287	760933	955363	339139	16657
784753	635263	259507	400243	777373	531253	852871	411193	224131	800053	644923	796981	287611	380977	568903	948877	453289	634279	1463221	1210459	2715421	2540071	1899301	3049951	2651611	2401117	724219	1992139	2664187	1730227	1248001	914491	669853	212167	543889	319897	974053	1035379	1092019	534367	620569	811207	956929	220123	634273	449773	931387	757363
651697	453553	753127	204931	829831	435553	812347	511417	917593	776401	774073	753937	155797	739363	289771	245521	1720171	1714861	1525747	2296741	887989	2503387	1545769	1771327	1283707	3170179	478879	2031541	2236747	2031121	526027	2207791	183523	299419	732439	923053	635449	397549	1048309	1161883	602269	1070827	1128727	180337	1115467	371617	169243	743137
398011	410413	459847	468241	694873	703267	752701	765103	916771	354421	728293	452671	710443	434821	808693	246343	1478857	1101109	2217349	2465059	1026439	1274149	2390389	2012641	2138239	2205799	2103781	1828117	1663381	1387717	1285699	1353259	389713	481303	476869	182617	1162789	868537	864103	955693	851659	180007	272563	679423	665983	1072843	1165399	493747
919081	910447	322591	826093	337021	840523	252667	244033	863497	396883	516847	703231	459883	646267	766231	299617	2001127	1806487	2880607	1212769	2278729	610891	1685011	1490371	812869	534301	2045089	836917	2654581	1446409	2957197	2678629	317089	1086703	846823	804703	540703	498583	258703	1028317	646039	252163	920833	1011013	334393	424573	1093243	699367
380071	593851	413263	155413	1007701	749851	569263	783043	456901	970303	332287	682723	480391	830827	192811	706213	2337889	1697317	629011	2174089	1317409	2862487	1794181	1153609	1885801	1451767	1922209	2028781	1462717	1569289	2039731	1605697	1171747	1033063	947377	861829	483577	398029	312343	173659	331777	1025659	491737	277897	1067509	853669	319747	1013629
491041	770311	1130527	876481	286633	32587	392803	672073	380203	117991	748801	487603	675511	414313	1045123	782911	2622031	2208991	1256029	1131079	2360419	2235469	1282507	869467	961777	146977	911917	2289181	1202317	2579581	3344521	2529721	929527	838633	419743	841663	503743	925663	506773	415879	838609	331399	1005679	722479	622927	339727	1014007	506797
275881	350767	409987	958183	333283	727561	709561	887233	679123	873343	389041	409177	1007317	423751	386713	483991	2911081	1945729	1965751	1194757	2603509	988111	1776637	580417	1654981	2965471	3012619	1459957	1254751	1460377	321319	1836517	909133	297097	612967	422353	709957	947857	1045987	436273	902659	1176163	216679	1165069	229939	973789	274579	442747
751921	527851	903607	762871	385741	631861	310243	378361	214237	363061	518191	366133	875503	782137	594211	938983	441547	2857219	2028277	2281039	776077	951427	1592197	3038209	2577007	1909381	2767279	1499359	827311	2121271	2243497	839887	811039	1133239	801517	1025509	371353	310027	253387	675553	588043	534199	388477	1125283	711133	895633	414019	724837
1689319	1233907	479881	855667	790291	1578979	1693891	407257	339517	781351	1503847	1253059	821551	1482541	643729	1903597	1872259	1200373	1073713	1267789	1387117	856789	287107	54877	490579	1648789	1633459	492853	578029	345637	1167409	1643269	1303633	1010203	1034101	1004221	1311031	228853	897007	481807	1602721	360163	283807	1509331	1144903	1508707	443017	418207
1020967	1265197	1774939	1251919	358159	1052899	843781	1161331	1513621	1418869	509647	369841	1788649	1740097	719791	668677	306049	1363189	366013	1084627	1015753	1051957	1118479	1693957	1660189	548623	1463599	998377	1491643	456193	1041583	339817	578881	1428541	1530937	1046497	248407	908653	290107	1238833	357823	1449937	1166953	596341	951553	961657	326701	1459891
412039	1014457	1459027	577081	1605217	723271	1167841	1770259	718579	736699	1300237	505411	1676887	882061	1445599	1463719	1035499	396043	1201687	948457	1051549	798319	1603963	964507	1370389	552883	1347769	1172713	827293	652237	1447123	629617	1411897	1407253	800011	776887	1040827	1017703	410461	405817	386143	799507	498271	700681	1117033	1319443	1018207	1431571
1687759	1627501	1584721	1435801	746497	597577	554797	494539	1548991	887827	1277137	929581	1252717	905161	1294471	633307	510253	1011973	1592869	1026673	973333	407137	988033	1489753	1110979	1598953	483367	495973	1504033	1516639	401053	889027	440047	556351	638161	1295113	522601	1179553	1261363	1377667	1068577	776551	964021	926623	891091	853693	1041163	749137
581341	1071241	460777	2034757	147541	1721521	1111057	1600957	1537897	647161	738211	1180807	1001491	1444087	1535137	644401	658219	1371943	405799	1428703	571303	1594207	628063	1341787	924109	423469	1663477	1338343	661663	336529	1576537	1075897	363367	241393	976483	874351	943363	841231	1576321	1454347	397951	417331	1005223	256981	1560733	812491	1400383	1419763
644617	229981	860071	316957	1865341	1322227	1952317	1537681	1547407	1393831	1049011	1748797	433501	1133287	788467	634891	1215919	975343	799657	596179	1403827	1200349	1024663	784087	1273843	1917667	505399	992983	1007023	1494607	82339	726163	303997	291997	1220773	689077	1128637											

It is **block-structured prime magic square** of order 48. It is composed of **different sums** prime magic squares of order 16. Each blocks of orde 16 is composed of four **equal sums** concentric prime magic squares of order 8.

Example 21. Equal Sums Concentric Blocks of Order 24. Let's consider following **prime magic square** of order 48:

1249693	1680013	1387129	1036579	856939	955477	502819	511963	1698217	674827	1257247	713233	1325173	856057	584203	1643539	1609717	356737	251257	1200007	1427407	347167	1130023	744649	1861759	1384087	814903	1331383	849943	907099	582643	1534873	678253	639253	1422199	459037	1335409	577573	461803	1130317	1297399	1661347	529813	1064179	1633789	304687	1449517	88807
776143	677239	261823	1198123	815923	509947	671533	958333	1022683	451093	1087147	1702417	1427347	939649	470593	1362409	1541689	410323	1213657	1522693	747427	1685869	1322149	1223863	383107	449833	731209	991027	982909	1150657	254257	1719667	1692667	898813	769459	992707	1541377	1524109	1149469	1728403	821383	385597	284899	349099	439693	1601953	1540879	1616899
1107157	1402957	1480429	629743	806017	1549519	392599	257539	997663	337489	728809	495343	639679	1133149	1795939	1677589	1523707	1284043	1361287	1139863	1395697	430357	597049	892849	1434439	265873	1877857	1582447	879457	1244533	1310293	732169	1513609	1556839	1249063	403687	925399	449563	1431769	951109	1356907	714907	687829	500839	505327	126457	1734133	565567
1471633	945457	1488139	1833157	1667227	1164967	920197	833479	638977	1303693	802297	552787	1050229	291337	782689	1192099	1690537	1200253	934723	990799	150607	511867	1054549	528373	753619	734653	732073	351097	596767	1338109	1439833	358417	257017	502339	882247	546067	618799	1270429	854683	1672999	1644997	1388449	1627729	1087483	1562593	1267933	1265353	1246387
1591189	1219003	957169	472057	919189	532669	1356577	1267009	456193	1609507	397723	1700617	286009	1121707	745477	1343479	1565827	914827	661099	1122139	1527949	1042837	781003	408817	1038823	1291447	1633039	837667	1121899	1625719	418837	345487	1176607	1422727	597589	1096969	396259	599419	1530937	1632979	1078507	1499497	538927	917689	1162339	366967	708559	961183
814687	1662637	1278787	321367	1562263	685873	1500643	627139	1329499	688939	1189033	1444909	929323	1623907	275419	1230199	515773	727759	1258927	437743	1678639	721219	337369	1185319	401917	1437427	891559	695503	715423	1564603	382189	451909	1336597	251527	645739	1485889	970069	1720429	612889	1695853	1351069	1402153	129127	1284583	1304503	1108447	562579	1598089
1165729	766399	642457	1677997	894427	1094089	466567	273997	403867	1123777	807637	1718449	1712899	882067	488317	1147243	1429369	1545847	905917	1105579	322009	1357549	1233607	834277	710257	427579	479497	1680079	341017	968377	1590829	475243	944143	910207	945367	921013	1392603	370597	1524409	1531729	1608127	236329	1031629	1658989	319927	1520509	1572427	1289749
1420123	752797	1051459	657583	797569	1371187	1568173	556849	848269	754969	1114039	471007	1571029	258319	1675369	1342567	1407613	431833	628819	1202437	1342423	948547	1247209	579883	641227	690259	1144279	1008937	1543489	902977	1669309	836317	322669	548239	1547779	1626943	860323	512467	1443523	1020913	1280857	330697	1097029	456517	991069	855727	1309747	1358779
528709	661183	1104613	252223	552793	636697	1123483	988033	681019	1561597	501577	1663609	326497	861733	1001629	1402363	1011973	876523	1363309	1447213	1747783	895393	1338823	1471297	725449	857083	1627783	1198033	627379	254833	910003	411823	922309	1645537	1630093	256609	975313	419047	1334233	816883	1588183	1090003	1745173	1372627	801973	372223	1142923	1274557
1044739	1279687	477847	532417	1645843	1724557	1745629	309157	1548847	453379	1135903	909247	1347397	646609	1507483	451159	1690849	254377	275449	354163	1467589	1522159	720319	955267	412033	743269	340897	1669399	355723	1287067	610417	827539	1181647	932257	1639699	1440763	290533	600217	1096549	818359	1172467	1389589	712939	1644283	330607	1659109	1256737	1587973
1197433	345979	869599	1419079	261013	1369759	442987	1525969	1361827	1272679	1721773	577483	1422523	278233	727327	638179	474037	1557019	630247	1738993	580927	1130407	1654027	802573	1021663	1076869	674347	654223	691063	708223	336997	751453	868849	275677	1290469	1482289	517717	709537	1724329	1131157	1248553	1663009	1291783	1308943	1345783	1325659	923137	978343
1170607	390109	304867	1136667	1550233	1494349	701209	1179733	387613	1712839	1046413	637243	1362763	953593	287167	1612393	820273	1298797	506567	449773	886339	1695139	1609897	829399	491833	1486609	379417	1545619	454303	781423	1659877	1145623	1440913	829729	1706533	589717	1410289	293473	1170277	559093	854383	340129	1218583	1545703	454387	1620589	513397	1508173
873427	1511227	609307	1067653	1363987	854929	642997	503857	1430167	1042759	578923	1706113	293983	1421083	957247	569839	1496149	1357009	1145077	636109	932353	1390699	488779	1126579	1112017	1171837	506347	1485259	1576537	1531897	508489	1481143	1273543	1093999	628423	1505599	494407	1371583	906007	726463	518863	1491517	468109	423469	514747	1493659	828169	887989
391873	1719469	528559	308359	675187	1108567	1411609	1622449	628189	1025839	652903	1079173	920833	1347103	974167	1371817	377557	588397	891439	1324819	1691647	1471447	280537	1608133	1507039	1239583	1677667	1016143	948187	295837	1309249	1656583	370897	1964899	374587	422407	1577599	1625419	35107	1629109	343423	690757	1704169	1051819	983863	322339	760423	492967
789367	1232389	1344319	1385893	1480909	978883	612649	1219357	1364719	492523	864103	1090759	652609	1353397	1546627	635287	780649	1387357	1021123	519097	614113	655687	767617	1210639	536773	907843	1477219	74427	1374379	1496779	1049857	1746127	758743	903457	360307	559243	1790473	1399789	1067749	1241263	253879	950149	503227	625627	1225579	522787	1092163	1463233
850147	1609177	749257	876307	1290049	379273	1205577	1502233	597643	438409	1498429	336397	1673509	1138273	998377	1318987	497773	794449	1620733	709957	1123699	1250749	390829	1149859	1709137	1475323	272227	1453267	1334287	542923	1183123	354469	369913	1743397	1024693	1580959	665773	1077697	1575733	1457083	1443529	665719	546739	1727779	524683	290869		
574789	374299	624763	1203619	561607	1544527	1625017	592393	1151737	1245037	885967	1528999	428977	1741687	324637	657439	1443157	374989	455479	1438399	796387	1375243	1625707	1425217	250693	1473793	499183	539269	1441009	624847	48409	719149	1677337	1451767	452227	373063	1139683	1487539	556483	979093	1163689	1951597	1375159	558997	1460737	1500823	1749313	
509563	1078489	1541629	1364617	1463089	43573	454159	1726009	1596139	876229	1192369	281557	287107	1117939	1511689	852763	570637	1533439	1956433	536917	635389	458377	921517	1490443	1564369	873469	812257	798373	1570519	1155823	1763677	1524763	1055863	1089799	1054639	1078993	1057963	1629409	475597	468277	391879	409177	844183	429487	1201633	1187749	1126537	435637
1564657	1009993	974887	446983	104113	741079	499363	1372867	670507	1311067	810973	555097	1070683	376099	1724587	769807	1484233	1272247	1341433	1895893	1553023	1025119	990013	435349	1689763	1574107	543883	73659	822517	1870879	1617817	1548097	663409	1748479	1354267	514117	1029937	279577	1387117	304153	648937	597853	435403	1177489	1226347	1456123	425899	310243
724117	497047	1627237	1217677	877867	1467337	643429	732997	1543813	390499	1602283	299389	1713997	878299	1254529	656527	434179	1085179	1338907	1080817	782329	372769	1502959	1275889	1030867	768409	1413283	1081687	1082317	374287	1581169	1654519	823399	577279	1402417	903037	1603747	1400587	469069	367027	921499	500509	1461079	878107	918319	586723	1231597	969139
745993	605023	775087	1849399	332779	835039	1079809	1166527	1361029	696313	1197709	1447219	949777	1708669	1217317	807907	309469	799753	1065283	1009207	166849	1224919	1394983	1254013	671467	990397	1143869	437413	1403239	661897	560173	1641589	1742989	1497667	1117759	1453939	1381207	729577	1145323	327007	355009	611557	372277	912523	1648909	856309	1009609	1328539
430747	1581649	1569649	1370263	1193989	450487	1607407	1742467	1002343	1662517	1271197	1504663	1360327	866857	260467	322417	476299	715963	638719	860143	604309	519577	418357	1569259	1195693	1605277	1873549	417559	1120549	755473	689713	1267837	486397	443167	750943	1596319	1074607	1550443	568237	1048897	643099	1285099	1312177					

21611	796619	694259	532187	827693	103583	759653	513203	432143	152717	546947	693437	413129	165701	667817	839921	28859	73847	506147	993611	680399	714881	914339	105767	901613	819719	961277	273311	805187	80651	798089	159161	126341	298049	54767	430553	688397	169199	825509	387281	655547	715073	14669	765851	100019	310721	848567	631979
95267	993683	42437	646181	904517	768161	211313	817529	542579	130337	853319	934463	763271	242057	112859	929393	655637	801539	759911	872843	129587	738083	232217	78041	115631	973691	478169	140423	940949	100613	592727	681557	563327	550379	43607	289049	288293	344417	795083	598187	647147	226103	106619	221087	367391	704681	70913	904733
954167	139493	4349	79481	597803	304373	330641	824933	444791	577637	797507	907139	823841	165059	84263	987209	482957	702623	686321	247007	13037	559277	180749	950633	815729	171167	615617	314219	842987	879617	363431	497501	839633	36341	908603	658319	460871	446273	55439	477341	533453	85103	262127	730559	285521	968519	860507	45833
472793	274403	379889	682289	853703	267479	928337	619583	183683	222317	72431	665507	460217	446231	318323	504149	427949	412001	303587	821441	607721	938969	389219	923369	589481	727733	766511	80777	768389	713381	132989	16481	63671	392177	386537	496631	617273	395027	732833	751343	477839	290663	774023	338909	438827	620111	725597	527207
434387	874409	684407	419831	13523	895703	312107	94349	884921	129023	21929	785537	592121	682037	723407	374993	919511	455123	622313	353021	517499	133919	106781	151637	976553	548687	734291	900623	691499	805019	163811	869747	155399	740549	391367	977591	554417	610409	231131	25469	468719	439217	50591	895457	580169	315593	125591	565613
148361	600101	974591	67559	715031	682079	478823	150617	375149	402869	136607	236063	252887	367541	164531	352049	21401	308003	110729	368111	320513	443273	289559	82163	449363	103079	149729	61781	491081	292973	756293	973277	906089	993437	819737	989309	984617	921491	997001	994997	997583	999953	575243	284969	932441	25409	399899	851639
964637	106853	556769	741869	876581	325463	384479	481199	314927	458219	369893	78797	447527	260213	76667	460991	307859	372773	479309	412949	276209	21149	294479	488513	392837	150131	403331	229343	418079	240599	256661	477677	905111	922739	809903	959237	977363	997541	992393	998111	897671	985121	674537	123419	258131	443231	893147	35363
495071	452213	106391	866417	40529	717323	583841	842477	157181	423341	258197	301979	9497	331259	411479	311567	142097	220511	410507	282809	138563	251177	44729	454253	30593	11273	228539	275153	872237	983579	973367	788993	883451	751943	942653	975389	994667	994193	998213	998897	305237	416159	282677	959471	133583	893609	547787	504929
593603	47459	950177	327869	971903	817823	191657	856169	331967	144539	12071	274103	406013	419591	92669	457517	283553	460793	329177	394211	286043	322319	307337	240869	487073	334889	224909	31973	310781	492257	759491	940547	950333	987599	969989	991427	997307	990761	982343	785549	143831	808343	182177	28097	672131	49823	952541	406397
659591	743921	202067	864299	55691	459749	808307	46829	319343	706793	478343	8111	362717	376463	326219	31727	398369	46349	170243	377291	237179	53147	165203	173981	260609	236087	58391	995327	860921	667013	895463	939971	984587	992549	996197	995591	998513	997379	209267	680657	953171	191693	540251	944309	135701	797933	256079	340409
589349	628913	738989	80387	475169	231779	890609	609047	52517	91457	526781	433319	353747	287933	286733	216731	161453	393551	413429	152183	356561	152753	313949	154691	457397	196187	325043	491159	491201	287669	754037	980921	994901	998909	999653	999611	998819	820679	908543	947483	390953	109391	768221	524831	919613	261011	371087	410651
809423	81839	758357	202667	821897	270059	62969	943403	438611	228113	418739	252401	398249	321617	163733	336761	145829	168347	494927	63131	481673	249881	379187	449759	448907	390113	159389	83813	990797	954869	933551	974417	985379	997391	999983	999683	176213	581261	771887	561389	56597	937031	729941	178103	797333	241643	918161	190577
930737	834287	622019	893261	73133	510551	491423	195311	115679	485351	329789	471281	709817	54101	467549	94379	470651	13187	488981	218783	482519	304757	403757	142421	184721	354581	430799	440087	836807	954509	997889	951407	994199	995927	996539	11633	528719	670211	514649	884321	804689	508577	489449	928687	106739	377981	165713	69263
875663	207629	336419	395141	765041	250871	441887	970667	363977	208049	467147	188417	395189	289127	161753	239699	15671	287867	499679	412289	266153	66161	438953	126683	123203	126359	686339	967229	979949	826349	973151	989909	999431	999029	525017	604811	811583	532853	791951	636023	29333	558113	749129	234959	604859	663581	792371	124337
390191	222011	810533	777353	749747	549623	838589	70139	222863	334619	419999	69491	301583	496841	550757	119447	355799	73331	304631	376709	44519	69911	181439	250751	292427	967763	348353	971561	997961	852239	978821	996461	969929	297191	503159	698417	930509	580001	665381	777137	929861	161411	450377	250253	222647	189467	777989	609809
14699	743609	813041	37463	703331	187637	972353	356351	382661	241259	43013	130223	114041	77783	211811	199103	368939	382463	319811	87911	480587	467261	308051	423257	405047	472247	79601	849917	955313	979061	979211	999773	242447	788189	922217	885959	869777	956987	758741	617339	643649	27647	812363	296669	962537	186959	256391	985301
130073	39671	64187	393749	756773	940349	767147	386549	26177	335579	122399	150869	239711	335417	253823	247799	415697	422453	281993	198659	164987	154613	430427	147377	460337	357989	915623	969863	990323	915869	997589	176201	752201	746177	664583	760289	849131	877601	664421	973823	613451	232853	59651	243227	606251	935813	960329	869927
480713	118589	225983	403721	628583	962009	526271	48779	254963	24677	144779	326549	123407	21383	275921	255083	212183	799343	149867	64661	221603	23357	81233	145967	889937	901133	942749	774491	905453	976883	123323	787817	744917	724079	978617	876593	673451	855221	975323	745037	951221	473729	37991	371417	596279	774017	881411	519287
649619	534581	92003	464033	891179	783767	303431	768401	363149	181031	135893	436979	493001	302873	58229	341057	423209	54269	109001	192617	318161	246473	173429	133877	460829	836117	948581	996323	975083	609509	945731	576791	658943	941771	697127	506999	563021	864107	818969	636851	231599	696569	216233	108821	535967	907997	465419	350381
266117	655883	401201	160619	791933	570047	95177	597473	320081	128483	365357	218117	208889	149519	330689	362291	274019	352349	22643	124067	382763	251117	157841	421559	24419	982061	959723	783599	912851	977357	647651	725981	637709	669311	850481	791111	781883	634643	871517	679919	402527	904823	429953	208067	839381	598799	344117	733883
417863	599399	931913	549713	332441	715523	871727	853949	33107	365021	108233	121403	478637	182681	172259	354479	238991	113489	70997	19841	35801	71129	156089	167543	620657	997649	957701	993431	980159	929003	886511	761009	645521	827741	817319	521363	878597	891767	634979	966893	146051	128273	284477	667559	450287	68087	400601	582137
679409	871679	138197	586919	95219	918353	167621	960581	491039	18059	60251	39869	70439	428411	151703	299567	14723	266177	352511	157721	466073	881591	86783	124739	940271	457889	508727	533927	842279	647489	733823	985277	700433	848297	571589	929561	960131	939749	981941	508961	39419	832379	81647	904781	413081	861803	128321	320591
683597	278891	514247	906371	780029	902039	659963	848843	270797	412571	247067	140333	98573	109541	304553	31091	163847	30539	120299	364433	29201	149057	306191	65951	934049	693809	850943	970799	635567	879701	969461	836153	968909	695447	890459	901427	859667	752933	587429	729203	1511							

2.2 Prime Magic Squares of Order 49

Below are few examples of prime magic squares of order 49 with different representations. We know that $49 = 7^2$. It means that the blocks are composition of prime magic squares of orders of 7.

Example 23. Different Sums Concentric Blocks of Order 7. *Let's consider following **prime magic square** of order 49:*

1755181	1259527	927439	1166479	652081	816859	212917	1565437	1056247	1415833	1191163	1301239	1348033	935839	752053	488227	2025211	1193047	2157187	1019281	1844863	1354057	331603	767443	1424809	1453783	794779	138337	170227	602257	1336189	1406479	992737	933739	1967893	347437	423457	552793	529741	294997	124897	490537	1777927	1524847	1361587	1516609	424867	745747	126229
514249	1263331	1011961	579379	1064407	931267	1425889	615067	349933	1448449	1742197	536149	2218837	1903159	1927603	826783	1527271	595141	2075467	1746673	780931	1073563	930379	1025929	762529	1021159	734869	716383	1761139	1809319	1646839	334429	1500799	1129	355867	509071	192601	130303	617011	534943	499327	280603	902569	409579	1435117	1149859	396931	1949809	1233949
307189	1318267	894109	708937	1307161	621871	1632949	552649	1808269	1674577	824899	1277863	709957	1965577	1833157	705787	1974403	1020361	1068037	2002747	875377	669433	1097557	1359283	277657	1047979	692389	1120513	1764067	592897	1505683	655927	1013899	1524109	352939	393997	427951	674347	152377	357787	361723	395677	354877	1411897	1116469	681451	1406857	724621	1781641
1438057	768169	1383121	970069	557017	1171969	502081	674227	2013937	862399	1259113	1655827	504289	1843999	957403	1584157	447901	1354267	2260633	1124377	1751131	416989	932839	583669	894973	1206277	857107	1372957	1782709	577063	566719	1058503	1550287	1539943	334297	346141	466423	78277	394837	711397	323251	443533	346447	1776469	1358647	1068259	777871	360049	1790071
755809	491707	632977	1231201	1046029	1448431	1184329	1372537	1824037	1240363	1693327	843649	694189	1145689	1260691	2692747	1640497	1688173	734131	15787	1447843	339433	459013	741967	1512289	430663	1330933	1450513	1603333	197359	1103107	1461079	611323	1919647	513673	645433	596863	431887	637297	115327	192811	144241	1009807	1556641	729661	1455067	1020049	579877	1262711
292777	1008871	928177	1360759	875731	676807	1647361	2451487	299389	1069777	776029	1982077	2168293	66739	1885291	961861	1181263	2113393	633067	1881751	823243	759727	1055077	764017	1027417	768787	859567	1030219	178933	2115877	470167	1782577	616207	307687	1938073	222643	290347	659371	172663	254731	597073	567031	1075897	186709	701401	986659	1739587	1726939	1060621
1727221	680611	1012699	773659	1288057	1123279	184957	1582387	1461979	1102393	1327063	1216987	1170193	952789	863671	2220307	683323	1515487	551347	1689253	1956481	1651609	1458343	1022503	365137	336163	995167	435889	149113	1514749	780817	710527	1124269	1183267	1946779	299137	366217	236881	259933	494677	664777	442237	2010289	611671	774931	619909	1711651	1390771	358591
1677253	511801	485347	1308343	363541	1261411	316033	993079	374083	1133659	1132477	1397563	1092433	1014697	823741	507901	784087	218371	593323	1020853	390373	1515697	711751	1162729	389947	1846171	1905109	782839	247201	624997	344683	817891	1646173	1661173	1723801	1285147	1831507	381697	504967	1860097	1415851	864037	1367017	1161481	1171231	1382767	1285891	455659	1252267
1088053	1425547	878167	905011	785737	236773	604441	1448767	1268563	1509913	1440403	423463	456223	590659	240073	1097947	696691	807181	383533	113683	999541	374557	1692709	1315711	1482889	608527	838909	2000941	1266751	976453	1327603	1134541	394411	1214077	752083	1401319	1366507	1394401	1322341	905269	828127	925339	982339	1009387	1175521	620461	1216459	1746967	1325179
738487	337213	1540207	260317	738217	1355281	954007	1366297	682519	926803	886243	1246093	1356907	673129	311473	440653	741121	288283	830017	798961	928141	1702711	1496749	2045359	658831	859057	878749	673327	954103	709741	837307	973213	1217731	1309093	1064731	776401	1202791	1424359	1135837	929791	1123867	1550257	1600387	1736419	1629361	846577	985339	571099	707131
392857	737131	44257	846247	1648237	955363	1299637	645937	320563	1339003	1019173	700423	1718863	1393489	225781	405667	708703	619807	530911	833947	1013833	1692091	846499	1447	1187749	2374051	1528999	683407	1334077	635317	1389841	1009417	628993	1383517	684757	921409	1244029	668761	1163329	1657897	1082629	1405249	805081	1352209	509737	1153759	1977871	955309	1502437
275371	275623	954277	1432177	152287	1416871	1417123	553573	1243717	793333	1153183	1112623	795709	1485853	751957	28837	409597	951331	498493	1210777	487657	1136749	366199	1516441	1716667	330139	2009299	1238749	1359871	1920817	801103	1045621	1181527	98017	658963	1053097	504787	1396867	1190821	902299	1821871	1273561	833197	1110229	1322179	1460941	678157	1197289	1474321
375247	1455721	814327	787483	906757	266947	1317247	1105609	1583203	529513	599023	1615963	770863	933817	1136383	1125931	542923	432433	856081	141667	103231	300319	1536589	1059787	892609	1766971	682789	2075179	1608883	804757	691231	884293	1624423	1042381	409951	1243309	1498531	932257	1004317	1421389	960151	1083349	1433041	560551	1131997	1687057	1091059	1298131	874477
1376461	1108693	1207147	384151	1328953	431083	15241	1024729	1665343	905767	906949	641863	946993	1046347	849241	731713	455527	1021243	646291	218761	415873	1592659	1663747	1212769	1985551	529327	470389	859801	295033	1393837	1674151	1200943	372661	357661	1771633	1462621	495151	1944961	1821691	466561	910807	1041511	1055251	1146037	1136287	924751	1021627	1851859	940501
1405171	2089897	944731	553627	1131463	2098183	1674067	955039	1742017	1741273	892267	1515469	421177	1642939	594679	982633	1200937	364417	916387	1203949	1196629	837673	810583	758449	415543	529003	230863	273787	1669897	2381689	2014213	514399	823903	2366407	911023	992539	845203	784573	788167	816703	434683	427993	357649	211927	790087	482407	712417	694747	853669
2364127	2083453	1726561	612847	1635727	1010797	463627	1279609	2106337	1381327	1003279	1362919	510553	1266157	753547	377809	553873	1236757	1282867	1164859	1092919	776233	910849	311653	695377	703789	132547	325453	626749	2187979	855307	1856059	1589827	1140493	2425117	904513	969637	1056949	857653	298303	453073	549733	681367	261301	214381	787711	835951	831301	490891
777241	1550851	1967683	584971	1688977	1276903	2050513	1186033	664879	1312873	1108747	1397029	1880887	1359733	1296817	1155859	881527	510199	1377973	690607	549649	351667	247813	524047	373969	754513	853873	750019	2133427	1913683	2341309	838657	1397833	1138183	918439	378229	1089703	682819	399937	1098613	364543	1076017	896107	985417	535939	509221	713227	186841	276151
1108207	461443	1135171	1413877	1692583	2366311	1719547	2063587	560023	1357039	1272883	1188727	1985743	482179	581599	1316743	1419679	923233	426787	529723	1264867	201937	596317	781309	550843	320377	505369	899749	506263	1319917	582457	1525933	2469409	1731949	2545603	273193	426229	1142917	727123	311329	1028017	1181053	427621	927001	763417	586129	408841	245257	744637
1988023	1156681	1138777	2242783	860071	1671073	839731	1602379	997963	1148737	1437019	1232893	1547803	943387	1026979	1084147	468493	1336267	964939	762319	819487	222553	30097	347173	727717	577639	1071589	879133	1641403	296713	1654033	2213209	710557	2755153	1410463	238477	148873	355633	1054309	771427	1305373	1215769	620569	415969	459031	663037	636319	756289	551689
1100683	1816957	1101193	2214907	1192027	744301	1727071	920707	2035213	1164439	1542487	1182847	439429	1625059	1562173	681607	1292593	609709	563599	1468657	284293	637939	969139	790033	406309	397897	190837	463747	1962949	1911373	2196559	1195807	1462039	863887	1088917	1276657	1001173	397297	596593	1155943	484609	177589	801001	340957	957877	384547	336307	910957	371257
1153687	737857	1883023	2274127	1696291	729571	1422583	902827	803749	804493	1653499	1030297	2124589	1590727	646837	863833	645529	1482049	930079	642517	1251787	827899	291103	343237	686143	572683	870823	264013	2140843	670177	1037653	2537467	2227963	685459	1381969	1026253	609043	669673	666079	637543	1019563	461707	318589	960331	382171	689851	459841	477511	814609
1697191	1364431	2322109	646309	1123897	2085739	1391917	1297669	370723	1712173	760783	2001619	895627	1365907																																			

336703	750517	396997	1664893	1786867	1462327	601717	1127587	1585897	380329	1792237	1521589	182059	410323	1122397	1516639	21739	1917967	366433	829987	1224859	780127	1869823	447439	1279459	783733	657793	1181647	1946629	347959	835207	1488763	758617	17569	1605277	190147	1960639	1054639	341617	1240333	797689	1414957	643429	1523407	164677	284839	1533583	1453897	1396189	
1661887	1818919	1288213	114547	1406557	371779	338119	1312183	934243	112249	1381147	731839	1840537	687823	1377847	1952227	643	97549	1160443	1789153	622159	9769	1221427	934723	1001989	1619383	222493	1990237	636697	163729	974749	873247	1399537	1588753	1363309	1406947	670669	1722793	755977	787489	1063087	593059	713389	316783	1961767	1456123	456649	808693	1286617	
185923	1219003	1158133	1480519	361357	781003	1814083	848269	1674997	780163	1309639	910207	325009	1151737	637669	673579	1106527	972649	920833	1326427	1362337	1646647	1020913	1506613	193813	1299583	979093	353359	1773907	1819123	1355863	486313	1157833	180883	226099	386047	1532767	1404883	1076029	519097	467239	1613959	654499	333667	1355443	550189	1094377	1666339	1345507	
1916737	144013	203227	1000003	1796779	1855993	83269	1228567	930073	1130047	1000003	869959	1069933	771439	1069819	656749	814309	1000003	1185697	1343257	930187	1993933	402133	792973	1000003	1207033	1597873	6073	1183447	851293	801973	1000003	1198033	1148713	816559	1228399	559183	114217	1000003	1885789	1440823	771607	762379	1812969	1343963	738937	1000003	1261069	186037	1237627
186619	189853	1638649	519487	841873	1810153	1813387	826849	1301233	1089799	690367	1219843	698773	1173157	1718449	1506607	1079173	1027357	893479	493399	281557	736027	578029	700423	1806193	493393	1421977	1263979	755143	1754617	842173	1513693	644143	245389	1244863	1248859	1300477	1480909	923977	595123	699529	751147	1655209	1344283	905629	1449817	644563	655723	344797	
1313863	1628227	711793	1885459	593449	181087	686143	66883	159469	1887757	618859	1268167	1065763	1933123	298693	210853	1999363	1902457	839563	47779	1701313	1015159	1777513	1065283	998017	380623	778579	984847	309469	411253	1025257	1126759	600469	1836277	1690537	1954573	936919	277213	1244029	1212517	1329337	45433	1967299	1191313	38239	543889	1543357	1683223	32707	
1398289	1249489	1603009	335113	213139	537679	1663303	1589683	414109	1619677	207769	478417	1817947	872419	775147	483367	1978267	82039	1633573	1170019	877609	818359	130183	1552567	720547	1216273	1342213	1219879	394729	1652047	1164799	511243	1241389	1982437	53377	585049	39367	945367	1658389	759673	1202317	1809859	603817	476599	1835329	1715167	466423	546109	1356577	
1711189	1554439	1303693	560479	194413	39769	1636039	94309	726463	478069	1830637	1782667	732889	1354987	1505107	728647	186679	1814467	83227	1895767	786127	1449163	1973047	144247	490543	1749859	425869	767293	482767	1105579	318979	852289	1943269	1079629	1217509	386677	1107409	1621843	994297	697729	1412017	780049	921787	1950667	814537	916213	720397	892093	784327	
862273	732073	861733	1123399	1953727	329083	1137733	1659349	623803	450169	1383517	1095313	1447213	340657	39217	321169	792049	286243	1886917	1713637	1960789	528097	875803	381853	1965709	129127	1647523	1471909	1851469	1222633	483727	483853	820753	1989049	148537	1987969	1560733	109609	989323	893227	1447123	12037	1525219	1658989	899149	787609	148339	1505929	474787	
206803	1596319	920467	1964899	114643	403687	1793203	1226053	1593583	725653	1899769	374587	406423	773953	1093999	1978189	1137973	1184797	677239	21817	906007	3727	612589	680299	1843687	476023	1387417	1996279	433393	412333	442033	1890643	667333	1587673	1566613	222289	52813	1599883	45307	1354819	1947193	1777717	1574773	876097	597637	885889	1516483	1123909	425233	
1625287	308887	194179	1000003	1805827	1691119	374719	1593499	881479	648937	1000003	1351069	1118527	406507	1212853	596749	539269	1000003	1460737	1403257	787153	542149	1748743	795727	1000003	1204279	251263	1457857	1407499	1726363	1225303	1000003	774703	273643	592507	1462627	1118863	754939	1000003	1245067	881143	537379	1303213	1424503	1918849	1000003	81157	575503	696793	
1632649	691813	1885363	35107	1079539	1308193	367357	1079059	1348357	1625419	100237	1274353	651649	920947	1293739	1817539	1322767	815209	862033	182467	706267	1303243	1410397	1523983	156319	1319707	589609	696763	1581163	1627729	1332673	109363	1557973	372277	418843	319183	1714723	645187	1954699	400123	285283	1680823	370837	546349	483523	1114117	1402369	1453657	1629169	
597853	1670923	1138273	876607	46279	1267933	1402153	702733	552793	1549837	616489	904693	1376203	1297273	641227	286369	1207957	1713763	113089	1678837	1358779	1940929	352483	1618153	34297	1870879	1124203	59077	461233	10957	1516279	1516153	1179253	777373	1538773	1401319	552883	1890397	1010683	1106779	439273	598687	88513	494077	1100857	1212397	1851667	341017	1911493	
363967	445567	696313	1439527	1805593	1960237	288817	645019	1273543	1521937	169369	217339	1267117	1905697	1213879	1271359	1813327	185539	1916779	104239	494899	1232713	26959	1855759	1509463	250147	1574137	550843	782497	894427	1681027	1147717	56737	920377	1517239	1219957	892597	378163	1005709	1302277	587989	1613329	1215679	49339	1185469	1083793	1279609	1107913	1078219	
1018957	41389	1425583	597049	1171117	1250863	1495063	469969	1472077	1957573	127189	556477	632683	1784053	875923	1542193	169753	1416223	1212433	1498969	284527	807523	947803	509263	796387	1530349	942043	1466653	712807	267523	1135699	609313	1054219	1992307	1228153	1774117	1367617	961879	316633	536743	514243	1528789	3919	1199587	1569553	719203	1347433	1239247	921079	
1660699	542923	1662103	1019503	1477087	298399	339307	1367383	1005637	1525669	278233	780253	1410223	632623	1937953	1406773	816427	782983	1894099	99733	62053	526627	1445503	28657	1378249	1153057	994549	1473379	1028017	1604833	1265119	25357	1534207	570499	971989	485509	1470193	463363	1325923	1389589	350947	1514497	874813	934897	502669	1139227	671533	1751689	1125193	
699367	1737979	1506433	518233	975343	262027	1300639	1224919	747499	266479	1934167	799363	1252507	775087	74857	1197433	911773	983863	1104373	802573	1925149	122503	1831003	556609	1006087	1437313	169003	1877503	213847	787099	436357	1983019	580633	1212907	1786159	364423	792487	1328563	1017139	654307	1207519	1635583	1918003	1524079	951373	959377	1089259	475927	82003	
1360699	304153	468913	1000003	1531093	1695853	639307	830989	1759627	1532887	1000003	467119	240379	1169017	1792387	421717	1192603	1000003	807403	1578289	207619	1283179	69709	1880707	1000003	119299	1930297	716827	1511047	858433	1144279	1000003	855727	1141573	488959	1806499	80629	325747	1000003	1674259	1919377	193507	1215583	1696099	1137889	1000003	862117	303907	784423	
2953	713353	1024663	1481773	493573	1286653	1997053	1737049	897469	1200643	65839	1733527	1102537	262957	307759	73819	895633	1016143	1088233	1926187	1692247	1893049	648343	562693	993919	1443397	1351663	106957	1355917	320143	1419373	16987	1563649	1679863	644089	1543489	1007647	1345699	982867	671443	992359	456517	1568143	596623	910747	1040629	1048633	1403383	431863	
1752403	1701607	337903	980503	522919	1457083	247603	1153759	589783	474337	1721773	1219753	994369	846247	295663	1900273	1183579	1217023	105907	593233	1704343	1833787	1005457	1971349	621757	846949	554503	166219	1406533	1429507	734887	1974649	465799	395713	593473	554767	1649059	1536643	674083	610417	529813	1445239	340633	248317	1497337	860779	1328473	1065109	1659373	
504943	1958617	574423	1402957	828889	749143	981049	215953	527929	42433	1872817	1443529	1367323	1530037	1715479	457813	1830253	583783	787573	501037	1124083	533353	1052203	1490743	1203619	469657	1057963	1192483	771853	1732483	864307	1390693	945787	7699	1287199	471217	632389	1038127	1683373	1463263	1485763	225889	1078927	800419	430453	1280803	652573	760759	1996087	
621007	1979899	782473	990397	1409869	770179	446197	1097443	1942309	1900363	367519	931597	681253	79537	1066987	1400383	41593	1422133	103																															

Example 25. Concentric Single-Layer Bordered Prime Magic Square. Let's consider following prime magic square of order 49:

469121	468389	468137	467897	467681	279179	278879	278819	278651	278639	278459	721571	278219	722411	722459	723119	723287	723491	276371	723959	724259	724499	724751	725111	725147	725507	725687	725939	726431	726647	726911	727079	727451	727691	271211	728831	271067	270899	270587	270407	270371	270287	270239	270167	269387	269231	267959	267719	468761
467009	472721	471641	471137	696659	697127	697211	697379	697787	301991	697979	698051	698339	301487	699527	699719	699767	700067	700391	700811	700871	701159	701279	701291	701399	701507	701531	701711	297719	297371	297359	297251	296831	296819	296627	296579	296279	295871	295847	295271	294467	294179	294131	294059	293459	293207	292679	472469	532949
466637	470837	475649	475289	475169	675839	676007	676031	676259	676391	323207	676931	677387	677639	677687	677891	321911	678599	678647	678719	678731	679487	679691	679919	680027	680039	680411	680531	319391	319127	318911	318419	317987	317711	317651	317411	317351	317279	316991	316391	316271	316259	316139	315671	315551	314927	475529	529121	533321
466409	470609	475037	477977	477677	477461	658871	658979	659171	659831	659951	659999	660071	660119	660131	660251	660299	660851	660887	661091	338411	661679	661931	337691	337607	662531	662591	662867	663071	336767	336587	336551	336419	335999	335807	335747	335579	334991	334751	334511	333791	333491	333287	332471	332411	477941	524921	529349	533549
466181	469529	474977	477221	480449	636071	636407	637199	637499	638159	361787	638459	638999	639011	359327	640667	640691	640727	640847	641051	641471	357551	642527	642779	643031	643919	643991	644159	355427	355211	355007	354779	354539	353891	353699	353687	353099	352739	352271	352007	351971	351851	351587	351287	479309	522737	524981	530429	533777
466121	469457	474857	477209	478937	482789	482621	482501	619007	380879	619139	380447	380147	619979	620171	379607	620507	620519	620567	620639	620759	620771	621779	622187	622247	622571	622619	623171	623327	376199	624251	375647	375359	375251	375227	374771	374639	373187	372971	372839	372707	372299	372167	482717	521021	522749	525101	530501	533837
465989	708179	474737	477077	478589	481721	486041	600371	600827	601187	601247	601487	397547	603011	603431	603851	604727	604811	604931	605147	605639	605687	393299	606899	607127	607151	607199	392339	391967	391751	391619	391487	391367	391199	390959	390851	390359	389927	389687	389567	389399	389219	485909	518237	521369	522881	525221	291779	533969
267671	708311	474497	476849	478421	481697	485729	490121	510401	489389	584531	584999	585251	585779	586871	587219	587387	587747	587771	587891	587927	588011	411311	588839	588947	589139	410507	590267	409391	409187	408971	408347	408131	408071	407651	407567	406907	406559	406331	406247	405731	489869	514229	518261	521537	523109	525461	291647	732287
267647	708599	473021	476381	478169	481301	485201	488897	492629	569111	569159	569267	430511	569939	570047	570071	570107	570131	570407	570491	570527	570839	571199	571811	427751	427439	572651	427247	427151	572879	426311	425591	425519	425291	424727	424247	424091	423791	423779	423299	491297	511061	514757	518657	521789	523577	526937	291359	732311
267227	708959	314711	476009	648779	481157	515381	488417	509297	495569	495161	493541	556727	556799	556811	557339	557519	557591	557639	557927	557987	558431	441479	558599	558947	440507	440159	560039	439799	439787	560447	439427	438899	438707	437867	437687	437651	437519	437351	495437	490661	511541	484577	518801	351179	523949	685247	290999	732731
732827	709607	314219	524081	648911	628127	484361	487997	509417	493457	497177	463511	462887	461627	538751	539039	539171	539339	539507	539711	540167	540347	541631	542219	457271	542999	543311	543911	455471	544667	454379	454247	454211	454199	453371	453239	453227	452687	497117	506501	490541	511961	515597	371831	351047	475877	685739	290351	267131
266999	709739	313931	475697	350459	628319	484181	487709	509477	493121	496997	498749	498257	497957	497741	497537	525599	525839	526679	526739	526931	527099	472799	527207	472631	527399	527627	527819	471659	471539	528491	471299	471179	470831	470651	470411	470207	498557	502961	506837	490481	512249	515777	371639	649499	524261	686027	290219	732959
266891	709991	687179	332399	350447	628487	482897	487637	509681	492761	495749	529871	498881	488171	487811	512531	512711	512747	486539	513431	513839	485831	514751	515351	515519	483551	516611	517571	517919	518171	481751	481667	481571	481379	481211	481199	498761	470087	504209	507197	490277	512321	517061	371471	649511	667559	312779	289967	733067
266447	289607	312527	332099	350219	629339	610787	487349	423287	492641	547787	529979	480839	499439	500807	499127	500891	498767	498227	502247	502451	502787	502847	503039	496187	503879	503939	504011	504311	504599	494927	494639	494591	494267	494147	493931	519119	469979	452171	507317	576671	512609	389171	370619	649739	667859	687431	710351	733511
733847	710519	687551	667991	649799	629411	610847	513137	422627	562739	547871	530051	480827	500729	241229	843701	192677	781307	251939	906377	780191	176321	865751	398207	104879	634211	228911	465821	438611	112787	838367	681041	902771	57791	596669	499229	519131	469907	452087	437219	577331	486821	389111	370547	350159	331967	312407	289439	266111
734087	288227	687647	668051	649871	370247	611027	486449	422291	562979	548099	530267	519227	500777	355697	298409	607697	542447	520067	256889	573761	692771	828881	318281	569819	121937	407369	686699	329081	797009	569249	196751	887267	294947	644261	499181	480731	469691	451859	436979	577667	513509	388931	629711	350087	331907	312311	711731	265871
265787	712571	687707	331391	649991	370067	611459	594299	421691	563219	548291	468887	519371	494051	477797	892091	414521	474941	610661	358901	589439	376679	687341	273857	207479	726899	550961	704771	823601	445427	324329	664289	265547	107867	522161	505907	480587	531071	451667	436739	578267	405659	388499	629891	349967	668567	312251	287387	734171
734687	287327	311447	331259	350291	630107	612371	594359	421559	563351	548459	531239	520019	493979	238151	336599	537011	249797	484727	839261	313619	410717	397127	774017	541391	559967	599927	172217	520529	628709	375119	632561	462947	663359	761807	505979	479939	468719	451499	436607	578399	405599	387587	369851	349667	668699	688511	712631	265271
734807	712739	688679	669167	650627	630167	612407	594467	420851	563411	548519	531359	520571	506147	309539	104639	141689	789029	238361	839879	142271	588347	787817	394481	825107	232907	308129	411569	183047	921611	626201	210929	858269	895319	690419	493811	479387	468599	451439	436547	579107	405491	387551	369791	349331	330791	311279	287219	265151
734879	713411	689411	669371	650759	630299	612971	594551	579179	563831	450887	532307	479327	506351	739899	691739	248231	115757	597539	519539	884831	639671	547661	308249	457817	570359	305237	869717	118799	277889	402419	884201	751727	308219	260969	493607	520631	467651	549071	436127	420779	405407	386987	369659	349199	330587	310547	286547	265079
735359	713939	689771	669527	651179	630467	613967	405047	420671	564227	549719	532331	520691	507119	235241	448727	322727	489191	875429	614387	238079	286457	833219	548861	486617	350381	256931	780917	718349	385571	124529	510767	677231	551231	764717	492839	479267	467627	450239	435731	579287	594911	385991	369491	348779	330431	310187	286019	264599
735431	714227	689831	669611	651767	631307	614051	404819	420551	435287	449951	532451	520967	507371	598421	242147	798257	869339	490367	297779	814061	671681	242639	616229	884057	535061	105899	444287	185897	702179	509591	130619	201701	757811	401537	492587	478991	467507	550007	564671	579407	595139	385907	368651	348191	330347	310127	285731	264527
736007	714839	689867	669791	651971	631487	614051	404507	420419	564779	55109																																						

2.3 Prime Magic Squares of Order 50

Below are few examples of prime magic squares of order 50 with different representations. We know that $50 := 2 \cdot 5^2$. It means that the blocks are composition of prime magic squares of orders 5 and 10.

Example 26. Different Sums Concentric Blocks of Order 5. *Let's consider following **prime magic square** of order 50:*

8647	2647	7591	2503	397	3439633	760621	92557	3067261	1484563	674551	271549	1508659	261337	1518949	1273891	194167	1140127	449149	499711	177739	3097363	3069223	1557883	439357	1727683	488611	429547	2104423	1314871	208807	12799	272737	376921	306331	1835797	1043617	2563507	3270277	915067	805213	191509	1254049	524827	585517	394963	1390357	246889	1108489	1627267
991	2971	6043	4057	7723	1334461	733237	3278071	1295473	2203393	1187287	631039	1154539	755449	506731	402517	212209	1232941	689077	1020301	2426527	1077913	2847139	1079887	910099	253003	519307	2390803	728971	2173051	183691	171679	334507	200371	287347	2503387	1763323	2136559	1877077	1347919	579757	214033	1250983	551653	764689	1817737	168193	1811983	880603	89449
3547	5443	4357	3271	5167	855787	2331163	1768927	1206691	2682067	698641	971419	847009	722599	995377	260809	1188277	711409	234541	1162009	1480543	1670287	1668313	1666339	1856083	757693	1422691	1213027	1003363	1668361	254179	264211	235519	206827	216859	1883773	2039407	1925653	1811899	1967533	1077469	1009843	672223	334603	266977	1595437	1666003	953593	241183	311749
283	4657	2671	5743	8431	1161463	2242381	259783	2804617	2376391	1499497	938569	539479	1062979	194521	696721	733741	189877	1210609	726097	1359487	2256739	489487	2258713	1977139	2215573	1697083	35251	1906747	210481	366211	270667	136531	299359	104827	469069	1974229	1714747	2087983	3382237	139747	792793	93463	1130413	1204699	679909	1026583	95203	1738993	1227277
8317	6067	1123	6211	67	2053291	2777233	3445297	470593	98221	175069	1422469	185359	1432681	1019467	923107	1228651	282691	973669	148927	2897269	239263	267403	1778743	3158887	1111183	1937443	1996507	321631	698371	164707	458239	198301	94117	262231	2936239	2807689	1287799	581029	2015509	758929	1152937	90397	819619	919619	279919	516829	1660297	798697	1512223
2210797	140191	1461139	1676641	2227627	1110349	1649299	1307437	279613	397567	794173	167611	248887	445033	454231	466357	1814821	3038149	2261131	565387	795001	93967	418273	88813	887581	1131913	255361	1316923	149101	1367137	203419	381949	137653	510247	539947	1945183	752929	2184673	2231707	637723	1100887	2177737	1876129	304663	15199	2125831	1879597	651649	1103017	19501
818581	539347	2837851	1252639	2267977	1810057	435283	1683469	727807	87649	367261	170857	744253	350851	476713	1151287	812359	2750557	1324591	2107051	646237	119611	802183	448387	267217	1669951	346651	1367323	818287	18223	683833	222109	503407	338413	25453	1412473	420319	2994127	1236883	1688413	85213	81547	2170429	1032793	2104633	197569	443659	2145631	878467	2114269
1665109	2256571	1543279	829987	1421449	319237	1241377	948853	656329	1578469	375511	601981	421987	241993	468463	2566189	2141401	1629169	1116937	692149	794221	785503	456727	127951	119233	902821	1315723	844087	372451	785353	419527	470947	354643	238339	289759	107089	2367007	1550443	733879	2993797	2000329	2046169	1094923	143677	189517	684349	1590727	1155919	721111	1627489
2162977	1833919	248707	2547211	923581	4483	1169899	214237	1462423	1893223	183247	493123	99721	673117	660727	1269061	1933747	507781	2445979	1989277	22303	465067	111271	793843	891151	194713	869887	320851	1341523	1493461	297097	370873	205879	487177	412189	1824307	1864003	106759	2680567	1276579	113539	1157053	19417	2108299	2076307	479509	1433371	166207	1868179	1832329
858931	2946367	1625419	1409917	875761	1500139	248407	590269	1618093	787357	389743	676363	595087	398941	49801	2692951	1443517	220189	997207	2791981	25873	819487	495181	824641	118453	321037	1432813	371251	1539073	566261	169339	327337	571633	199039	505867	2463163	2347957	916213	869179	1155703	2174647	12109	313717	1885183	1088959	2292337	432241	1660189	1208821	186007
2419237	959617	1551757	503317	1652887	310237	2979841	1326301	742549	3042667	1517179	490249	1951249	597049	444289	339751	279187	263983	351763	363751	689383	293263	885187	650059	395323	866629	87337	1270771	137707	958051	577849	3313237	572137	3019243	1218949	905959	1415647	173263	1860583	644563	365683	375223	126433	294703	136573	1872943	445297	2001451	2188873	170971
840289	217333	2752543	1282213	1994437	2698021	562501	3352957	1125499	662617	634273	59113	1966009	974887	1365733	241783	96787	596941	265333	397591	708007	223273	1060009	464647	457279	1671851	291901	1312867	387529	656347	3265123	282103	3208837	1729909	215443	1649419	402343	1615717	981949	350587	154747	140983	467629	170557	364699	1046587	1083307	1657963	1266451	1625227
1893733	2482243	1417363	352483	940993	1763269	2243317	1680319	1117321	1597369	1236667	1915777	1000003	84229	763339	274837	488233	319687	151141	364537	196459	824017	582643	341269	968827	1062469	759727	664099	568471	265729	1960909	3188089	1740283	292477	1519657	965197	1579609	1000003	420397	1034809	264889	289297	259723	230149	254557	1054381	1519051	1335907	1152763	1617433
751717	1552513	82183	2617393	2083009	3312037	2235139	7681	2798137	48541	56179	1025119	33997	1940893	1943827	466441	374041	42433	542587	172933	549403	700639	1052777	942013	615883	349399	940669	15331	1036297	978799	635917	1750657	271729	3198463	2844649	123997	1018057	384289	1597663	1876009	130423	348889	51817	378463	389023	204781	1405363	1013851	1588507	2467033
1181839	1875109	1282969	2331409	415489	317971	380797	2034337	2618089	3050401	1555717	1509757	48757	1402957	482827	275623	360187	375391	287611	299623	769963	872023	280099	515227	475903	370147	1240861	57427	1190491	461569	2261617	167329	2908429	461323	2902717	1355443	584359	1826743	139423	1094047	382873	144223	393013	224743	153763	2500843	2226517	670363	482941	798871
1611367	3178927	2793883	466069	466369	197023	682411	264601	471673	238477	1629427	1936741	34267	1167241	3122419	1079077	2055037	62869	1681033	377749	155833	273073	325453	140593	588463	2288731	30949	807757	1940509	1093999	212467	1445749	1659649	1199623	7927	631387	637699	587467	313399	77863	843907	1610353	2901553	2476189	394813	1416187	29077	1071703	1095961	225157
1499779	971683	2965783	1172503	1906867	662527	191227	654421	266863	79147	1915321	809797	2461171	1463089	1240717	935353	287047	2019739	846673	1166953	336757	239713	392059	258277	256609	881017	469717	2334301	893149	1583761	701299	322213	1494973	898063	1108867	259429	334423	637339	376927	639697	2517439	884593	2418859	1632637	773287	229717	644767	926581	731503	1305517
1467859	1904143	1703323	1502503	1938787	365017	446473	370837	295201	376657	2997619	2231311	1578419	924727	158419	1249939	1610779	1051153	491527	852367	572479	315247	296683	278119	20887	620437	1655821	1232389	808957	1844341	226063	1480933	905803	329233	1584103	100459	492067	449563	407059	798667	925189	2393407	1645363	897319	2365573	526453	854353	767617	680881	1008781
997333	2234143	440863	2434963	2409313	126421	474811	87253	550447	615253	1314109	1692949	694873	2346241	1841929	266839	1255633	82567	1815259	1835467	413443	335089	201307	353653	179923	1000981	1571629	130477	1995061	1463797	1583347	912103	315193	1487953	226819	435277	522199	261787	564703	463849	1044367	1658089	871867	2406133	2246359	355651	803731	608653	890467	1179583
2940277	227719	612763	2940577	1975279	503197	59263	477073	270001	544651	33619	1219297	314771	1988797	1526611	1724557	47269	2039437	421273	1023229	4903	320293	267613	452773	437533	1370779	2433829	1657021	524269	176047	1802239	3664417	310513	610543	1597699	821263	261427	311659	585720	267739	2895913	1680373	389173	814537	2446819	1310077	1506157	463531	439273	119047
583213	239383	458959	267037	109873	453379	45361	160627	295591	200437	696433	729511	472543	1884901	1981597	1149487	1564993	784087	1409581	1534837	1085881	3089899	2046829	1286359	2469277	1513693	719599	236053	850933	1911787	207433	51361	3526771	3044527	1992343	7207	146719	102523	64033	51283	259309	2652037	2625253	948439	153877	1260991	772987	1261357	275491	364069
32233	196477	483649	314953	631153	168331	45757																																											

452983	1820773	1914769	778507	32983	733123	138739	1137229	1992307	998617	1371943	1779829	960937	554209	333097	554677	1649419	1260283	1484419	51217	1750153	656263	74077	990523	1528999	1932247	51859	616153	521743	1878013	994069	497773	1980397	747277	780499	1149979	721387	1440493	621997	1066159	1199719	1075507	1846057	353359	525373	777877	211333	1202317	1550449	1258039
1685773	1197649	95287	1707073	314233	1561597	1010167	1971349	18493	438409	538303	1284763	914239	801007	1461703	708223	522919	1715107	761983	1291783	123757	1083073	930499	986437	1876249	825109	1272847	1332169	394993	1174897	128377	1470199	190657	1339153	1871629	190027	728809	1843027	428173	1809979	1562713	1104427	1397059	498523	437293	1465567	1286653	511447	1201909	534439
15607	1509427	1000003	490579	1984399	662743	8329	1000003	1991677	1337263	126913	516247	1000003	1483759	1873093	635389	1239067	1000003	760939	1364617	1474549	903367	1000003	1096639	525457	599623	122149	1000003	1877857	1400383	1930939	868957	1000003	1131049	69067	1857109	699367	1000003	1300639	142897	461983	394099	1000003	1605907	1538023	1147117	915259	1000003	1084747	852889
878629	292933	1904719	802357	1121377	1041163	1981513	28657	989839	958843	1295947	1198999	1085767	715243	704059	1152937	1238023	284899	1477087	847069	1180549	1013569	1069507	916933	819457	1521043	1605013	667837	727159	478963	727123	660853	1809349	529807	1272883	869053	1571833	156979	1271197	1130953	300967	1501483	602947	895579	1699039	867487	798097	1488559	713353	1132519
1967023	179233	85237	1221499	1547023	1001389	1861267	862777	7699	1266883	1666909	220177	1039069	1445797	628063	1948789	350587	739723	515587	1445329	471007	1343743	1925929	1009483	249853	121993	1948147	1383853	1478263	67759	1219507	1502233	19609	1252729	1005937	933847	1278619	559513	1378009	850027	1474633	924499	153949	1646647	800287	141967	1788673	797689	449557	1222129
1306633	1572217	1668847	334099	118219	925087	1221289	817987	1008979	1026673	632053	263737	1843273	1516639	744313	1269343	1583287	360307	1276039	511039	324949	1789519	824497	1630597	430453	941323	1625167	1542193	224443	666889	1518067	744649	1520473	354259	862567	1179253	1026217	1918849	661777	213919	822607	937663	156319	1777213	1306213	988653	362599	905917	1224337	1508509
248407	1627033	481417	891559	1751599	937639	733519	1303987	962503	1062367	30307	631537	1167289	1201183	1969699	731719	1097743	1725379	176887	1268287	841327	769003	1960789	270217	1158679	26113	1132597	612679	1254733	1973893	641863	890377	1586419	523213	1358143	1376899	782539	948247	1269223	623107	1372933	1090963	1774369	134677	627073	888109	864103	1719409	416497	1111897
149749	264529	1000003	1735477	1850257	883483	1228987	1000003	771019	1116523	1084459	1569649	1000003	430357	915547	1155823	79147	1000003	1920859	844183	444187	501217	1000003	1498789	1555819	731539	1122139	1000003	877867	1268467	1336957	632839	1000003	1367167	663049	573253	1486687	1000003	513319	1426753	873913	43717	1000003	1956289	1126093	1281649	552397	1000003	1447609	718357
1413439	1108447	1518589	372973	586567	1280473	1037503	696019	1266487	719533	1997503	798823	832717	1368469	2503	354163	1823119	274627	902263	1645843	1819999	1729789	39217	1231003	180007	1967923	745273	1387327	867409	32083	365689	1476793	413587	1109629	1634317	84523	730783	1051759	1217467	1915483	1236769	1865329	225637	909043	763237	1340107	1583509	280597	1135903	659899
1881787	427789	331159	1665907	693373	973333	778717	1182019	991027	1074919	1255693	1736269	156733	483367	1367953	1488967	416719	1639699	723967	730663	1569553	210487	1175509	369409	1675057	1333117	374839	457813	1775563	1058683	1137439	1255357	479533	1645747	481939	1786807	973789	81157	1338229	820753	693793	1062343	1843687	222793	1177399	491497	1637407	1094089	775669	1001353
4027	1990123	1701313	321319	983233	403339	1642423	841333	1571377	541543	958183	1788217	357727	226669	1669219	1646377	1506979	640069	468703	737887	1263307	1518799	703663	4783	1509463	1404163	449797	1153063	1116469	876523	1300633	694717	451093	1463773	1089799	1439323	1194667	964693	267679	1133653	1303117	366217	410749	1087789	1832143	675973	615919	1965463	1443007	299653
1071339	894403	1988653	116953	928267	1368547	1351243	176179	1472587	631459	1296649	631993	1524337	843679	703357	325447	1216987	599899	1183123	1674559	1150783	1410553	250057	1339399	849223	966439	1153057	1571029	275923	1033567	810639	992689	48247	1959073	1189627	1223773	354883	1992673	652453	776233	1751929	1281283	1246327	472399	248077	500953	1261789	911437	826783	1499053
1735369	222553	1000003	1774537	264637	1467337	1121347	1000003	878659	532669	589717	1211689	1000003	788317	1410289	873043	966139	1000003	1033867	1126963	1204279	928849	1000003	1071157	795727	1485487	122869	1000003	1877137	514519	1706533	1966387	1000003	33619	293473	270463	1297573	1000003	702433	1792543	418927	911119	1000003	1808887	1581079	1434283	564997	1000003	1435009	565723
1172107	1883053	11353	1105603	827899	302329	527419	1823827	648763	1697677	1824679	1156327	475669	1368013	175327	893029	816883	1400107	783019	1106977	891103	660607	1749949	589453	1108903	20443	1724083	428977	846949	1979563	272263	40933	1951759	1007317	1727743	1263103	1347553	7333	1645123	736903	1358179	1527607	753679	718723	641827	688453	1173223	1088569	738217	1311553
1016773	9883	298693	1678687	1995979	1458463	357583	1158673	428629	1596667	330787	211789	1642279	1773337	1041823	1262119	493027	1359937	1531303	353629	490543	481207	1296343	1995223	736699	1123483	1550209	846943	883537	595843	910207	1305289	1548913	536233	699373	866353	805339	1035313	1732327	560683	167863	1633789	1589257	912217	696889	1700353	1384087	34543	556999	1324033
304849	656329	703819	1987099	1347919	858433	766687	577069	1381027	1416799	1355449	94723	1829197	590599	1130047	513673	255457	1999219	1911103	320563	1456123	1350823	1230949	54277	907843	624649	1005637	1199083	659047	1511599	1589377	672103	76243	734389	1927903	792643	442963	1756639	494077	1513693	1622947	786433	1255609	1011649	323377	820747	1916917	1987	1656427	603937
1254013	767707	1320199	912103	745993	1902319	605323	806263	1588423	97687	614827	377257	1682179	940573	1385179	852763	1613959	101467	1284583	1147243	789829	947803	1222219	829987	1210177	44959	1859863	36943	1103203	1955047	1846129	200899	1824307	974803	153877	1728733	589027	1149619	1261363	271273	109903	1401559	654307	944143	1890103	1030867	850063	1423579	726367	969139
1004677	1144399	1000003	855607	995329	149827	1983103	1000003	16903	1850179	1517107	1563319	1000003	436687	482899	194647	670627	1000003	1329379	1805359	672073	882187	1000003	1117819	1327933	1843207	243343	1000003	1756663	156799	237877	1773907	1000003	226099	1762129	1740289	1672339	1000003	327667	259717	1259677	542587	1000003	1457419	740329	1391239	876307	1000003	1123699	608767
1784389	1087903	679807	1232299	215617	1586229	411583	1193743	1394683	493777	642673	1059433	317827	1622749	1357333	1795489	715423	1898539	386647	240517	998227	1170019	777787	1052203	1010179	1988793	898603	1963063	140143	1213	1254529	1025203	175699	1799107	745477	252037	738643	850387	1410979	1747969	330859	1055863	1345699	598447	1669147	361093	1273639	576427	1149943	1638913
652087	1343677	1296187	12907	1695157	583207	1233319	1422937	618979	1141573	869959	1905283	170809	1409407	644557	1679443	1744549	787	88903	1486333	9092163	649183	769057	1945729	543883	1988470	994369	800923	1032959	1375357	72103	1327903	1923763	1265617	410629	486313	1557043	243367	1505929	1207363	1766629	1213573	744397	988357	377059	1396029	83089	1998019	344959	1179259
1811443	324889	528883	434437	1900363	1461913	1426519	763423	545863	802297	1230667	115399	1868059	589093	926797	3463	1664557	1165303	1998679	168013	520447	1702549	1605157	1024663	102199	131749	1949929	1193737	1016083	708517	1928277	872323	1342423	72139	720253	1900177	34039	677663	1164799	1224347	771607	674833	1056169							

Example 28. Different Sums Concentric Blocks of Order 10. Let's consider following prime magic square of order 50:

275491	195931	358861	687109	1035061	465469	440239	855331	902827	1082971	659473	1566793	1038307	1347091	1414573	704833	979177	1133047	1176793	1700983	1806487	1150249	1474489	407059	623299	1071919	1669741	1665529	899401	402817	239137	481867	1219399	401827	1267549	303379	950479	1192099	563047	1486747	1944781	425641	1069741	1853743	746671	1928767	1528441	1189483	1358881	657121
771619	483829	776887	605257	991981	442501	189517	851731	697729	488239	1875331	1455127	589807	1274851	1691647	874957	932317	1606783	951367	468883	818011	1838587	1606981	745141	894511	1573921	368197	1357537	551917	1416187	549949	417763	1029433	828199	594679	869119	1183579	348763	1212889	1071157	2073937	682597	1912843	550843	997111	1434847	1748491	1005553	1830331	466717
1050631	925159	1108579	225067	426469	847051	875011	297397	334699	209227	1691101	885103	2065267	1893733	1285393	389941	1149457	248851	1459111	653113	1091257	1298611	1940041	1207981	1390801	1288117	374287	501367	935587	1142941	262627	1063729	1223083	1005427	1028023	260569	1037137	309079	557377	1358479	660733	2116693	159553	1456321	582037	1688857	1496071	2239123	423961	1879921
818947	1066411	541201	826759	892027	367831	433099	718657	193447	440911	882517	863047	483577	565483	1576891	767323	1778731	1860637	1481167	1461697	433747	1143049	913027	1279627	606997	1627201	954571	1321171	1091149	1800451	1221463	1306387	335089	862177	698293	922813	758929	1286017	314719	399643	2119171	414451	2149117	1297561	1940233	600421	1243093	391537	2126203	421483
652117	326707	309457	559297	344599	915259	700561	950401	933151	607741	1874491	1254193	1742401	1551241	1014037	1330177	792973	601813	1090021	469723	637129	833947	881779	1614661	1194031	1040167	619537	1352419	1400251	1597069	1264933	380563	1016083	347443	728839	892267	1273663	605203	1240543	356173	1237813	1644547	2089447	1171927	1319737	1220917	1368727	451207	896107	1302841
498679	404161	368059	306781	344479	915379	953077	891799	855697	761179	416623	796867	352333	1709287	717103	1627111	634927	1991881	1547347	1927591	846529	998629	974497	717589	1617139	617059	1516609	1259701	1235569	1387669	926239	1162129	308527	1026313	584737	1036369	594793	1312579	458977	694867	929431	1059511	1695457	1396033	1401511	1139143	1144621	845197	1481143	1611223
823309	963847	489817	826879	938611	321247	432979	770041	296011	436549	1614553	671971	293701	862417	1380397	963817	1481797	2050513	1672243	729661	566971	984199	260419	856519	1050229	1183969	1377679	1973779	1249999	1667227	1143193	915223	688509	1006279	1230343	390763	614827	952597	705883	477913	735001	1401031	1226857	1215787	419827	2120827	1324867	1313797	1139623	1805653
217969	307189	962461	1034791	833389	412807	384847	151279	952669	1041889	946717	2057701	2095363	450481	1058821	1954273	1194757	278947	286513	1397497	1724971	157489	1732831	1026217	843397	946081	1859911	294157	2076709	509227	761437	830413	1312027	615679	593083	1360537	583969	398023	790693	859669	459373	2133463	301531	1084333	1958617	851797	1044583	2381101	407191	2081281
1013641	562129	482971	654601	267877	817357	1070341	408127	776029	246217	1117033	1392847	1754407	1069363	652567	1469257	1411897	737431	889087	1227181	1414507	1682281	627217	1489057	1339687	660277	1866001	876661	935611	819691	1602193	408217	591673	792907	1026427	751987	437527	1272343	1203343	18913	659497	710323	627811	1989811	1543543	1105807	792163	1535101	1858057	1881157
176887	1063927	900997	572749	224797	794389	819619	404527	357031	984367	643231	777421	1305907	997123	929641	1639381	1365037	1211167	1167421	1684741	1831381	1083949	759709	1827139	1610899	1162279	564457	568669	1334797	427711	134359	1139239	401707	1219279	353557	1317727	670627	429007	1058059	1381969	1883533	2115013	1470913	686911	1793983	611887	1012213	1351171	1181773	595873
1685977	1430749	987457	1267009	1331599	855277	692581	541987	367957	176797	2608303	1696693	2530663	741967	1717603	1831633	993703	2503597	576019	545449	845431	883117	217933	1071871	422353	805711	603103	988711	581473	603667	483541	238009	908671	447001	671791	1137859	611497	1005937	724267	1002517	1842793	818101	358681	1413931	1573021	1476877	699631	1534411	620227	324997
1502227	971029	767317	1056049	1336141	398119	1299877	803449	837931	365251	678739	1566529	2040919	1274293	2306527	1431733	512977	1850029	1613497	2470387	639577	937033	835687	979987	342673	915973	519247	621013	467083	765097	902977	1263979	1145329	1151389	482719	273901	414871	827227	225457	543241	570901	803611	1559713	1342741	795643	904513	540271	1235263	1348381	1561633
685747	403219	805309	1482661	1448431	809737	345109	711187	1464259	1181731	2441119	1895017	2316967	733519	2065663	2216143	1253347	861739	1254109	708007	977257	506251	1038127	941011	1054957	322963	632713	224251	898423	427417	964309	623521	406561	741229	741457	1078369	243889	1127149	822697	481909	1320061	1299187	349891	1179793	1065973	1447561	615883	1738411	833347	812473
367699	362851	375019	1399861	1009741	857737	467617	1492459	1504627	1499779	1718947	1483087	1694779	1915687	865807	2283319	1233439	1454347	1666039	1430179	749167	369331	340777	706621	947341	457333	698053	1063897	1035343	655507	747781	436591	786697	605629	719839	726379	840589	695921	1009627	698437	1313953	1631647	1049773	560317	1513537	618997	1572217	1082761	500887	818581
353149	812869	1148737	799417	661849	1205629	1068061	718741	1054609	1514329	821869	1602907	1325509	2258023	737089	2412037	891103	1823617	1546219	2327257	546547	1033363	751057	886747	794593	610081	517927	653617	371311	858127	1109821	820711	1017661	517597	440989	1005229	928621	374557	625507	336397	1434637	1351921	1630897	1680697	1025047	1107487	451837	501637	780613	697897
868171	1427089	1143481	993807	1519939	347539	873571	723997	440389	999307	1259743	1508423	510583	2033719	2561953	587173	1115407	2638543	1554853	1889383	455233	565111	875167	375157	660391	744283	1029517	547513	839563	949441	858259	423019	780499	1028089	305497	1140721	418129	658719	1023199	857959	461413	1028317	1306381	1354321	1140563	1216903	778213	862153	1104717	1671121
302779	1573879	973597	541771	543427	1324051	1325707	893881	293599	1564699	2640577	1885459	1312153	90823	2133403	1015723	3058303	1836973	1263667	508549	939613	819073	46477	840823	407023	997651	563851	1358197	585601	465061	404119	668869	974167	741121	1426111	20107	705097	472051	777349	1042099	497701	435733	1666447	669733	810853	1321681	1462801	466087	1696801	1634833
1191499	889429	1156291	384817	419047	1057741	1522369	1062169	978049	675979	948139	1033603	2287387	2415607	1083463	932983	1895779	832159	2115523	2200987	861877	450943	1180423	463663	349717	1081711	771961	366547	953731	542797	785101	327421	319069	704989	704761	367849	1202329	1039657	1118797	661117	800407	1195567	394123	952741	1066561	684973	1516651	1782553	936967	1332127
689461	1029547	1100161	811429	531337	1469359	567601	1064029	896449	1178017	24517	1535629	1108207	1874833	842599	1717393	2636149	1299097	1582597	3124609	207661	937591	568987	424687	1062001	488701	885427	783661	467641	1197013	531481	1220761	300889	294829	963499	1172317	1031347	618991	182239	914737	613267	784153	572821	789793	1336891	1228021	1592263	897271	1328923	1519267
1690681	436729	880021	604649	535879	1012201	1174897	1325491	1495521	181501	2603677	1452433	618463	2407159	1431523	1317493	2155423	645529	2573107	540823	801007	521557	1186741	332803	982321	598963	801571	415963	823201	559243	443701	1208209	537547	999217	774427	308359	834721	440281	721951	962677	1807537	1314433	1773853	718603	559513	655657	1432903	598123	1512307	289741
899161	1599607	521251	1414321	1232269	1214617	1910551	958957	1230067	1601389	139267	234979	56101	139429	199489	100267	128599	157561	180307	149491	894667	759799	776569	811957	1552987	1108363	380623	1087789	1557469	1069807	2369371	2106421	2000497	1723231	935167	1495987	1507531	2615983	2443351	1317031	246073	766177	720997	506551	808021	985903	1022053	26		

Example 29. Equal Sums Concentric Blocks of Order 10. Let's consider following prime magic square of order 50:

1266487	15823	529513	1454143	931417	243613	1346533	1107019	1254733	1850749	630709	1308313	398353	162553	459763	1781407	975823	1107409	1530157	1645543	1173283	99859	1650823	750943	599143	860143	189139	1761367	1391413	1523917	1503529	247603	662029	1197409	362569	1217467	1311559	1779829	1343677	374359	1201489	903613	455527	221077	1978063	59077	1142269	1571029	1517143	950743
1361287	1288213	670507	1087519	415603	686437	870403	1381459	1599883	638719	1865299	475729	392923	1478707	1715599	1939633	200293	471217	1325923	134707	1393159	136399	1573753	1231597	106363	1897639	808597	499669	1746007	606847	47599	775267	1454983	194647	968377	1879729	389659	688573	1648789	1952407	43573	108037	1909309	387679	37957	1544407	895633	1503043	1613959	1956433
35107	1206307	36637	54319	1553743	1333117	1817839	1204363	793699	1964899	5227	1910023	1370389	279823	1994827	1213	1014787	1338979	89983	1994779	1004659	72679	677779	148249	1108363	1555819	1868059	641749	1927327	995347	42937	1886449	887989	322807	1538599	518767	1839763	892093	113557	1957069	129127	1925929	1420099	732133	1132597	285949	1035313	1393927	74077	1870879
402307	911179	1453939	735187	1308607	691399	1264819	546067	1088827	1597699	52387	343933	536857	505633	1001563	998443	1494373	1463149	1656073	1947619	485209	674833	408769	915919	1820977	179029	1084087	1591237	1325173	1514797	780049	670297	263209	256939	1493659	506347	1743067	1736797	1329709	1219957	580807	660337	921199	213253	1666909	333097	1786753	1078807	1339669	1419199
1873513	1362637	487177	284269	1502269	497737	1715737	1512829	637369	126493	1125469	1986373	1245799	1480483	1068877	931129	519523	754207	13633	874537	1995649	1672423	1097659	550177	873619	1126387	1449829	902347	327583	4357	1643077	1368013	902449	1682389	509947	1490059	317617	1097557	631993	356929	1642903	866197	1252507	1680013	814183	1185823	319993	747499	1133809	357103
1437427	1033567	1869859	1370263	627163	1372843	629743	130147	966439	562579	1311229	51307	485593	1110919	671533	1328473	889087	1514413	1948699	688777	1491439	1782289	1420057	1545847	801469	1198537	454159	579949	217717	508567	1494679	708517	1365079	1406557	112759	1887247	593449	634927	1291489	505327	1746037	1486267	216787	1363603	284293	1715713	636403	1783219	513739	253969
1195723	700129	1356763	1610293	561973	1438033	389713	643243	1299877	804283	1620103	1231687	1700353	902977	1258039	741967	1097029	299653	768319	379903	192097	1893223	1037497	988069	503947	1496059	1011937	962509	106783	1807909	277003	1460497	1473379	654127	1883647	116359	1345879	526627	539509	1723003	1963267	876607	1583347	743143	1234627	765379	1256863	416659	1123399	36739
1491769	1097869	795643	1945687	446263	666889	182167	1963369	902137	508237	1899307	1326889	661027	1720183	5179	1998793	985219	629617	673117	100669	1412347	1514179	1358257	1851757	891643	444187	131947	1322227	485827	587659	1282903	779767	1107913	1677199	461407	1481239	160243	1112017	1220239	717103	1497667	1690603	606079	1267873	867409	1714057	964693	579907	309403	502339
787153	400123	1329499	912487	1584403	1129603	618547	711793	1212853	1135837	674083	1607083	521299	284407	60373	1799713	1528789	1542777	864169	376099	253999	426653	768409	1893643	102367	1191409	1500337	1863607	1623907	1302607	351217	1450223	1805359	1031629	120277	1610347	1311433	1224739	697399	145897	386047	90697	1612327	1962049	455559	1104373	496963	1891969	1854109	
149257	1984183	1470493	545863	1068589	1756393	653473	892987	745273	733519	354463	691693	1601653	1837453	1540243	218599	1024183	892597	469849	1369297	476089	1900147	349183	1249063	1400863	1139863	1810867	238639	608593	826723	1625647	1752403	1337977	802597	1637437	782539	688447	220177	656329	496477	1049263	1096393	1544479	1778929	21943	1940929	857737	428977	482863	798517
1306267	589759	778417	1881949	409987	124567	18043	1499593	1849759	1541689	522637	7537	1377829	1728733	154579	1516279	1605907	1210039	1642273	234217	1488763	1526653	17539	1773349	45523	499483	1273549	1557019	1086433	731719	1677997	321289	2287	109717	248587	1781863	1550737	1339627	1504669	1463257	452293	1411777	163243	981199	134887	1470067	142789	1850293	1942723	1450759
684829	229123	587989	1478689	1522369	1618003	425149	880483	1258219	1315177	531547	569809	2539	1655323	352939	1611949	662203	1864399	1280863	1468459	1327303	972229	428173	1126537	1025257	1187839	345979	1726693	1187317	672703	122149	835789	259717	689797	1239739	1446169	702613	1246387	1579813	1877857	1296187	708997	101653	1913407	1121257	1562287	192043	1239067	1161313	703819
1529659	1888963	1461913	805843	1499777	88069	1343257	800959	111043	470347	794749	742513	116953	124213	1517569	1844497	1520587	876199	1257493	1205257	642253	1257499	535273	714247	1994983	1118809	1402699	234007	742507	1357753	474043	925579	1180237	212419	1295389	1109887	1003897	1198189	1074247	1525963	937663	1525219	656023	129607	1404883	60037	1760419	1989049	474787	1062343
729679	93889	139729	4783	1865569	134437	1995223	1860277	1906117	1270327	652243	737497	818239	750133	1583917	416089	1249873	1181767	1262509	1347763	377257	569839	1208209	354337	1030957	969049	1645669	791797	1430167	1622749	1670923	927007	1719469	578779	1454767	545239	1421227	280537	1072999	329083	239053	396677	86719	336529	1541377	458629	1663477	1913287	1604329	1760953
1063087	706507	773023	810109	1404937	595069	1189897	1226983	1293499	936919	1296613	1762399	1159063	1407619	696433	1303573	592387	840943	237607	703393	1833613	1404919	340657	1872799	659299	1340707	127207	1659349	959087	166393	1058503	317887	455479	776947	1455043	544963	1223059	1544527	1682119	941503	1105009	1692247	1944079	1124203	1166827	833179	875803	55927	307759	894997
1073209	449557	1095433	1965277	189877	1810129	34729	904573	1550449	926797	1459663	1609177	887269	1336597	1490903	1059103	663409	1112739	390829	540343	1268593	1515229	266663	1380997	621757	1378249	619009	1733143	484777	731413	1841479	1264867	324427	1356037	745573	1254433	643969	1675579	135139	158527	1809763	497137	1966603	1200373	164449	1835557	799633	33403	1502869	190243
1276903	1991989	1330873	1219843	539629	1460377	780163	669133	8017	723103	222793	1788139	1894687	505663	778759	1221247	1494343	105319	211867	177213	761809	276637	1883017	391879	1687999	312007	1608127	116989	1723369	1238197	59629	1828273	1518589	1288249	344629	1655377	711757	481417	171733	1940377	1704169	1280407	1335637	1338907	1127359	872647	661099	664369	719599	295837
1805827	1898209	1199047	1194163	500029	1911937	656749	538093	101797	194179	1488379	71347	1123807	1875793	482437	155509	479419	1883053	1928659	511627	56809	1190983	1765999	1285759	5023	881197	597307	1464733	809023	1943197	1625719	1480429	801817	1787587	704617	890119	996109	819769	519577	374287	188359	1061647	10957	1870399	595123	1939969	239587	1343983	938359	1811647
72253	741787	1412017	521317	477637	382003	1574857	1119523	1770883	1927753	1265617	719143	1997467	344683	1647067	388057	1337803	135607	1430197	734389	975343	812689	1571833	873469	974749	812167	1654027	273313	1027777	1024663	932839	420193	1740289	1310209	760267	553837	1297393	753619	1164217	1067167	1718287	836693	1898353	86599	878749	437719	1807963	760939	1291009	281719
458317	1410247	1221589	118057	1590019	1875439	1981963	500413	150247	693739	1765789	1992469	622177	271273	1845427	483727	394099	789967	357733	1477369	1268287	473353	1982467	226657	1954483	1500523	726457	442987	913573	511243	536749	1678717	1997719	1890289	1751419	218143	449269	660379	495337	322009	549247	588229	1836763	1018807	1865119	529939	1857217	149713	57283	1547713
1059433	948457	1182283	777013	899209	255349	1470487	1096027	1853809	463363	1245067	1262917	979423	1216759	265729	441247	283957	1394509	1542889	1367533	671257	99577	1321267	1050853	1664833	297757	980677	1655509	1649023	609277	1570117	920677	820747	1765417	30859	100057	1027003	1152343	1036093											

Example 30. Equal Sums Blocks of Order 10. Let's consider following prime magic square of order 50:

1407877	1631899	1264009	516193	926623	1647193	1341787	335653	427579	501217	488263	1527529	584869	1503043	1235149	1074973	787489	451579	723967	1623169	1049677	1100773	990169	621007	374359	814183	1622659	970657	1517059	939487	1182439	632389	731839	497773	1382089	1108447	1362349	732373	1440259	930073	802933	319927	810109	1561597	532453	1238599	1319077	1547023	719599	1148713
406207	1081477	738739	1261627	918529	452293	542023	1457983	1547713	1593799	1249693	1310077	1372867	627139	689929	1162339	1565827	434719	837667	750313	413299	1324753	775603	1224403	675253	815923	1239913	760093	1184083	1586707	710293	1080589	612967	1387039	919417	768799	983233	1016773	1231207	1289713	1182283	1291063	1498009	501997	708943	783247	1239223	760783	1216759	817723
1593217	1471633	677239	1322767	528373	1340587	1370323	629683	659419	406789	711463	1132519	494713	1505293	867487	1169017	921157	1078849	830989	1288543	1416487	824833	1231873	768133	1175173	1114873	1369183	630823	885133	583519	1523407	629383	1588747	411259	1370623	1056577	1296187	703819	943429	476599	1192603	470089	1010683	989323	1529917	1224919	1170139	829867	775087	807403
1113019	466723	778537	1221469	1533283	1332319	947803	1052203	667687	886987	1466293	1483249	1730623	269383	516757	968959	1383799	616207	1031047	533713	654889	581089	1287289	712717	1418917	500029	615919	1384087	1499977	1345117	787309	1215433	1594729	405277	784573	1339993	1230343	769663	660013	1212697	863197	1391647	1454533	545473	608359	1147417	1108957	891049	852589	1136809
730663	980179	1805857	194149	1019827	874813	1139863	860143	1125193	1269343	1453267	74167	401809	1598197	1925839	699697	129229	1807777	1300309	546739	933847	1269337	705247	1294759	730669	1569187	774997	1225009	430819	1066159	682699	1074607	203569	1796437	925399	834643	490249	1509757	1165363	1317307	1310899	847213	36787	1963219	1152793	844429	481693	1518313	1155577	689107
882907	881479	1311433	688573	1118527	1456789	1211689	788317	543217	1117099	1306213	1375747	596119	1403887	624259	646039	537079	1462927	1353967	693793	1629319	945457	630997	1369009	1054549	961747	1480273	519733	1038259	370687	750517	745573	1586693	413053	1254433	1009993	1337563	662443	990013	1249489	706837	478813	1157713	842293	1521193	403867	483523	1516483	1596139	1293169
1325923	509563	723727	1276279	1490443	641227	811957	1188049	1358779	674083	684379	1577599	617473	1382533	422407	1253047	1432177	567829	746959	1315627	1327987	766687	1260979	739027	1233319	1140709	1328473	671533	859297	672019	1323877	1105579	1120087	879919	894427	1397029	1101253	898753	602977	676129	977629	1006063	1241923	758083	993943	1247479	1571329	428677	752527	1022377
882979	1151083	147319	1852687	848923	1331497	1698247	301759	668509	1117027	1251409	409069	1355623	644383	1590937	854467	831757	1168249	1145539	748597	415567	897469	816037	1183969	1102537	423763	816427	1183579	1576243	1584439	442903	1284553	1001353	998653	715453	482767	1001023	998983	1517239	1557103	537583	1429369	634969	1365037	570637	1042183	668713	1331293	957823	1462423
158449	1457887	1817533	182473	542119	570499	945367	1054639	1252507	1841557	1012213	637597	1430797	569209	1362409	1246459	1198999	801007	753547	987793	1098439	1390399	1291999	708007	609607	1473793	374839	1625167	526213	901567	1526653	864307	291619	1708387	1135699	1110223	560173	1439833	889783	473353	1574773	1085767	965407	1034599	914239	1306483	1276447	723559	693523	452533
1498789	368107	735997	1483813	1073383	352813	658219	1664353	1572427	592129	376837	472477	1415137	496963	764857	925033	1212517	1548427	1276039	1511743	1060519	899233	1009837	1378999	1625647	1185823	377347	1029349	482947	950329	1069933	1367617	1268167	1502233	617917	891559	637657	1267633	559747	817567	851293	1680079	1189897	438409	1467553	761407	680929	452983	1280407	1197073
1738837	705277	1410979	361357	603553	1632817	1010167	779767	1286269	471007	127717	1417057	1121707	1034359	1398247	399937	717139	929059	974599	1880209	1269223	824437	1219957	323083	1031629	672103	652237	1521589	1663009	822763	1863613	1088089	615289	710929	942787	1523323	459463	1499053	1161547	135937	1051549	488779	1520983	1580959	675889	1093717	757909	1507483	397099	925663
984847	935377	1513573	486433	1064629	1352389	828169	1171837	647617	1015159	1592923	1054609	699367	1300639	945397	1069807	1456867	543139	930199	407083	1279177	1178743	627073	1372933	821263	723859	1533109	466897	1276147	720829	682483	1582429	1131289	868177	417577	1463773	532417	1467589	536233	1317523	833719	1386499	1249519	750487	613507	1049527	1368013	631993	950479	1166287
538093	507349	516679	1483327	1492657	676597	1364047	635959	1323409	1461913	1301353	1024357	1123483	876523	975649	502669	954979	1045027	1497337	698653	1083793	593323	1258819	741187	1406683	656023	1303117	698689	1343983	916213	1221793	862117	1071193	928813	1137889	1078873	411409	1588597	921133	778213	1258039	889657	589297	1410709	1110349	449773	576889	1242317	1550233	741967
1007299	1225327	120097	1879909	774679	543289	1288699	711307	1456717	992707	1202239	1090717	1347763	652243	909289	1450759	1048009	951997	549247	797767	876199	1425217	1634833	365173	574789	1470067	876913	1123093	529939	1123807	366259	618547	1716703	283303	1381459	1439323	1857139	142867	560683	1633747	786109	687829	939769	1060237	1312177	1130953	255457	1744549	869053	1213897
509053	1331959	1849663	150343	668047	1427737	519097	1480909	572269	1490953	858589	830329	823999	1170607	1169677	976777	540157	1459849	1023229	1141417	1517569	802729	479287	1520719	1197277	1150063	286873	1713133	849943	482437	562909	936919	80287	1919719	1063087	18043	1199047	800959	1981963	1437097	494077	1036027	1221427	778579	963979	1369759	1800853	199153	630247	1505929
754939	621427	1029103	970903	1378579	747499	945367	1054639	1252507	1245067	788209	879109	1328563	671443	1210897	792643	1104613	895393	1207363	1211797	1386013	851569	648619	1351387	1148437	1451179	485593	1514413	548827	613993	565723	862849	852549	1347457	1377157	1494037	1537279	462727	505969	1434283	1443139	751753	589759	1410247	1248253	757243	1019449	980559	1242763	556867
331159	1017319	1110133	889873	982687	1465777	1025443	974563	534229	1668847	1403827	1245799	778927	1221079	754207	520813	1079173	920833	1479193	596179	727123	995227	840163	1159843	1004779	462607	1463563	536443	1537399	1272883	344917	1189627	1225303	774703	810379	940249	578533	1421473	1059757	1655089	1178197	429043	1455907	544099	1570963	758137	1588753	411253	1241869	821809
702337	1090099	460393	1539613	909907	1207957	1194163	805843	792049	1297669	1056463	1322227	925159	1074847	677779	1462327	647587	1352419	537679	943543	374677	1439827	978343	1021663	560179	789883	1618399	381607	1210123	1625329	812527	496687	157303	1842703	1503319	555523	1062367	937639	1444483	1187479	744859	973789	362233	1637773	1026217	1525423	1386787	613219	474583	1255147
190467	1271167	1400383	599623	728839	578779	835039	1164967	1421227	95539	1548913	642877	967363	1032643	1357129	1224229	1168639	831367	775777	451093	309013	713389	1532887	467119	1286617	1296343	432457	1567549	703663	1690993	1715737	1690849	1964857	35149	309157	1010203	821833	1178173	989803	284269	1135999	1845427	1592113	407893	154579	959209	5023	1994983	1040797	864007
1528999	1294729	589027	1638649	1396453	367189	989839	1220239	713737	261169	119797	582949	878299	965647	601759	1600689	1282867	1070947	1025407	1872289	1177243	1175569	780049	1676923	968377	1327903	1347769	478417	336997	730783	1864069	911917	1384717	1289077	1057219	476683	1540543	500953	838459	136393	1074343	1511227	479023	419047	1324117	906289	1242097	492523	1602907	948457
1843867	634927	417643	480409	1097743	1126663	1579969	1079809	1550173	188827	1149469	325189	664663	1143589	1019119	1660957	1604833	468709	1126093	837409	1687039	880483	1413103	1239013	1058839	456727	1026673	1135837	774427	327889	1811287	727327	1229647	1402249	1503883	781519	1175029	330409	848803	189877	1919773	359539	9313							

composed of 4 equal sums prime magic squares of order 8.

Example 31. Equal Sums Blocks of Order 25. Let's consider following prime magic square of order 50:

1830523	1390399	543289	469303	363157	764587	604819	1430953	301789	1210639	794239	1539103	719689	553837	1696693	1472257	1614409	1187539	324733	1033687	1070197	1680823	867409	1399603	136399	267097	554179	1066399	891103	1625329	1285969	1036363	783619	1269223	410359	256279	1505563	1213183	1630129	801709	475207	831037	755863	1141219	671353	911437	1148167	1568173	1197829	1703287			
730669	528973	1710337	1569553	1130317	1416757	1061917	907363	890893	1357009	470089	622159	365137	1278619	399613	252979	1737979	1184749	804577	621757	1021849	1467937	733519	1465987	1269337	1084087	369703	258283	966619	932413	1721857	7111757	1431799	1290469	571303	1707127	302833	598189	1369009	1141633	652237	556279	1371817	1629583	436357	651517	1322767	1404919	1601599	915919			
919447	1225663	1386499	1285099	1397329	544963	652903	433723	994453	1502959	1398259	643927	1155499	1561213	1670419	306049	1108957	1691689	869707	951943	450487	433267	560719	774343	1080559	770233	1632637	383533	748219	1482457	284527	401743	434347	796189	1722013	1726489	1568389	264997	1215433	538093	1116889	1386643	780163	1507153	363379	1670659	989839	1618909	367369	1229773			
1065313	471673	350983	1959619	626443	715453	1508173	941503	957247	375157	1392073	998999	1373473	555349	1347763	631459	1376203	1250923	1257307	998617	895579	9817	1649023	1528333	934693	740823	1284847	972313	1511779	950473	1487509	259639	357667	539509	1064317	903367	409609	1193989	1702549	1262509	458629	1481197	393097	255733	1547563	1634593	1593433	579883	1622407	1740367	512497	1049533	488227
1027693	715159	904663	395173	341017	257989	1683667	601717	570499	339799	1605013	988653	1115929	817519	671467	1337803	1180219	1687327	863287	1325659	1602487	1604833	1095343	1284847	972313	1511779	950473	1487509	259639	357667	539509	1064317	903367	409609	1193989	1702549	1262509	458629	1481197	393097	255733	1547563	1634593	1593433	579883	1622407	1740367	512497	1049533	488227			
390499	1288783	573289	925579	268153	405157	1442227	1083949	533053	1267009	897469	568627	1222729	260137	1692667	455527	1104619	1661659	875803	1529413	1731853	1074427	1426717	711223	1609507	1024579	394099	1499497	1183159	833509	1996087	420367	1396789	1011973	741253	550189	252037	1179259	1490869	1661713	1288117	790519	614827	1600267	5779	1166497	816847	500509	1605907	975427			
297589	1168897	922333	419953	1429543	1578289	1054549	870517	1251409	1309747	1646647	438967	327079	889783	581089	802297	1185559	1588393	1054003	421717	570463	1580053	1077673	831109	1702417	420397	1526053	1457983	1222633	1460773	574033	1813327	986113	868873	1173157	1543489	509689	1649917	326617	1366753	1123777	992983	502057	143287	1425973	539233	777373	542023	473953	1579609			
545863	571573	1326427	765859	1038259	1263079	913873	668623	880483	1678687	1320037	1165729	1130953	803323	841237	808267	259627	1443067	1086133	736927	961747	1234147	673579	1422433	1454143	860089	1520983	1034233	505663	1748473	1691293	474787	651877	1590739	878377	1558309	1596139	435637	1135999	270217	821053	720253	1341433	1525219	308713	251533	1494343	965773	479023	1139917			
1456627	1711189	856519	1327903	872419	1008229	339433	1645909	962077	817567	1659187	251257	977107	1166287	535219	1668757	962569	354097	1660573	991777	1127587	672103	1143487	288817	543379	1314613	1394299	783613	1406683	1642447	791317	873247	1201003	1439827	1412539	579277	1612693	614623	1600483	546739	369409	824437	799003	1126759	1208689	357559	593323	1216393	605707	685393			
1506229	1192879	1237627	374299	965047	587173	998167	1258297	1217299	1419037	1454569	407059	961069	705967	1571467	480853	782707	741709	1001839	1412833	1034959	1625707	762379	807127	493777	1449193	1021387	1016689	1115839	775477	913483	491497	309523	856813	1354267	845989	1453723	1175107	442237	1095859	632839	1143193	1690483	1508509	1086523	1224529	884167	983317	978619	550813			
630613	1246879	844603	1076029	1474069	1552123	899209	868069	326149	609619	695347	1712839	253609	1694493	688777	1390387	1673857	1131937	1100797	447883	525937	923977	1155403	753127	1369393	583147	882139	1659667	661027	561343	584587	895789	1551757	908749	536773	1691419	300673	1141123	1560547	306253	1463233	1091257	448249	1104217	1415419	1438663	1338979	340339	1117867	1416859			
1340653	681019	1121807	1112737	1708009	854929	1215919	1431007	1738543	811933	1304713	875923	313777	1181039	695293	1188073	261463	568989	784087	145077	291997	887269	971899	1318987	659353	1652047	1173199	608527	1197649	1168327	600973	868377	549607	475897	1412347	311677	1815103	278557	906349	1688329	587659	1524109	1450399	1031629	1399033	831679	802357	1931479	826807	347959			
607129	1577137	1659349	1406773	1266043	1150909	753427	798067	377347	1135327	334759	1934389	1000003	65617	1665247	864679	1622659	1201939	1246579	849097	733963	593233	340657	422869	1392877	1175467	256393	656119	935827	1478467	1445329	498523	1725379	596053	1197433	718657	91249	1000003	1908757	1281349	802573	1403953	274627	1501483	554677	521539	1064179	1343887	1743613	824539			
1066687	314227	1544449	944929	1228567	1269013	774919	1410553	1589683	1460059	1353967	189697	1686229	1124083	646039	539947	410323	589453	1225087	730993	771439	1055077	455557	1685779	933319	855067	1328749	1585447	1365103	905713	1165399	1573813	638959	1040227	548827	584509	1093657	1721449	184903	1415497	1451179	959779	1361047	426193	834607	1094293	634903	414559	671257	1144939			
645703	691693	1225153	774283	862777	1332733	931129	1297399	1365079	44893	1311229	287167	1746397	350563	1304659	1955113	634927	702607	1068877	667273	1137229	1225723	774853	1308313	1354303	915067	1443523	830413	532669	515377	727327	1033567	314527	720193	583207	1693753	1699333	858883	439459	308587	1416799	1279813	1685479	966439	1272679	1484629	1467337	1169593	556483	1084939			
789967	920833	800677	968593	1002073	597859	1348063	827293	386413	1519153	545437	1592947	1038937	1294039	428539	580969	1613593	1172713	651943	1402147	997933	1031413	1199329	1079173	1210039	1207519	1558129	1080817	1457059	1731013	1633747	494407	1694599	1786699	1367167	1154017	546283	824899	1557769	904147	645739	213307	305407	1505599	366259	268993	542947	919189	441877	792487			
1172329	713389	712417	1387783	931639	1009963	1090759	237877	1037437	1182439	340819	1748749	1022899	833719	1464787	331249	1037929	1762129	909247	990043	1068367	612223	1287589	1286617	827677	1432729	706729	758179	735073	1265617	292477	636817	1704229	1175569	587467	1420729	387313	1385383	399523	1453267	1630597	560179	295777	1363189	1707529	734389	1264933	1241827	1293277	567277			
1690603	1221589	812587	416659	377173	1734589	556939	1119523	321319	679969	834277	869053	1196683	1158769	1191739	1740379	1331383	654547	1622833	1583347	1362223	1187419	778417	309403	1145479	998029	1738183	340393	1727827	524053	1389169	658573	409267	1121629	441697	403867	1564369	864007	1729789	1178953	1279753	1348129	610837	1479593	272179	1659613	261823	1001977	854527				
1223233	1406827	772159	319027	1126579	1542823	946003	1129489	748597	690259	353359	1561039	1672927	1110223	1418917	1197709	814447	411613	945457	457183	873427	1680979	1227847	593179	776683	994369	1557019	599633	603494	309223	65713	1866719	1013893	1131133	826849	456517	1490317	350089	1673389	633253	876229	1007023	1497949	186679	1934293	1620783	1369657	1490443	442987	1005637			
509053	646573	856309	1605187	1671679	470593	557779	916057	1466953	732997	1102537	1431379	777277	1739869	307339	1544479	895387	338347	1124203	1594849	328327	394819	1143697	1353433	1490953	259717	907843	779497	532999	141199	1994227	1579639	603217	988033	1258753	1449817	1747969	820747	509137	338293	711889	1209487	1385179	399739	3919	1858807	1467007	1225009	1092163	1740289			
1503043	1229359	622249	608359	397519	1742017	316339	1398289	1429507	1660207	394993	1001353	884077	1182487	1328539	662203	819787	312679	1136719	674347	1658989	1391647	1377757	770647	496963	1530037	775669	536443	1492087	377599	1460497	935689	1096639	1590397	806017	297457	737497																

It is **block-structured prime magic square** of order 50. It is composed of **equal sums concentric prime magic squares** of order 25.

Example 32. Concentric Prime Magic Square. Let's consider following **prime magic square** of order 50:

104759	815273	885923	677387	926741	404123	564353	639677	125141	767357	47381	465383	638999	748211	604907	839117	889289	95279	90911	41687	307031	716861	660893	460907	195071	229583	603689	886619	267899	593183	152837	526139	591131	734849	275039	423323	333647	103457	494903	607037	504017	539921	405143	158759	719297	682637	850139	364187	328397	911507
257561	21611	796619	694259	532187	827693	103583	759653	513203	432143	152717	546947	693437	413129	165701	667817	839921	28859	73847	506147	993611	680399	714881	914339	105767	901613	819719	961277	273311	805187	80651	798089	159161	126341	298049	54767	430553	688397	169199	825509	387281	655547	715073	14669	765851	100019	310721	848567	631979	742439
250259	95267	993683	42437	646181	904517	768161	211313	817529	542579	130337	853319	934463	763271	242057	112859	929393	655637	801539	759911	872843	129587	738083	232211	78041	115631	973691	478169	140423	940949	100613	592727	681557	563327	550379	43607	289049	288293	344417	795083	598187	647147	226103	106619	221087	367391	704681	70913	904733	749741
414539	954167	139493	4349	79481	597803	304373	330641	824933	444791	577637	797507	907139	823841	165059	84263	987209	482957	702623	686321	247007	13037	559277	180749	950633	815729	171167	615617	314219	842987	879617	363431	497501	839633	36341	908603	658319	460871	446273	55439	477341	533453	85103	262127	730559	285521	968519	860507	45833	585461
458819	472793	274403	379889	682289	853703	267479	928337	619583	183683	222317	72431	665507	460217	446231	818323	504149	427949	412001	303587	821441	607721	938969	389219	923369	589481	727733	766511	80777	768389	713381	132989	16481	63671	392177	386537	496631	617273	395027	732833	477839	290663	774023	338909	438827	620111	725597	527207	541181	
668873	434387	874409	684407	419831	13523	895703	312107	94349	884921	129023	21929	785537	592121	682037	723407	374993	919511	455123	622313	353021	517499	133919	106781	151637	976553	548687	734291	900623	691499	805019	163811	869747	155399	740549	391367	977591	554417	610409	231131	25469	468719	439217	50591	895457	580169	315593	125591	565613	331127
500519	148361	600101	974591	67559	715031	682079	478823	150617	375149	402869	136607	236063	252887	367541	164531	352049	21401	308003	110729	368111	320513	443273	289559	82163	449363	103079	149729	61781	491081	292973	756293	973277	906089	993437	819737	989309	984617	921491	997001	994997	997583	999953	575243	284969	932441	25409	399899	851639	499481
849119	964637	106853	556769	741869	876581	325463	384479	481199	314927	458219	369893	78797	447527	260213	76667	460991	307859	372773	479309	412949	276209	21149	294479	488513	392837	150131	403331	229343	418079	240599	256661	477677	905111	922739	809903	959237	977363	997541	992393	998111	897671	985121	674537	123419	258131	443231	893147	35363	150881
344759	495071	452213	106391	866417	40529	717323	583841	842477	157181	423341	258197	301979	9497	331259	411479	311567	142097	220511	410507	282809	138563	251177	44729	454253	30593	11273	228539	275153	872237	983579	973367	788993	883451	751943	942653	975389	994667	994193	998213	998897	305237	416159	282677	959471	133583	893609	547787	504929	655241
773363	593603	47459	950177	327869	971903	817823	191657	856169	331967	144539	12071	274103	406013	419591	92669	457517	283553	460793	329177	394211	286043	322319	307337	240869	487073	334889	224909	31973	310781	492257	759491	940547	950333	987599	969989	991427	997307	990761	982343	785549	143831	808343	182177	28097	672131	49823	952541	406397	226637
761777	659591	743921	202067	864299	55691	459749	808307	46829	319343	706793	478343	8111	362717	376463	326219	31727	398369	46349	170243	377291	237179	53147	165203	173981	260609	236087	58391	995327	860921	667013	895463	939971	984587	992549	996197	995591	998513	997379	209267	680657	953171	191693	540251	944309	135701	797933	256079	340409	238223
456767	589349	628913	738989	80387	475169	890609	609047	52517	91457	526781	433319	353747	287933	286733	216731	161453	393551	413429	152183	356561	131949	154691	457397	196187	325043	491159	491201	287669	754037	980921	994901	998909	999653	999611	998819	820679	908543	947483	390953	109391	768221	524831	919613	261011	371087	410651	543233		
924383	809423	81839	758357	202667	821897	270059	62969	943403	438611	228113	418739	252401	398249	321617	163733	336761	145829	168347	494927	63131	481673	249881	379187	449759	448907	390113	159389	83813	990797	954869	933551	974417	985379	997391	999983	999683	176213	581261	771887	561389	56597	937031	729941	178103	797333	241643	918161	190577	75617
258527	930737	834287	622019	893261	73133	510551	491423	195311	115679	485351	329789	471281	709817	54101	467549	94379	470651	13187	488981	218783	482519	304757	403757	142421	184721	354581	430799	440087	836807	954509	997889	951407	994199	995927	996539	11633	528719	670211	514649	884321	804689	508577	489449	926867	106739	377981	165713	69263	741473
59447	875663	207629	336419	395141	765041	250871	441887	970667	363977	208049	467147	188417	395189	289127	161753	239699	15671	287867	499679	412289	266153	66161	438953	126683	123203	126359	686339	967229	979949	826349	973151	989909	999431	999029	525017	604811	811583	532853	791951	636023	29333	588113	749129	234959	604859	663581	792371	124337	940553
318281	390191	222011	810533	777353	749747	549623	838589	70139	222863	334619	419999	69491	301583	496841	550757	119447	355799	73331	304631	376709	44519	69911	181439	250751	292427	967763	348353	971561	997961	852239	978821	996461	969929	297191	503159	698417	930509	580001	665381	777137	929861	161411	450377	250253	222647	189467	777899	609809	681719
961847	14699	743609	813041	37463	703331	187637	972353	356351	382661	241259	43013	130223	114041	77783	211811	199103	368939	382463	319811	87911	480587	467261	308051	423527	405047	472247	79601	849917	955313	979061	979211	999773	242447	788189	922217	885959	869777	956987	758741	617339	643649	27647	812363	296669	962537	186959	256391	985301	38153
988511	130073	39671	64187	393749	765773	940349	767147	386549	26177	335579	122399	150869	239711	335417	253823	247799	415697	422453	281993	198659	164987	154613	430427	147377	460337	357989	915623	969863	990323	915869	997589	176201	752201	746177	664583	760289	849131	904601	664421	973823	613451	232853	59651	243227	606251	935813	960329	869927	11489
87833	480713	118589	225983	403721	628583	962009	526271	48779	254963	24677	144779	326549	123407	21383	275921	255083	212183	799343	149867	64661	221603	23357	81233	145967	889937	901133	942749	774491	905453	976883	123323	787817	744917	724079	978617	876593	673451	855221	975323	745037	951221	473729	396971	371417	566279	774017	881411	519287	912617
274277	649619	534581	92003	464033	891179	783767	303431	768401	363149	181031	135893	436979	493001	302873	58229	341057	423209	54269	109001	192617	318161	246473	173429	133877	460829	836117	948581	996323	975083	609509	945731	576791	658943	941771	697127	506999	563021	864107	818969	636851	231599	696569	216233	108821	535967	907997	465419	350381	725723
842771	266117	655883	401201	160619	791933	570047	95177	597473	320081	128483	365357	218117	208889	149519	330689	362291	274019	352349	22643	124067	382763	251117	157841	421559	24419	982061	959723	783599	912851	977357	647651	725981	637709	669311	850481	791111	781883	634643	871517	679919	402527	904823	429953	208067	839381	598799	344117	733883	157229
158573	417863	599399	931913	549713	332441	715523	871727	853949	33107	365021	108233	121403	478637	182681	172259	354479	238991	113489	70997	19841	35801	71129	156089	167543	620657	997649	957701	993431	980159	929003	886511	761009	645521	827741	817319	521363	878597	891767	634979	966893	146051	128273	284477	667559	450287				

It is **concentric single-layer bordered prime magic square** of order 50. The internal part is also a **concentric single-layer bordered prime magic square** of order 48 studied in Example 22.

2.4 Prime Magic Squares of Order 51

Below are few examples of prime magic squares of order 51 with different representations. We know that $51 := 3 \times 17$. It means that the blocks are composition of prime magic squares of orders of 3 and 17.

Example 33. Equal Sums Blocks of Order 3. Let's consider following **prime magic square** of order 50:

368729	942917	188291	190769	969461	339707	255419	904679	339839	362429	785501	352007	221909	902579	375449	305639	951659	242639	298679	766541	434717	457511	861857	180569	29741	979037	491159	495359	976637	27941	445829	634937	419171	385811	734687	379439	439289	661091	399557	176159	951479	372299	468389	734717	296831	336767	948671	214499	364919	944369	190649			
319541	499979	680417	648917	499979	351041	584399	499979	415559	489557	499979	510401	653519	499979	346439	436979	499979	562979	636017	499979	363941	223037	499979	776921	961397	499979	38561	32561	499979	967397	473321	499979	526637	493607	499979	506351	460247	499979	539711	696119	499979	303839	328421	499979	671537	377711	499979	622247	325709	499979	674249			
811667	57041	631229	660251	30497	809189	660119	95279	744539	647951	214457	637529	624509	97379	778049	757319	48299	694319	565241	233417	701279	819389	138101	542447	508799	20921	970217	972017	23321	504599	580787	365021	554129	620519	265271	614147	600401	338867	560669	627659	48479	823799	703127	265241	531569	785459	51287	663191	809309	55589	635039			
307367	997541	195029	123821	915197	460919	345701	673787	480449	225839	984461	289637	336419	902351	261167	248117	866081	385739	437519	568151	494267	380147	885161	234629	464279	594977	440681	422789	615941	461207	443159	850427	206351	452171	850397	197369	486539	644597	368801	417839	695477	386621	217739	897971	384227	347729	892271	259937	372629	654089	473219			
387641	499979	612317	837077	499979	162881	634727	499979	365231	563777	499979	436181	424727	499979	575231	637601	499979	362357	556727	499979	443231	354461	499979	645497	476381	499979	523577	538397	499979	461561	263171	499979	736787	245177	499979	754781	382241	499979	617717	468761	499979	531197	666467	499979	333491	412187	499979	587771	600569	499979	399389			
804929	2417	692591	539039	84761	876137	519509	326171	654257	710321	15497	774119	738791	97607	665339	614219	133877	751841	505691	431807	562439	765329	114797	619811	559277	404981	535679	538751	384017	577169	793607	149531	556799	802589	149561	547787	631157	355361	513419	613337	304481	582119	615731	101987	782219	740021	107687	652229	526739	345869	627329			
423791	712157	363989	382919	995549	121469	127607	892901	479429	479939	694997	325001	439709	803087	257141	211931	993827	294179	217829	997379	284729	224069	973289	302579	223781	937877	338279	98459	978851	422627	152459	997019	350459	354329	746477	399131	60779	963461	475697	185819	874331	439787	321779	934301	243857	445169	640691	414077	453239	549161	497537			
440177	499979	559781	238529	499979	761429	851801	499979	148157	345041	499979	654917	317411	499979	682547	582227	499979	417731	566879	499979	433079	578489	499979	421469	614477	499979	385481	824147	499979	175811	697979	499979	301979	544781	499979	455177	914897	499979	85061	753947	499979	246011	422057	499979	577901	468887	499979	531071	544277	499979	455681			
635969	287801	576167	878489	4409	617039	520529	107057	872351	674957	304961	520019	742817	196871	560249	705779	6131	788027	715229	2579	782129	697379	26669	775889	661679	62081	776177	577331	21107	901499	649499	2939	847499	600827	253481	645629	524261	36497	939179	560171	125627	814139	756101	65657	678179	585881	359267	554789	502421	450797	546719			
410519	660617	428801	276467	850121	373349	75659	934001	490277	482501	575957	441479	245621	981437	272879	404507	692141	503289	400559	932537	166841	454379	865871	179687	329969	769487	400481	396239	826151	277547	133319	983069	383549	149519	867701	482717	137639	997097	365201	270239	928079	301619	285281	932357	282299	449321	995747	54869	25469	993269	481199			
518261	499979	481697	596861	499979	403097	914597	499979	85361	458957	499979	541001	527237	499979	472721	498761	499979	402187	498761	499979	402187	266261	499979	733697	225287	499979	774671	594977	230471	669989	722411	173807	603719	616409	16889	866639	517241	132257	850439	634757	2861	862319	698339	71879	729719	717659	67601	714677	945089	4211	550637	518759	6689	974489
475529	957659	66749	426779	932819	140339	378179	862739	259019	444791	927287	127859	410819	731141	357977	286457	850331	363149	208799	848909	442229	378977	702701	418259	237179	962441	300317	236339	820409	443189	63299	974837	461801	466079	940229	93629	225809	853577	420551	478991	682037	338909	148439	878939	472559	407369	599927	492641	295187	799151	405599			
91199	499979	908759	213539	499979	786419	380819	499979	619139	183047	499979	816911	447137	499979	552821	576671	499979	423287	733409	499979	266549	539261	499979	460697	563117	499979	436841	706829	499979	293129	898481	499979	101477	127529	499979	872429	694721	499979	305237	359897	499979	640061	824099	499979	175859	585251	499979	414707	610391	499979	389567			
933209	42299	524429	859619	67139	573179	740939	137219	621779	872099	72671	555167	641981	268817	589139	636809	149627	713501	557729	151049	791159	581699	297257	620981	699641	37517	762779	556769	179549	763619	538157	25121	936659	906329	59729	538379	579407	146381	774149	661049	317921	520967	527399	121019	851519	507317	400031	592589	594359	200807	704771			
249539	773387	477011	417947	950231	131759	278219	838949	382769	278849	844457	376631	485729	905249	108959	56207	967721	476009	490661	857897	151379	371669	865619	262649	472799	911159	115979	407741	662267	429929	472859	835841	191237	385397	782231	332309	290189	799031	410717	379859	876647	243431	178931	899447	421559	100271	997247	402419	343019	832211	324707			
727451	499979	272507	213791	499979	786167	604529	499979	395429	597761	499979	402197	123209	499979	876749	919781	499979	80177	160697	499979	839261	390959	499979	608999	143159	499979	856799	522167	499979	477791	121837	499979	781601	446891	499979	553067	620507	499979	379451	363551	499979	636407	742607	499979	257351	802127	499979	197831	481667	499979	518291			
522947	226571	750419	868199	49727	582011	617189	161009	721739	623327	155501	721019	890999	94709	514229	523949	32237	943751	848579	142061	509297	737309	134339	628289	883979	88799	527159	570029	337691	592217	808721	164117	614561	667649	217727	614561	589241	200927	709769	756527	123311	620099	578399	100511	821027	597539	2711	998687	675251	167747	656939			
490271	788267	221399	230939	920807	348191	438707	951101	110129	427151	891827	180959	256967	881171	361799	233279	823541	443117	135929	951941	412067	478589	928979	92369	477077	778871	243989	342647	773561	383729	306149	811157	382631	114089	891797	494051	428369	662351	409217	492839	949667	57131	430847	796541	272549	90191	995567	414179	392831	895157	211949			
231107	499979	768851	617231	499979	382727	171401	499979	828557	253787	499979	746171	604811	499979	395147	709817	499979	290141	776117	499979	223841	113759	499979	886199	266891	499979	733067	541061	499979	458897	576461	499979	423497	879941	499979	120017	480827	499979	519131	64271	499979	935687	341681	499979	658277	823967	499979	175991	319097	499979	680861			
778559	211691	509687	651767	79151	769019	889829	48857	561251	818999	108131	572807	638159	118787	742991	556841	176417	766679	587891	48017	864029	907589	70979	521369	755969	221087	522881	616229	226397	657311	617327	188801	693809	505907	108161	885869	590741	337607	571589	942827	49991	507119	727409	203417	569111	585779	4391	909767	788009	104801	607127			
134699	936119	429119	448997	983861	67079	232487	927791	339659	210731	834797	454409	284561	943367	272009	414809	823877	261251	251939	750287	497711	277889	865121	356927	32909	996197	470831	63629	993869	442439	156749	978617	364571	241259	980117	278561	282377	805271	412289	289559	772691	437687	77747	932801	498389	394169	883451	222317	498767	790241	210929			
794399	499979	205559	118061	499979	881897	607151	499979	392807	743657	499979	256301	487427	499979	512531	346421	499979	653537	745751	499979	254207	579017	499979	420941	937901	499979	62057	878789	49																									

Example 35. Different Sums Concentric Blocks of Order 17. Let's consider following prime magic square of order 50:

1110547	428047	386131	224881	963667	495973	163351	702127	497551	943057	814063	294241	686797	968593	219727	869683	118033	3375391	1369897	783787	1150729	2701789	828067	2722087	1547839	2450551	2714749	2029249	2115121	2608219	601309	1425481	959809	293659	775807	168463	491149	826669	453217	925087	755137	951553	1102063	380383	622249	965443	331399	654967	416167	1043089	573109
387967	304687	935707	240811	709957	592693	237283	196003	334753	899467	924907	326881	940327	522961	674761	882157	775147	1403557	704929	2940391	2333041	1591339	1003879	2401537	2896207	1216021	2644177	676891	2697307	516871	975847	663007	2924791	2087941	1072999	902563	639049	718453	648019	1105603	534283	1117309	187573	450367	342037	931123	948469	807613	299287	458797	272407
452731	365641	335107	571933	587467	360181	293863	715123	621583	838963	490921	674851	403387	842161	824701	797473	710383	1666627	2159719	693061	2504569	1177129	996157	2701987	2105287	2756107	669121	852079	2258419	2234251	1275121	2471449	1331779	1824871	705973	649657	690589	978037	408469	606223	632977	574393	416473	864979	344017	865057	998779	691063	674083	695749	639433
172717	873073	150967	863593	154573	576727	823051	512713	949633	519391	641227	505711	562897	287611	1012147	290041	990397	2243257	1453129	2734201	990037	1559647	2043637	523207	1589281	2938129	1343161	2448367	1783447	1407019	2577307	757297	2038369	1248241	849727	449677	325957	310747	181063	985399	1105627	1045423	542119	415819	780613	320293	693373	1019257	1019449	895729	495679
576421	914293	268771	547087	525583	968197	870931	185677	340321	326617	808153	537001	671533	616027	894343	248821	586693	2530831	2550619	1484629	2601337	524071	2026249	2449609	1371817	1718929	702379	2559181	1424947	2934559	890161	2006869	940879	960667	794743	598333	278227	447829	1322389	506797	1144939	438979	767089	189547	938669	692779	53239	897577	1067179	747073	550663
230761	863833	821833	416887	254461	215197	827833	278623	884497	967003	153913	743833	908653	746227	341281	299281	932353	571381	1685011	1730941	2363797	2807209	2541559	2376949	1157059	2148199	2568871	642079	785527	684289	1127701	1760557	1806487	2920117	899179	182389	659437	852427	389713	785947	884437	185089	786949	1068889	542083	455527	955693	492979	685969	1163017	446227
534553	934693	939193	277597	483751	837601	888967	605503	421831	620401	371083	325513	679363	885157	223921	228421	628561	865681	2474929	938341	2990131	1561657	531481	1773469	524959	2592829	2700241	1137247	2960017	1929841	501367	2553157	1016569	2625817	579499	937819	1040797	289297	868177	1030033	875107	963709	815587	173539	535573	315373	477229	1056109	304609	407587	765907
849733	502593	699367	151561	340261	738421	764887	463321	298483	982867	398227	424693	822853	1011553	463747	659521	313381	1803169	2913187	2450191	1374937	2104471	1027591	2637529	2723197	1469761	1044289	853969	2463907	1386751	2116561	1041307	578311	1688329	443893	230137	829819	502807	828013	280939	621799	528559	482527	1007023	723607	1064467	517993	842599	1115269	901513	
427117	521491	998941	872143	721207	865717	178807	1101103	581557	62011	984307	297397	441907	290971	164173	641623	735997	782107	2826367	788521	2566051	2112007	991717	1767319	66841	1745749	3424657	1727779	2499781	1379491	925447	2702977	665131	2709391	804043	295153	861199	898543	560029	751909	279577	1151167	672703	194239	1065829	593497	785377	446863	484207	1050253	541363
579613	472393	291043	532867	661897	775711	283093	180247	864631	699793	880021	387403	501217	630247	872071	690721	583501	1542571	735061	1788229	1200751	2965381	1675627	199777	2447209	2021737	768301	3291271	1815871	526117	2290747	1703269	2756437	1948927	737017	819913	902389	1174399	234463	237997	777199	338383	862879	816847	568207	1107409	1110943	171007	443017	525493	608389
879667	639517	736921	416443	838021	218971	792031	557611	741283	542713	274147	944143	325093	746671	426193	523597	283447	2522941	685039	2843107	1414849	1641007	2746297	2354251	2966539	898669	791257	1718029	745201	1850491	2076649	648391	2806459	968557	516883	870907	237619	998539	270799	732217	809833	381697	529819	1171867	470299	613189	1074607	346867	1107787	474499	828523
766867	270973	318337	452773	917251	419281	335281	884491	278617	196111	1009201	947917	245863	710341	844777	892141	396247	1851919	1091521	2620339	1246711	1438729	2705971	1114549	2334439	1343299	922627	2849419	949939	2052769	2244787	871159	2399977	1639579	498739	636673	487303	524353	288577	889879	460969	1160317	558457	276517	803323	559459	1056829	821053	858103	708733	846667
791887	840061	808351	990673	491581	194917	292183	977437	822793	836497	354961	626113	637531	172441	354763	323053	371227	594367	2702107	2978737	1540447	556939	1465249	1041889	2119681	1772569	2789119	932317	2066551	2967427	1951051	512761	789391	2897131	373273	1056373	995887	1074643	1292167	838609	200467	906427	578317	1155859	406837	652627	23017	270763	349519	289033	972133
286393	161053	852997	875503	1008541	586387	340063	650401	213481	643723	521887	657403	600217	299521	310117	1002061	876721	790087	1885381	624391	914191	1931851	1447861	2968291	1902217	553369	2148337	1043131	1708051	2084479	2501461	2867107	1066117	2701411	223963	647719	764593	326149	1164343	360007	239779	299983	803287	929587	564793	1025113	652033	1034659	580813	697687	1121443
689587	777097	338413	591181	575647	802933	869251	447991	541531	324151	672193	488263	759727	320953	828007	386017	473527	1496227	1752529	1020049	986929	2314369	2495341	789511	1386211	735391	1042237	2639419	1233079	1257247	2216377	2798437	1738969	1995271	1080073	926623	671323	367369	936937	739183	712429	771013	928933	480427	1001389	480349	346627	654343	654817	115269	901513
104827	280957	227407	922303	453157	570421	925831	967111	828361	263647	238207	836233	222787	640153	488353	858427	1058287	2439781	566707	551107	1158457	1900159	2487619	1089961	595291	2275477	847321	2814607	794191	2974627	2515651	2828491	2786569	1051717	307843	886609	706357	626953	697387	239803	811123	228097	1157833	895039	1003369	414283	396937	537793	1046119	442843	1037563
1045081	735067	776983	938233	199447	667141	999763	460987	665563	220057	349051	868873	476317	194521	943387	293431	52567	3197839	2121601	2707711	2340769	789709	2663431	769411	1943859	1040947	776749	1462249	1376377	883279	2890189	2066617	2531689	116107	772297	1176943	854257	518737	892189	420319	590269	393853	243343	965023	723157	379963	1014007	690439	929239	302317	569599
1325791	807607	1363267	1773511	1576579	1185787	1643701	1797049	1029907	539389	780211	271777	982789	419401	1693891	526627	826849	389923	876523	1023367	267637	1726009	1279609	937639	1663183	1374379	1520509	742549	450487	1223977	419047	553963	954103	1597147	252481	1271353	573451	758941	353473	1527997	228211	510217	1494247	401707	1445401	1383493	1221421	484171	712891	1217113	1614001
839269	1198867	1345921	1364731	1313359	323341	1746859	580219	844069	410299	1463257	1832371	1775737	649717	720931	797557	1343029	1155697	1832983	454513	1533583	1555699	1175509	1671757	487897	1124083	792973	752449	867037	1052803	1297399	280597	120763	844309	741043	1486501	1397233	1518577	722881	1170553	611137	1450051	373213	1361491	1139503	421807	500791	260647	722173	496297	1076671
1199089	1479481	2051821	512671	743251	1085971	1344319	558499	1820857	1663609	319069	987631	1698271	1353487	45481	702817	983209	418357	1360417	1627063	1589689	1359979	602839	557017	790843	931747	372397	1481197	1367167	1067509	923449	329143	639589	1581649	1209121	1125871	1175791	831643	874711	1133263	1303261	274177	721783	1247101	592621	950083	997273	1049473	663961	691843	608593
934069	1120771	1280281	1472689	1356337	790879	989719	927259	588037	1639159	288349	1849831	1388059	712321	902017	1061527	1248229	441829	599143	389659	1874623	1450063	772537	1252507	1311067	286243	1019857	1398247	745573	643927	245389	1610347	1400863	1558177																	

Example 36. Equal Sums Concentric Blocks of Order 17. Let's consider following prime magic square of order 50:

1001989	1738567	1193989	727759	1168093	73483	945577	1531897	110863	1107619	1810363	627163	1733647	1683373	1320199	133327	92143	1961887	276637	615289	573379	489613	451903	1792543	1411573	18043	1002553	1848103	1987309	1217617	531793	1563649	1172533	85627	1819057	1349407	418849	844069	771349	967999	1012213	142453	1524079	1353733	13729	1811473	1200373	1851139	57973	887989	974167
1373563	1022467	1367749	1482763	733849	1469239	289477	1664353	1134667	1185403	522787	224473	85549	1730797	1118773	967699	626443	1763929	336529	1936213	201997	613807	1777213	119983	1976239	1997719	1183969	958213	428629	904027	1699249	186379	679879	236077	1753093	1970407	232699	309223	1965577	410617	423463	1131973	1472257	506809	1001809	1900609	188653	396199	1586707	1530343	246913
1304539	1711447	191119	1822963	1456867	103123	1516609	1382533	911773	1791169	181549	1803079	52609	778417	1008229	288559	695467	478243	545437	1834639	727717	14419	432007	1363267	1531147	1056169	1392379	1947259	68683	1393159	477847	761347	1454569	1521763	892093	1782619	600217	608887	1931143	1220239	148873	1800853	1770739	1592869	491299	1213897	469969	262027	889027	217387	1107913
511963	1132429	117043	1488433	1854373	835663	836317	576049	1550233	1123807	225829	131023	1212907	1165399	1882963	867577	1488043	1463719	318127	1025203	1644943	1545619	631753	1807249	453553	910213	1057117	147613	465133	1890487	446353	974803	1681879	536287	1513609	1178173	1579909	704617	8209	520867	868459	575753	674827	815257	1670659	1253047	1954759	1951759	420097	821833	486397
767323	89137	1720057	946003	1279813	1575139	1358257	439009	237967	1322359	1755877	971569	60037	1054003	279949	1910869	1232683	600463	1431337	320533	421279	1635559	930547	195913	1201183	1457083	673063	796387	189433	1920859	1578727	1679473	566869	1399543	1270063	363037	1399603	531043	917689	985807	244687	708223	680299	1636627	1929289	969139	928267	1468963	600403	1636969	729943
1915213	232633	953977	1566739	159787	1928359	290083	1354267	11443	1443529	367357	1604983	1840219	433267	1046029	1767373	84793	1546093	1990273	107377	622159	1718449	1844317	151057	1260283	412219	570139	1016083	1745923	281557	1377847	1892629	9733	453913	1554529	1519039	1618003	1994347	691693	983863	525937	2833	1427509	695407	1727743	1636729	1308313	5659	382003	480967	445477
395449	1691119	1215283	1720429	206779	369443	1169017	1087147	222913	1028149	1492789	1963063	1793227	279577	784273	308887	1604557	169657	642673	1551757	822553	302593	478963	1742899	662029	1463089	313639	818359	1521043	1697413	1177453	448249	1357333	1830349	1443727	4093	1136809	1490317	123259	841873	618799	1172467	345109	950233	1913407	1158133	1876474	509689	863197	1995913	556279
1982437	1463563	627073	114973	1372369	1744087	1602823	727843	1897807	374359	397183	255919	627637	1885033	1372933	536443	17569	719689	1656043	1491769	349303	660853	648259	65173	375043	1818703	806263	1934833	1351747	1399153	1650703	508237	343963	1280317	1950577	1430683	1535587	1887667	1570879	1523077	1366627	496123	1481113	1022773	633379	476929	429127	112339	1464419	569323	49429
1166413	357103	1483003	753427	812299	1837159	1619209	646519	1000003	1353487	380797	162847	1187707	1246579	517003	1642903	833593	1900429	553837	249199	174877	566767	632473	681823	1431223	1000003	568783	1318183	1367533	1433239	1825129	1750807	1446169	99577	326479	567877	7537	1517143	1093033	679207	1353133	1526653	1000003	473353	646873	1320799	906973	482863	1992469	1432129	1673527
664099	1958773	1303633	560719	941167	533777	101749	1625647	102199	1272163	1898257	1946629	1058839	1439287	696373	41233	1335907	1076557	727327	304849	603913	1770169	1820527	1328473	1193743	181303	1624963	671533	179479	229837	1396093	1695157	1272679	923449	832309	1447219	990523	252919	1632979	1205557	1574857	977233	518893	1503883	425149	794449	367027	1747087	1009483	552787	1167697
889873	1383493	1068877	501037	357667	1005073	507217	912859	1777093	971857	830989	994933	1642339	1498969	931129	616513	1110133	9973	1274353	1034599	1259953	330133	1321399	1181647	1337977	536917	1686367	257107	678607	1669873	740053	965407	725653	1990033	1187749	897577	485347	286009	940573	1403167	86599	827539	1654897	1049773	1381207	596839	1059433	1713997	1514659	1102429	812257
1269337	1435069	211867	535273	1930177	395023	1709923	645739	1988563	556477	1632649	71647	69829	1464733	1788139	564937	730669	1458757	226357	1496359	1800553	1936357	254083	1848949	739723	1587787	1429867	983923	155689	63649	199453	503647	1773649	541249	65839	1385863	418843	637297	958183	363277	1474069	1997173	572497	1304599	272263	1016143	1041823	1362709	1581163	614143	1934167
417559	575689	1463557	1978393	1939969	424867	641749	1560997	1762039	677647	244129	1028437	720193	21613	536449	1424317	1582447	1078807	1739539	577909	1746847	79147	1069459	1804803	798823	542923	1326943	1203619	1810573	364447	253159	1422097	260467	921199	550939	700639	1157839	1650427	1071739	1014199	1755319	1291783	1319707	363379	70717	1030867	1082317	349579	842167	1299367	1449067
606079	636403	1652773	834607	145633	1164343	1163689	1423957	449773	876199	1774177	1868983	787099	511573	347233	1363603	1393927	614617	1228243	1767187	1553653	454387	1368253	192757	1546453	1089793	942889	1852393	1534873	109519	355063	232819	771763	1385389	82609	941617	958843	48247	1091797	1479139	1131547	1422433	1325179	1184749	329347	746959	45247	1295389	1041163	1058389	1917397
559123	278413	991777	177043	543139	1896883	483397	617473	1088233	208887	1818457	196927	1947397	1221589	1808887	1721593	1440883	73369	1009843	1238659	1272289	1985587	1567999	636739	4688859	943837	607627	1931323	606847	1522159	165367	990163	1926637	7573	314239	1110979	1391119	68863	779767	1851133	199153	229267	407137	1508707	786109	1530037	1737979	1399789	1692433		
267229	1032307	632257	517243	1266157	530767	1710529	335653	865339	814603	1477219	1775533	1914457	269209	881233	977539	1732777	169483	1320127	63793	1798009	1386199	222793	1880023	23767	2287	816037	1041793	1571377	1095979	300757	1813627	1663477	1830523	723967	496963	1767307	1690783	34429	1589389	1576543	868033	527749	1493197	998197	99397	1811353	1603807	413299	29599	1276039
1907863	261439	806017	1272247	831913	1926523	1054429	468109	1889143	892387	189643	1372843	266359	316633	679807	1866679	998017	1914379	1723369	1384717	1426627	1510393	1548103	207463	588433	1981963	997453	151903	12697	782389	1468213	436357	827473	38119	1025839	650599	1581157	1155937	1228657	1032007	987793	1857553	475927	646273	1986277	188533	799633	148867	1942033	1112017	180949
1979119	1839913	644257	72043	1049857	1913749	600877	248593	1145107	80317	1998397	1620547	181957	869689	961879	1235167	558583	270463	1332673	1127857	154849	1077289	1664833	832339	1642657	840979	1879939	550489	608977	982909	148279	766387	1460773	1658359	1137439	1783879	556093	1518799	810109	800083	1471123	582643	838459	37957	127717	1505983	939649	976639	1854529	183577	1875373
1343197	1763137	840817	1686439	1596013	1284583	1631647	628189	1763269	971197	1074847	28279	591127	321577	3877	815047	656809	1507153	290737	1288117	1255279	347059	569209	1230547	40519	1322443	889363	1646677	1991947	388057	1315213	1593199	831679	492853	895393	663997	1690993	1025407	168559	1368079	735739	1439527	1230949	133963	888919	490543	1716397	1779829	141637	1525507	1104613
1883047	1696069	210523	1363963	434593	1668253	1301719	1026673	1271167	1572589	77013	1350229	1460617	933697	169003	303937	116959	565549	1808077	175327	256393	1588597	1639999	586567	1957027	1643869	62989	1337209	56737	507589	1221853	1965883	191929	1434457	1301929	765763	432577	167887	711409	1429927	1422272	1642723	1329109	677239	923469	483097	1748863	47779	983233	1234243	698077
118843	34729	1040797	322059	861439	1907449	1915939	488407	27067	637597	937639	1358179	1665619	1168639	959209	1965277	1881163	1542217	855727	1375219	1445827	194149	135607	786823	1809979	1726939	951697	977923	530539	1311847</																					

Example 37. Equal Sums Concentric Blocks of Order 17. Let's consider following prime magic square of order 50:

855607	424573	1611439	1522693	252277	1011763	1121377	896803	1410709	297457	370837	1686439	1714057	1878139	72313	805159	1068409	1389943	608887	150427	1523539	562399	1620589	1644229	470887	1770583	1682827	849943	84523	1707127	1740283	336703	13093	844069	1769947	1110979	243613	1770817	1356907	1355623	1814929	194869	120277	886129	914239	1272067	91873	1773349	1781407	278497	264529
1405693	86689	503017	241303	880531	3333907	968809	1056721	1677703	1065037	134227	713191	369979	614413	2482411	872107	594313	1581829	96739	140989	99559	774073	3746773	1265113	746653	2192653	823993	17317	94291	32143	879103	2738539	1352107	418177	325939	105769	487507	281581	908851	1303597	1090879	275929	426331	347287	1432699	2228959	1557949	415201	2627167	1510339	1674067
1958563	431617	277003	122389	1816027	1727749	1639471	1274803	1266487	1258171	641551	405799	170047	1580671	1322977	1065283	41443	1660063	115249	112429	109609	2419693	1928653	1437613	1331773	1254433	1177093	62743	47917	33091	2129587	1656583	1183579	339943	400069	467431	291619	115807	1283137	1101109	919081	421207	349849	278491	1865119	1739869	1614619	2612707	1517569	422431	1599937
481693	312703	50989	467317	2486689	121591	2574967	1467937	855271	1476253	441619	98407	677371	1773847	163543	2031541	1518313	1840453	125299	83869	128119	2592193	110533	3083233	1684873	316213	1762213	63691	1543	78517	1961059	574627	2434063	159553	1076953	301657	95731	477469	1111339	898621	1293367	352411	273367	423769	1921789	1250779	2047039	1524799	407971	2619937	923053
25447	566477	3397717	1247557	173977	202129	176713	521887	3323941	1709749	274237	1923133	694261	61717	517381	219169	1974559	412033	710977	1972417	1039837	221737	2668129	1218313	412567	1194961	707563	176461	1694467	705829	374839	1357771	544177	1587973	686149	508171	1983697	872749	543883	1716277	1017319	17707	268897	123727	540619	3344317	1427281	452797	1713043	469561	1313857
1429507	2424997	1733917	1042837	187009	184273	181537	3039721	1851859	663997	1383901	963877	543853	423541	266089	108637	570499	734047	1569937	1241077	912217	2365969	1369393	372817	1066693	771697	476701	1388287	858919	329551	928267	758929	589591	1265959	1041823	1486117	1121539	756961	1565929	1092493	619057	242797	136777	30757	2657401	1770739	884077	895231	878467	861703	958183
1314283	2220277	70117	2911357	191833	166417	194569	1993969	379777	3181831	1233493	4621	1653517	313009	14797	470461	685723	391519	1442317	509737	1771177	1520473	70657	2517049	835831	348433	1130827	1012009	23371	1541377	973681	160087	1143019	1608487	1942747	1370329	259381	1734907	1167667	468709	1641103	149827	4657	255847	2114197	197161	3000859	1287373	43891	1304137	57259
807127	149497	2629933	1196431	1140157	2608993	1589671	16903	1992517	990589	65089	376171	219937	389749	1150579	483829	1192879	1107157	397951	3781153	1799527	123829	857707	487051	612643	1646377	740989	612637	2917771	1001203	5569	9739	6079	892849	1748749	313273	3499651	1657927	752797	2771281	1510669	275923	1958413	765673	237067	438601	289603	97849	294991	136327	251257
1658023	2372221	1325287	278353	2229121	1779607	1330093	1973689	1000003	26317	375247	220399	65551	768799	674719	580639	341983	1447213	3394453	1992877	591301	852751	489529	126307	1128349	1000003	871657	1898863	1510477	1122091	7639	7129	6619	552793	780649	3168271	1823617	478963	2436121	1678249	920377	1489753	1000003	510253	374293	321757	269221	214867	176389	137911	1219357
1059823	1454143	20641	2501077	1969543	950221	2419057	1009417	7489	1983103	220861	64627	375709	865609	198859	959689	940183	1677457	2186227	204601	3587803	492007	121351	855229	1259017	353629	1387363	2019931	103183	2408317	8179	4519	8689	322549	965407	1989307	147583	3333961	1845829	585217	2603701	1234333	41593	1724083	353911	204913	406447	216451	57787	254929	1034599
557017	233221	1873147	853969	326869	1978159	803359	19471	294043	130927	874087	3581419	991693	616723	1798921	624037	1442989	632389	162601	2577007	1191019	122173	2178691	1122397	464479	2025721	1194727	355513	1001587	534739	417181	978883	673327	1367617	619189	718183	2019487	1104739	107971	394363	185467	797689	3133057	1658941	223543	1804399	694597	249433	1193107	715069	1380817
806017	1607527	986779	366031	1512619	1036129	559639	259603	148147	36691	1933339	1815733	1698127	1020541	1013227	1005913	1193989	521119	2338627	1310209	281791	2141311	1141087	140863	1958557	1228309	498061	809839	630613	451387	945943	689797	433651	1478887	268999	1667359	1280803	894247	306763	229267	151771	2724481	1863229	1001977	1378567	907513	436459	1184839	719203	253567	1731007
1566343	1119589	100411	1740337	1268899	94099	1745389	165367	2251	276823	2639773	50047	2757379	1402417	227533	1409731	433663	668509	1429399	43411	2457817	1159777	103483	2160001	1261891	430897	1992139	726487	259639	905713	706267	400711	962413	1331497	254299	1456867	542119	1843423	273067	64171	350563	2067517	593401	2928769	1120429	10627	1591483	723337	245299	1188973	1745707
1916187	347161	1156747	527179	129361	498973	188437	512521	994297	693739	1150657	2421247	1210717	1011397	2828299	1329313	83089	9067	55927	685519	288823	38593	106699	68767	519283	988069	729367	851209	3434287	1570771	1186147	2892037	1584547	1990939	1869529	203341	884803	359167	87697	1758187	850807	1038463	2316451	1595557	97987	489613	192811	453367	3026431	1645363	130477
181087	857047	677029	497011	331333	272257	213181	914737	733519	552301	1654267	1594207	1534147	2040919	1723003	1405087	1818919	715969	576319	343423	110527	101527	71353	41179	955667	745573	535489	2671651	1952089	1232527	2285977	1887577	1489717	1284037	190249	638263	482437	326611	1662007	989897	135787	2207251	1650157	1093063	354961	260137	165313	2900383	1708387	516391	1809757
45307	826879	197311	1006897	356077	45541	415153	773299	472741	954517	1977697	767167	2037757	2116693	617707	2434609	1954699	1055347	398023	1327	630919	73939	36007	104113	761779	503077	971863	2333407	469891	3052969	2190607	883117	2589007	944659	1323877	605707	80071	761533	946987	39607	1710097	1704757	983863	2261851	327463	30661	422287	1771411	390343	2963407	676129
931597	1575433	388567	477313	1747729	988243	878629	1103203	589297	1702549	1629169	313567	285949	121867	1927693	1194847	1144399	1155937	1391119	1849579	476467	1437607	379417	355777	1529119	229423	317179	1150063	1915483	292879	259723	1663303	1986913	610063	1735477	889027	1756393	229189	643099	644383	185077	1805137	1879729	1113877	1085767	727939	1908133	226657	218599	1721509	230059
638977	1971469	1331599	109717	291349	622159	1119949	1913419	999553	1376899	801469	1500847	1363963	386299	1726267	396997	452329	750943	1277257	1135699	254083	720193	349369	1246879	675253	1095979	1567999	1094047	1239247	1355353	714037	1940797	1481797	101119	614893	95527	672223	1665109	1811473	1617817	23767	1870213	985969	365173	1892887	816559	125149	1532767	536449	1151047	1223029
1743397	1145797	2755021	1711819	12517	83383	37951	191533	1887511	932647	300967	1694089	803893	604759	2138197	699961	256609	1842493	276439	1521049	784939	714349	2069797	1292281	402847	1355503	788941	150373	906823	467893	792247	2539213	937351	157513	845683	56809	377617	189493	796189	3927271	1216777	196033	524857	347899	948877	1183933	1043221	232303	2791357	1167409	1154323
1304599	2436901	1870879	1304857	70051	44617	19183	1745011	1003897	262783	1435909	932983	430057	1242841	1147639	1052437	695407	184669	1369309	860809	352309	1936741	1358809	780877	1235191	849097	463003	825883	508363	190843	1568041	1422397	1277833	1815337	906289	340657	207973	75289	2400667	1980079	1559491	508129	356263	204397	1153021	1058677	964333	2332129	1397203	461917	1093717
290533	2029939	986737	2595961	51283	5851	76717	1075147	120283	1816261	1062073	171877	1564999	1595317	157081	1690519	1709473	959779	936679	200569	1445179	1525337	647821	2003269	909253	342691	1295347	548833																							

prime magic square of order 15 composed of **different sums** prime magic squares of order 3.

Example 38. Equal Sums Concentric Blocks of Order 17. Let's consider following prime magic square of order 50:

1891969	1347817	417577	581947	1934683	1639153	1473049	1259017	1177489	640009	20857	217429	997153	665677	1828069	213523	694633	1299367	1898629	987997	761983	1086493	647617	1399033	755863	225067	1444909	387007	491497	805279	1372843	1851337	449227	1135903	1599937	655867	1912693	266089	126499	409933	814699	1950577	528313	1940797	221797	204367	1097179	1353733	1919689	1504663	493399
562987	427237	504871	329089	526831	540367	2489671	2225107	3413197	547957	32503	1002349	61717	495973	1386079	1017097	1437019	216787	256423	132439	273043	624763	416497	241303	3014377	2224633	2370889	1669963	20983	1363897	951109	1269547	170179	1783219	1155577	235747	1264819	572059	330661	818509	2676307	1053691	300673	1164937	1810477	494743	295363	1862683	1466833	652543	844429
145477	495589	381937	623221	391879	435769	83401	1570453	2019811	1634797	3399973	1147117	433123	1186813	757993	438169	1854529	1135333	394393	107773	638857	275269	286873	2531923	1089793	3133399	1489507	1276543	1159189	284707	1393459	587263	351097	864673	1567999	1234351	444349	1017787	470941	54367	766867	123127	2795467	1285057	2035567	990643	545533	1712437	605329	918223	432007
826663	179209	475621	465679	455737	752149	1542361	1806031	1741687	1677343	1941013	389227	1117513	792643	467773	1196059	1173343	1081219	235813	508129	340633	173137	445453	1973203	2303947	1904233	1504519	1835263	742117	1057699	755143	452587	768169	918787	106957	832681	670951	644359	617767	456037	1770001	2563147	1401217	239287	1032433	1881499	1014229	954433	894637	27367	1893049
1093249	835369	539479	308137	549421	95989	1142131	1848577	1463563	1912921	2341243	856333	827293	398473	1152163	728953	906757	1528237	551767	405997	42409	573493	129499	2636233	2318959	675067	2718673	1172233	513319	923023	116827	1225579	996967	471769	1284583	448807	817777	270931	844369	839911	800953	1517377	6967	2679307	2001481	148957	1303537	196429	1363333	1759909	715423
1092283	390991	426487	602269	404527	504121	3450871	1258267	70177	2935417	993703	568189	1523569	1089313	199207	582937	907723	950029	264769	548827	408223	56503	424843	2138503	794089	1583833	1437577	3567163	1340107	146389	559177	240739	1489303	1049977	1598263	470209	23899	716659	958057	1052971	991957	1748743	2501761	1637497	126127	1256323	1613503	46183	442033	1414123	401743
741253	757387	21247	1228273	1995061	2632867	146953	627073	1158799	1585993	1481197	667171	311881	1258657	905137	222349	1258753	1799563	40543	1860763	2343967	2634199	193093	1930879	1635703	378283	860383	194767	1132933	347257	514009	17137	916129	200443	820753	5791	241963	2152957	2389501	1760173	1947997	861019	1040779	177043	973177	1230169	500527	530209	1038589	150151	1179253
176857	2643961	459463	2397961	1123477	9973	1727653	517549	1945057	537403	272353	403267	83857	1281331	653929	942811	1823149	72727	1282363	338497	2747089	1157953	1546663	53617	507217	1787179	705613	1946389	19753	267373	1162669	326437	1151233	1927279	481123	2465227	579961	2220373	1129897	154927	785839	645739	1623907	730363	1214167	41299	411529	1168357	489901	1338559	1518883
384157	1176163	1990981	1326967	662953	1477771	1565017	1019857	1000003	980149	434989	289489	1243111	673039	102967	1056589	1615849	269887	394063	2233969	1414513	595057	2434963	1151167	1198399	1000003	801607	848839	517873	644557	585493	526429	653113	1730119	1272247	1545253	1860013	1310077	760141	1074901	723103	1084627	1000003	915379	1276903	389941	768301	689929	611557	989917	727759
991633	2036257	1530457	255973	2194471	617677	1041583	1462603	54949	1482457	958423	881539	692149	64747	1262221	464539	1008373	1377487	2719663	1671073	81937	2490529	109363	59113	1294393	212827	1492789	1940893	1002049	844549	8317	903613	168937	622519	909907	1674133	1490257	399781	2040193	946021	516247	1269643	376099	1354267	1483759	558529	889957	211501	968329	821329	1090099
1898077	21067	2632687	1425661	658873	1896547	518809	1372933	841207	414013	1853053	1123729	1034197	87421	440941	678907	101929	194179	2635933	968263	485059	194827	2788483	1805239	364303	1621723	1139623	69127	254857	823729	656977	1153849	38053	1805827	1698349	859981	2378191	467197	230653	2614363	1026829	1138987	959227	1822963	52009	1229707	879331	849649	341269	149689	301657
878749	1462939	1556767	575257	33289	2408563	10771	376801	282091	423541	198391	2899651	655693	2606767	423133	1086391	1121257	1224229	713407	1452637	724219	1026679	2307373	155203	63199	70729	151027	38707	655387	2814139	1400803	2237503	1189033	775777	127453	901213	795829	859567	1271293	1399963	706987	187669	444649	766999	887641	385027	2523877	1222567	2256571	390193	1872553
154933	740659	584377	2351149	866563	1674067	255259	161839	382351	230767	261379	581941	1093537	2159041	1350403	2486713	1845073	1912969	1873057	540613	2360497	833479	616669	67033	34747	157579	94993	124513	1462033	182233	3299137	1496749	1856713	87037	968659	1792033	227653	1923469	985597	299113	581071	209029	988951	598387	616507	1636303	538567	2329207	1199167	1074991	1031347
1976113	1949707	1309549	1207363	1105177	465019	386149	327247	258319	189391	130489	487507	1791193	1534327	1277461	2581147	23893	1431007	979369	1537729	1244863	951997	1510357	22777	156019	95773	35527	168769	986719	2973889	1659373	344857	2332027	568999	844603	1437607	1803517	1045573	287629	653539	451249	988147	598789	209431	746329	2036161	2016247	1355647	695047	675133	1155403
1461409	1877347	1728163	63577	1830349	537379	321169	285871	134287	354799	195469	1720273	1718251	909613	1975117	1348381	538597	79609	2476129	1656247	129229	1949113	13597	81013	96553	33967	156719	110533	3063013	1821997	19609	3136513	255733	1920397	190837	405829	1105549	167677	1863493	1685317	944701	599191	208627	988549	252877	399643	1512127	382087	2172727	2311651	1809169
1418869	6163	857959	1839469	2381437	951787	318247	139837	234547	93097	505867	1982263	2412961	461887	2645521	169003	581137	1563319	182353	1037089	1765507	1463047	1776319	152839	128347	120817	450719	36343	2129713	504607	1917943	1081243	2663359	436687	866197	691183	1295317	1231579	819853	1189933	309937	1009909	752929	430579	490591	2321101	187417	1488727	454723	2326267	1133809
1305373	652189	1582429	1418059	65323	360853	526957	740989	822517	1359997	1979149	1782577	1002853	1334329	171937	1786483	108037	864103	101377	1012009	1238023	913513	1352389	600973	1244143	1774939	555097	1612999	1508509	1194727	627163	148669	1550779	700639	1506607	1344319	87313	1733917	1873507	1590073	1185307	49429	1471693	59209	1778209	1795639	902827	646273	80317	495343	400669
998983	1965883	921589	1995223	966499	1072039	55837	327133	285949	1902127	929867	564463	1750927	1586773	303679	889873	583207	1535959	503779	1824463	917809	230779	896947	1568959	51637	177007	878377	1511533	684157	1398259	240517	1168897	1558933	1851139	1926703	27583	366433	937627	570079	1497577	1025119	1900177	692929	1054597	703357	1329277	702337	685747	1813843	1548067	218599
906229	644047	207589	318589	2383	499957	2807977	1823179	1313929	2255233	240997	750667	373489	925033	1695853	1141123	1093777	1548949	1006393	779377	243553	224473	966919	1650463	2264293	2995999	211213	746797	1217833	267523	144889	1448767	831553	451057	877867	6883	920677	118147	1082467	706561	1047031	2855857	2127289	3046297	108421	1034233	672643	242863	516157	514519	1122139
100957	81553	170167	640369	193003	587473	383623	376183	3166357	1522249	2992903	1225099	409369	1679077	843253	729367	1899049	1893643	863689	155269	1197277	579883	424597	1396453	874063	2409997	1437199	1751053	449929	277063	1406479	662797	1114297	106363	330469	745201	330037	1014361	356443	388693	888781	4129	3673861	1832947	2785177	1063039	214363	1045003	528883	129127	1669537
1959943	371779	357349	334513	311677	297247	48757	2834329	1688263	542197	3277679	972403	1411117	977233	543349	982063	40063	94309	531997	1068757	644143	219529	756289	1929073	2136889	1573753</																									

It is **block-structured prime magic square** of order 51. It is composed of **equal sums** concentric prime magic squares of order 17. Each block of order 17 is nested with a prime magic square of order 15 composed of **different sums** concentric prime magic squares of order 5.

Example 39. . Concentric Single-Layer Prime Magic Square. Let's consider following **prime magic square** of order 50:

465929	464201	464021	463889	536777	257459	257399	742607	742619	256967	743159	743747	743987	744071	744371	744407	744539	744707	744767	254207	745931	746171	746531	747599	748871	749171	749219	749339	749927	750131	750179	750287	249647	249539	248639	248579	248267	247847	247607	247439	247259	247067	246371	246251	246119	246011	245747	245591	244787	244199	464777
463157	469121	468389	468137	467897	467681	279179	278879	278819	278651	278639	278459	721571	278219	722411	722459	723119	723287	723491	276371	723959	724259	724499	724751	725111	725147	725507	725687	725939	726431	726647	726911	727079	727451	727691	271211	728831	271067	270899	270587	270407	270371	270287	270239	270167	269387	269231	267959	267719	468761	536801
462677	467009	472721	471641	471137	696659	697127	697211	697379	697787	301991	697979	698051	698339	301487	699527	699719	699767	700067	700391	700811	700871	701159	701279	701291	701399	701507	701531	701711	297719	297371	297359	297251	296831	296819	296627	296579	296279	295871	295847	295271	294467	294179	294131	294059	293459	293207	292679	472469	532949	537281
462557	466637	470837	475649	475289	475169	675839	676007	676031	676259	676391	323207	676931	677387	677639	677887	677891	321911	678599	678647	678719	678731	679487	679691	679919	680027	680039	680411	680531	319391	319127	318911	318419	317987	317711	317651	317411	317351	317279	316991	316391	316271	316259	316139	315671	315551	314927	475529	529121	533321	537401
461957	466409	470609	475037	477977	477677	477461	658871	658979	659171	659831	659951	659999	660071	660119	660131	660251	660299	660851	660887	661091	338411	661679	661931	337691	337607	662531	662591	662867	663071	336767	336587	336419	335999	335807	335747	335579	334991	334751	334511	333791	333491	333287	332471	332411	477941	524921	529349	538001		
538157	466181	469529	474977	477221	480449	636071	636407	637199	637499	638159	361787	638459	638999	639011	359327	640667	640691	640727	640847	641051	641471	357551	642527	642779	643031	643919	643991	644159	355427	355211	355007	354779	354539	353891	353699	353687	353099	352739	352271	352007	351971	351851	351587	351287	479309	522737	524981	530429	533777	461801
461561	466121	469457	474857	477209	478937	482789	482621	482501	619007	380879	619139	380447	380147	619979	620171	379607	620507	620519	620567	620639	620759	620771	621779	622187	622247	622571	622619	623171	623327	376199	624251	375647	375359	375251	375227	374771	374639	373187	372971	372839	372707	372299	372167	482717	521021	522749	525101	530501	533837	538397
756251	465989	708179	474737	477077	478589	481721	486041	600371	600827	601187	601247	601487	397547	603011	603431	603851	604727	604811	604931	605147	605639	605687	393299	606899	607127	607151	607199	392339	391967	391751	391619	391487	391367	391199	390959	390851	390359	389927	389687	389567	389399	389219	485909	518237	521369	522881	525221	291779	533969	243707
756419	267671	708311	474497	476849	478421	481697	485729	490121	510401	489389	584531	584999	585251	585779	586871	587219	587387	587747	587771	587891	587927	588011	411311	588839	588947	589139	410507	590267	409391	409187	408971	408347	408131	408071	407651	407567	406907	406559	406331	406247	405731	489869	514229	518261	521537	523109	525461	291647	732287	243539
756527	267647	708599	473021	476381	478169	481301	485201	488897	492629	569111	569159	569267	430511	569939	570047	570071	570107	570131	570407	570491	570527	570839	571199	571811	427751	427439	572651	427247	427151	572879	426311	425591	425519	424277	424247	424091	423791	423779	423299	491297	511061	514757	518657	521789	523577	526937	291359	732311	243431	
243239	267227	708959	314711	476009	648779	481157	515381	488417	509297	495569	495161	493541	556727	556799	556811	557339	557519	557591	557631	557927	557987	558431	441479	558599	558947	440507	440159	560039	439799	439787	560447	437889	438707	437867	437687	437651	437519	437351	495437	495407	490661	511541	484577	518801	351179	523949	685247	290999	732731	243619
756839	732827	709607	314219	524081	648911	628127	484361	487997	509417	493457	497177	463511	462887	461627	538751	539039	539171	539339	539507	539711	540167	540347	541631	542219	457271	542999	543311	543911	455471	544667	454379	454247	454211	454199	453371	453239	453227	452687	497117	506501	490541	511961	515597	371831	351047	475877	685739	290351	267131	243119
757151	266999	709739	313931	475697	350459	628319	484181	487709	509477	493121	496997	498749	498257	497957	497741	497537	525599	525839	526679	526739	526931	527099	472799	527207	472631	527399	527627	527819	471659	471539	528491	471299	471179	470831	470651	470411	470207	498557	502961	506837	490481	512249	515777	371639	649499	524261	686027	290219	732959	242807
758111	266891	709991	687179	332399	350447	628487	482897	487637	509681	492761	495749	529871	498881	488171	487811	512531	512711	512747	486539	513431	513839	485831	514751	515351	515519	483551	516611	517571	517919	518171	481751	481667	481571	481379	481211	481199	498761	470087	504209	507197	490277	512321	517061	371471	649511	667559	312779	289967	733067	241847
758231	266447	289607	312527	332099	350219	629339	610787	487349	423287	492641	547787	529979	480839	499439	500807	499127	500891	498767	498227	502247	502451	502787	502847	503039	496187	503879	503939	504011	504311	504599	494927	494639	494591	494267	494147	493931	519119	469979	452171	507317	576671	512609	389171	370619	649739	687859	687431	710351	733511	241727
758267	733847	710519	687551	667991	649799	629411	610847	513137	422627	562739	547871	530051	480827	500729	241229	843701	192677	781307	251939	906377	780191	176321	865751	398207	104879	634211	228911	465821	438611	112787	838367	681041	902771	57791	596669	499229	519131	469907	452087	437219	577331	486821	389111	370547	350159	331967	312407	289439	266111	241691
758279	734087	288227	687647	668051	649871	370247	611027	486449	422291	562979	548099	530267	519227	500777	355697	298409	607697	542447	520067	256889	573761	692771	828881	318281	569819	121937	407369	686969	329081	797009	569249	196751	887267	294947	644261	499181	480731	469691	451859	436979	577667	513509	388931	629711	350087	331907	312311	711731	265871	241679
241271	265787	712571	687707	331391	649991	370067	611459	594299	421691	563219	548291	468887	519371	494051	477797	892091	414521	474941	610661	358901	589439	376679	687341	273857	207479	726899	550961	704771	823601	445427	324329	664289	265547	107867	522161	505907	480587	531071	451667	436739	578267	405659	388499	629891	349967	668567	312251	287387	734171	758687
758699	734687	287327	311447	331259	650291	630107	612371	594359	421559	563351	548459	531239	520019	493979	238151	336599	537011	249797	484727	839261	313619	410717	397127	774017	541391	559967	599927	172217	520529	628709	375119	632561	462947	663359	761807	505979	479939	468719	451499	436607	578399	405599	387587	369851	349667	668699	688511	712631	265271	241259
759359	734807	712739	688679	669167	650627	630167	612407	594467	420851	563411	548519	531359	520571	506147	309539	104639	141689	789029	238361	839879	142271	588347	787817	394481	825107	232907	308129	411569	183047	921611	626201	210929	858269	895319	690419	493811	479387	468599	451439	436547	579107	405491	387551	369791	349331	330791	311279	287219	265151	240599
759371	734879	713411	689411	669371	650759	630299	612971	594551	579179	563831	450887	532307	479327	506351	738989	691739	248231	115757	597539	519539	884831	639671	547661	308249	457817	570359	305237	869717	118799	277889	402419	884201	751727	308219	260969	493607	520631	467651	549071	436127	420779	405407	386987	369659	349199	330587	310547	286547	265079	240587
759467	735359	713939	689771	669527	651179	630467	613967	405047	420671	564227	549719	532331	520691	507119	235241	448727	322727	489191	875429	614387	238079	286457	833219	548861	486617	350381																								

3 Author's Contribution to Recreation of Numbers and Magic Squares

- (i) **Inder J. Taneja**, Recreation of Numbers - <https://numbers-magic.com/?p=671>.
- (ii) **Inder J. Taneja**, Magic Squares - <https://numbers-magic.com/?cat=3>. Also for the publications on magic squares see the link: <https://numbers-magic.com/?p=668>.

References

- [1] **H.E. Dudeney**, Amusements in Mathematics, The Authors' Club, 1917.
- [2] **H. Harvey**, Prime Numbers Magic Squares <http://recmath.org/MagicSquares/primesqr.htm>
- [3] **C. Riveira**, The Prime Puzzle and Problem Connections, <https://www.primepuzzles.net/>
- [4] **H. White**, Bordered Magic Squares - <http://budshaw.ca/BorderedMagicSquares.html>
- [5] **H. White**, Magic Squares of Prime Numbers, <https://budshaw.ca/PrimeMagicSquares.html>
- [6] **Makarova, Natalia**, Concentric magic squares of primes, <http://primesmagicgames.altervista.org/wp/forums/topic/concentric-magic-squares-of-primes/>.
Also refers: <http://www.natalimak1.narod.ru/sqmin1.htm>; <http://www.natalimak1.narod.ru/sqmin2.htm>;
<http://www.natalimak1.narod.ru/sqmin3.htm>; <http://www.klassikpoez.narod.ru/glavnaja.htm>.
- [7] **Roberto C. Angelone**, A Fully Nested 729 x 729 Unique-Prime Magic Square Constructed from Nine Correlated 243 x 243 Prime Magic Blocks, <https://zenodo.org/records/20098521>.

• Prime Magic Squares

- [8] **Inder J. Taneja**, Single-Layer Bordered Even and Odd Orders Primes Magic Squares: Orders 120 and 121, **Zenodo**, May June 16, 2026, pp. 1-36, <https://doi.org/10.5281/zenodo.20723312>.
Web-site links: <https://numbers-magic.com/?p=19224> and <https://numbers-magic.com/?p=19258>.
- [9] **Inder J. Taneja**, Higher Order **block-structured prime magic squares**: Order 1220 Multiples of 4, **Zenodo**, June 16, 2026, pp. 1-27, <http://doi.org/10.5281/zenodo.20723328>.
Web-site link: <https://numbers-magic.com/?p=19291>.

- [10] **Inder J. Taneja**, Block-structured prime magic squares: Orders 6 to 14, **Zenodo**, June 16, 2026, pp. 1-41, <https://doi.org/10.5281/zenodo.20723272>
Web-site link: <https://numbers-magic.com/?p=19319>.
- [11] **Inder J. Taneja**, Block-structured prime magic squares: Orders 15 to 23, **Zenodo**, June 16, 2026, pp. 1-76, <https://doi.org/10.5281/zenodo.20723291>.
Web-site link: <https://numbers-magic.com/?p=19410>.
- [12] **Inder J. Taneja**, Block-structured prime magic squares: Orders 24, 25 and 26, **Zenodo**, June 18, 2026, pp. 1-26, <https://doi.org/10.5281/zenodo.20723291>.
Web-site link: <https://numbers-magic.com/?p=19518>.
- [13] **Inder J. Taneja**, Block-structured prime magic squares: Orders 27 to 31, **Zenodo**, June 22, 2026, pp. 1-59, <https://doi.org/10.5281/zenodo.20791309>.
Web-site link: <https://numbers-magic.com/?p=19566>.
- [14] **Inder J. Taneja**, Block-structured prime magic squares: Orders 32 to 38, **Zenodo**, June 25, 2026, pp. 1-75, <https://doi.org/10.5281/zenodo.20839802>.
Web-site link: <https://numbers-magic.com/?p=19641>.
- [15] **Inder J. Taneja**, Block-structured prime magic squares: Orders 39 to 43, **Zenodo**, June 28, 2026, pp. 1-61, <https://doi.org/10.5281/zenodo.20999874>.
Web-site link: <https://numbers-magic.com/?p=19723>.
- [16] **Inder J. Taneja**, Block-structured prime magic squares of Orders 44 to 47, **Zenodo**, July 01, 2026, pp. 1-59, <https://doi.org/10.5281/zenodo.21109199>.
Web-site link: <https://numbers-magic.com/?p=19786>.
- [17] **Inder J. Taneja**, Block-structured prime magic squares of Orders 48 to 51, **Zenodo**, July 02, 2026, pp. 1-59, <https://doi.org/10.5281/zenodo.21118319>.
Web-site link: <https://numbers-magic.com/?p=19824>.
- [18] **Inder J. Taneja**, Higher Order Block-Structured Prime Magic Squares Multiples of 3, 5 and 7, In Preparation.
- [19] **Inder J. Taneja**, Higher Order Block-Structured Prime Magic Squares Multiples of 4, 6 and 8, In Preparation.
- [20] **Inder J. Taneja**, Higher Order Block-Structured Prime Magic Squares Multiples 9, 11 and 13, In Preparation.
- [21] **Inder J. Taneja**, Higher Order Block-Structured Prime Magic Squares Multiples 10, 12 and 14, In Preparation.
- [22] **Inder J. Taneja**, Higher Order Block-Structured Prime Magic Squares Multiples 15, 17 and 19, In Preparation.
- [23] **Inder J. Taneja**, Higher Order Block-Structured Prime Magic Squares Multiples 16, 18 and 20, In Preparation.

• Block-Wise Magic Squares

- [24] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Constructions of Magic and Bimagic Squares of Orders 8 to 108, May 15, 2019, pp. 1-43, **Zenodo**, <http://doi.org/10.5281/zenodo.2843326>.
- [25] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Equal Sums Pandiagonal Magic Squares of Order $4k$, **Zenodo**, January 31, 2019, pp. 1-17, <http://doi.org/10.5281/zenodo.2554288>.
- [26] **Inder J. Taneja**, Magic Rectangles in Construction of Block-Wise Pandiagonal Magic Squares, **Zenodo**, January 31, 2019, pp. 1-49, <http://doi.org/10.5281/zenodo.2554520>.
- [27] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Equal Sums Magic Squares of Orders $3k$ and $6k$, **Zenodo**, February 1, 2019, pp. 1-55, <http://doi.org/10.5281/zenodo.2554895>.
- [28] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Unequal Sums Magic Squares, **Zenodo**, February 1, 2019, pp. 1-52, <http://doi.org/10.5281/zenodo.2555260>.
- [29] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Magic and Bimagic Squares of Orders 12 to 36, **Zenodo**, February 1, 2019, pp. 1-53, <http://doi.org/10.5281/zenodo.2555343>.
- [30] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Magic and Bimagic Squares of Orders 39 to 45, **Zenodo**, February 2, 2019, pp. 1-73, <http://doi.org/10.5281/zenodo.2555889>.
- [31] **Inder J. Taneja**, Block-Wise and Block-Bordered Magic and Bimagic Squares of Orders 10 to 47. **Zenodo**, January 14, 2021, pp. 1-185, <http://doi.org/10.5281/zenodo.4437783>.
- [32] **Inder J. Taneja**, Bordered and Block-Wise Bordered Magic Squares: Odd Order Multiples, **Zenodo**, February 10, 2021, pp. 1-75, <http://doi.org/10.5281/zenodo.4527739>
- [33] **Inder J. Taneja**, Bordered and Block-Wise Bordered Magic Squares: Even Order Multiples, **Zenodo**, February 10, 2021, pp. 1-96, <http://doi.org/10.5281/zenodo.4527746>

• Block-Bordered Magic Squares

- [34] **Inder J. Taneja**, Block-Bordered Magic Squares of Prime and Double Prime Numbers - I, **Zenodo**, August 18, 2020, pp. 1-81, <http://doi.org/10.5281/zenodo.3990291>.
- [35] **Inder J. Taneja**, Block-Bordered Magic Squares of Prime and Double Prime Numbers - II, **Zenodo**, August 18, 2020, pp. 1-90, <http://doi.org/10.5281/zenodo.3990293>.
- [36] **Inder J. Taneja**, Block-Bordered Magic Squares of Prime and Double Prime Numbers - III, **Zenodo**, September 01, 2020, pp. 1-93, <http://doi.org/10.5281/zenodo.4011213>.

• Double-Digit Bordered Magic Squares

- [37] **Inder J. Taneja**, Two Digits Bordered Magic Squares Multiples of 4: Orders 8 to 24, **Zenodo**, April, 26, 2023, pp. 1-43, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7866956>.

- [38] **Inder J. Taneja**, Two Digits Bordered Magic Squares of Orders 28 and 32, **Zenodo**, April, 26, 2023, pp. 1-36, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7866981>.
- [39] **Inder J. Taneja**, Two Digits Bordered Magic Squares of Orders 10, 14, 18 and 22, **Zenodo**, April, 30, 2023, pp. 1-43, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7880931>.
- [40] **Inder J. Taneja**, Two Digits Bordered Magic Squares of Orders 26 and 30, **Zenodo**, April, 30, 2023, pp. 1-45, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7880937>.
- [41] **Inder J. Taneja**, Two Digits Bordered Magic Squares of Orders 36 and 40, **Zenodo**, May, 04, 2023, pp. 1-41, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7896709>.
- [42] **Inder J. Taneja**, Two digits Bordered Magic Squares of Orders 34 and 38, **Zenodo**, May 10, 2023, pp. 1-45, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7922571>.
- [43] **Inder J. Taneja**, New Concepts in Magic Squares: Double Digits Bordered Magic Squares of Orders 7 to 108, **Zenodo**, August 09, 2023, pp. 1-30, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8230214>.

• Cornered Magic Squares

- [44] **Inder J. Taneja**, Cornered Magic Squares of Order 6, **Zenodo**, May 23, 2023, pp. 1-23, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7960679>.
- [45] **Inder J. Taneja**, Cornered Magic Squares of Orders 5 to 13, **Zenodo**, June 03, 2023, pp. 1-71, <https://10.5281/zenodo.8000467>.
- [46] **Inder J. Taneja**, Cornered Magic Squares of Orders 14 to 24, **Zenodo**, June 03, 2023, pp. 1-39, <https://10.5281/zenodo.8000471>.
- [47] **Inder J. Taneja**, New Concepts in Magic Squares: Cornered Magic Squares of Orders 5 to 81, **Zenodo**, August 09, 2023, pp. 1-27, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8231157>.
- [48] **Inder J. Taneja**, Cornered Magic Squares in Construction of Magic Squares of Orders 16, 20, 24 and 28, **Zenodo**, August 23, 2023, <https://numbers-magic.com/?p=10172>.
- [49] **Inder J. Taneja**, Striped and Semi-Striped Cornered Magic Squares of Orders 6 to 50, <https://numbers-magic.com/?p=15048>, March 17, 2025
- [50] **Inder J. Taneja**, New Concepts in Magic Squares: Cornered Magic Squares of Orders 5 to 108, **Zenodo**, January 29, 2025, pp. 1-33, <https://doi.org/10.5281/zenodo.14759238>.